

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 4

Chişinău
2014

Studii Europene

nr. 4

Chişinău
2014

Această acțiune este realizată cu suportul Comisiei Europene în cadrul Programului Jean Monnet, acțiunea 2012-3106.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Autorii poartă răspundere exclusivă pentru conținutul materialelor prezentate.

Textele nu conțin sub nici o formă poziția ECSA Moldova.

Principiul utilizat în organizarea tuturor compartimentelor revistei este ordinea alfabetică.

Titlurile științifico-didactice ale membrilor sunt în conformitate cu prevederile naționale ale statului de proveniență.

Consiliul onorific

Președinte:

Prof. univ. dr. Dusan SIDJANSKI (Geneva, Elveția)

Membri:

Prof. univ. dr. Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (Madrid, Spania)

Prof. univ. dr. Carlos Eduardo PACHECO AMARAL (Ponta Delgada-Azore, Portugalia)

Prof. Dr. Dr. h. c. Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA (Barcelona, Spania)

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București, România)

Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea, România)

Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău, Moldova)

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wilfried HELLER (Potsdam, Germania)

Prof. univ. dr. Ioan HORGA (Oradea, România)

Prof. univ. dr. Ariane LANDUYT (Siena, Italia)

Prof. univ. dr. Ani MATEI (București, România)

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău, Moldova)

Prof. univ. dr. Grigore SILAȘI (Timișoara, România)

Prof. univ. dr. Mihai ȘLEAHTIȚCHI (Chișinău, Moldova)

Comitetul științific

Președinte:

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași, România)

Membri:

Conf. univ. dr. Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO (Macau / China)

Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris, Franța)

Conf. univ. dr. Simion COSTEA (Târgu-Mureș, România)

Lector univ. dr. Dorin DOLGHI (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Sedef EYLEMER (Izmir, Turcia)

Prof. univ. dr. Teodor MATEOC (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Cristina-Maria MATIUȚA (Oradea, România)

Lector univ. Giancarlo NICOLI (Roma, Italia)

Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam, Germania)

Conf. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans, Franța)

Lector univ. dr. Vadim PISTRINCIUC (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. Ada-Iuliana POPESCU (Iași, România)

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași, România)

Conf. univ. dr. Alexis VAHLAS (Strasbourg, Franța)

Conf. univ. dr. Diego VARELA PEDREIRA (A Coruña, Spania)

Lector superior dr. Khaydarali YUNUSOV (Tașkent, Uzbekistan)

Colegiul redacțional

Redactor șef:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Redactor șef adjunct:

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău, Moldova)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău, Moldova)

Asistență IT:

Ing. Vitalie CORCODEL (Chișinău, Moldova)

Lector univ. drd. Victoria CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Asist. Ala OLĂRESCU (Chișinău, Moldova)

Cuprins:

Drept:	10
Aplicarea articolului 6 CEDO în procedura arbitrală Ion BURUIANĂ	11
Aplicarea principiului subsidiarității în jurisprudența CEDO Irina BURUIANĂ	19
Dezvoltarea sistemelor de drept ale Statelor din Asia Centrală Khaydarali YUNUSOV, Olimjon SOBIR	31
Protecția minorului – victimă a infracțiunilor contra vieții și sănătății în unele state europene Violeta MELNIC	49
Repere ale luptei împotriva corupției în sectorul privat european Ada-Iuliana POPESCU	76
Statul de drept – o problemă permanent actuală Constantin LAZĂRI	85
Economie:	102
Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul antreprenoriatului verde Zorina ȘIȘCAN	103
Factorii determinanți ai fluxurilor străine directe de investiții în Uniunea Europeană Corina CIUMAC	115
Rolul lanțurilor valorice industriale în sporirea creșterii economice naționale Marina POPA	126
Istorie politică:	139
Cartea albastră a Uniunii Europene: implementare și experiența statelor membre Alexandra ZAGREBELNAIA	140
Interesul național – factor determinant al priorităților strategice ale Republicii Moldova Victor JUC, Carolina DODU-SAVCA	147
Interculturalitate / Literatură:	173
Consecințele migrației femeilor în filmul documentar <i>Mama Illegal</i> Alexandra ZAGREBELNAIA	174
La République de Moldavie – entre hier et demain ou la perspective	

d'adhérer à l'Union Européenne	
Zinaida VERHOVEȚCHI	182
Who's Who	190
In Honorem Ariane Landuyt	201

Contents:

Law:	10
Application of the Article 6 of ECHR in Arbitral Procedure Ion BURUIANĂ	11
Application of the Principle of Subsidiarity in ECtHR Jurisprudence Irina BURUIANĂ	19
The Development of Legal Systems of Central Asian States Khaydarali YUNUSOV, Olimjon SOBIR	31
Protection of the Minor – a Victim of Crimes against Life and Health in Some European Countries Violeta MELNIC	49
Considerations Regarding the Fight Against Corruption in the European Private Sector Ada-Iuliana POPESCU	76
State of Law – a Permanent Problem of Actuality Constantin LAZĂRI	85
Economics:	102
Cooperation between the Republic of Moldova and the European Union in the Field of Green Entrepreneurship Zorina ȘIȘCAN	103
Determinant Factors of Foreign Direct Investments Flows in the European Union Corina CIUMAC	115
The Role of Industrial Value Chains in Enhancing National Economic Growth Marina POPA	126
Political History:	139
The EU Blue Card: Implementation and Experience of Member States Alexandra ZAGREBELNAIA	140
National Interest – a Determinant Factor of Strategic Priorities of the Republic of Moldova Victor JUC, Carolina DODU-SAVCA	147
Interculturality / Literature:	173
Consequences of Female Migration in the documentary film <i>Mama Illegal</i> Alexandra ZAGREBELNAIA	174

Republic of Moldova – between Past and Future or the Accession Perspective to the European Union	
Zinaida VERHOVEȚCHI	182
Who's Who	190
In Honorem Ariane Landuyt	201

DREPT

Aplicarea articolului 6 CEDO în procedura arbitrală

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ

ionburuiianac@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

ECSA Moldova

Abstract: Choosing arbitration as a way of resolving legal disputes, it involves the guarantee of principle regarding contractual freedom. This principle is also established in ECtHR's jurisprudence. In this situation the question is whether the court can impose or sanction an arbitration decision that violates the ECtHR rules. Under the ECtHR's jurisprudence, it is not necessarily an arbitration decision to be canceled because it did not correspond to all the guarantees of Article 6. Each contracting State, in principle, can decide the reasons an arbitration decision should be annulled or not. An arbitration agreement, reached between the parties, restricts voluntarily the right to access to courts and dispute settlement in accordance with their rules of procedure. Thus, the parties to an arbitration agreement must be "fully aware" of giving up this fundamental right and once validly waived this right, they cannot plead infringement of it. European Convention on Human Rights is binding on judges only indirectly, only the proceedings of the court in connection with the arbitration proceedings are subject to the European Court of Human Rights, but not the arbitration procedure itself. So, ECtHR in Article 6 (1) of the Convention is not directly imposed to arbitration courts, but obliges courts of contracting states to establish appeal against arbitral order to verify the correctness of the arbitration proceedings and to quash decisions that disregard the fundamental procedural guarantees laid down in the European Convention on Human Rights.

Key-words: arbitration, arbitral procedure, arbitral decision, right to an equity process.

Alegerea părților de a renunța la instanțele de judecată, alegând arbitrajul ca mod de soluționare a litigiilor lor este garantat de principiul libertății contractuale. Acest principiu este consacrat și de jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului, care consacră distincția între arbitrajul voluntar și arbitrajul obligatoriu, adică impus de lege. În cadrul arbitrajului obligatoriu tribunalul arbitral trebuie să ofere garanțiile prevazute de articolul 6 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

Două derogări sunt posibile: în primul rând, părțile pot renunța în mod voluntar la articolul 6; în al doilea rând, dacă în cadrul unui arbitraj obligatoriu se încalcă garanțiile consacrate la articolul 6, astfel de încălcări pot fi „înălțurate”, în cazul în care există un drept de apel *de novo*, adică în cadrul căruia se permite rejudecarea atât a aspectelor de fapt, cât și de drept.

În ceea ce privește arbitrajul voluntar, pot apărea două probleme:

- se aplică Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, fie direct, fie indirect, în privința arbitrajului comercial;
- părțile pot să renunțe la drepturile și garanțiile prevăzute în articolul 6.

În aceste condiții se pune problema dacă instanța de judecată poate impune sau sancționa o hotărîre arbitrală care încalcă prevederile Convenției Europene pentru Drepturile Omului .

Este discutabil faptul dacă instanțele de judecată care examinează cererea de apel prin care se cere anularea unei hotărîri arbitrale trebuie să aplice și garanțiile art.6 a Convenției Europene pentru Drepturile Omului și în consecință să fie sancționate hotărîrile arbitrale care încalcă prevederile CEDO. [1]

Legislațiile naționale conțin norme care permit instanțelor judecătorești să anuleze hotărârile arbitrale din motive specifice, însă ele nu pot fi obligate să asigure ca procedurile arbitrale să se desfășoare în conformitate cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

O hotărîre arbitrală nu trebuie neapărat să fie anulată din cauza că nu s-au aplicat toate garanțiile prevăzute de articolul 6 CEDO. Fiecare stat contractant se poate decide, în principiu, din care motive o hotărîre arbitrală ar trebui să fie anulată.

În consecință, revizuirea limitată de către instanțele judecătorești a motivelor de anulare a hotărîrilor arbitrale este în conformitate cu Convenția.

De menționat că arbitrajul voluntar este supus, în mod indirect, la respectarea CEDO în virtutea (i) obligației generale a arbitrilor de a aplica legislația și (ii) obligația tribunalului arbitral de a aplica CEDO pentru a evita anularea hotărîrii de instanța de apel.

O convenție de arbitraj încheiată între părți limitează în mod voluntar dreptul de acces la instanțele de judecată și la soluționarea litigiilor

în conformitate cu regulile de procedură a acestora. Deși dreptul de acces la o instanță de judecată este un drept care a fost prevăzut în articolul 6 din Convenție, Curtea pentru Drepturile Omului a recunoscut dreptul părților să renunțe la el, cu condiția respectării următoarelor cerințe pentru ca renunțarea să fie valabilă:

- trebuie să fie fără echivoc;
- nu trebuie să intre în conflict cu un interes public important;
- trebuie să fie urmat de garanții minime proporționale cu importanța dreptului la care s-a renunțat;
- renunțarea nu poate fi dată sub violență.

Astfel părțile unei convenții arbitrale trebuie să fie „pe deplin conștiente” de renunțarea la acest drept fundamental, iar odată ce au renunțat în mod valabil la drepturile sale, ele nu mai pot invoca nerespectarea acestor drepturi. Efectele juridice ale unei convenții de arbitraj constau în aceea că privează părțile de „dreptul fundamental” pentru a soluționa litigiile lor în fața instanțelor de judecată. De aceea Legea cu privire la arbitraj a Republicii Moldova din 2008 impune forma scrisă a convenției de arbitraj. (art. 8)

În cazul în care convenția de arbitraj se referă la regulamentul unui arbitraj instituționalizat, gradul de renunțare va fi determinat de acest regulament de arbitraj. Cu toate acestea, faptul că părțile litigante sunt de acord ca litigiile să fie soluționate în baza unor reguli speciale nu înseamnă neapărat că ele sunt de acord cu aplicarea acestor norme de către un tribunal arbitral într-un mod incompatibil cu prevederile CEDO și deci nu se poate susține că prin referirea la norme speciale din regulamentele de arbitraj se renunță la dreptul la un tribunal independent și imparțial. [2]

Convenția de arbitraj nu constituie o renunțare generală la invocarea articolului 6 alineatul (1) al CEDO în timpul desfășurării procedurii arbitrale. Doar dacă persoana interesată nu se opune în timp util la încălcările respective, se poate considera ca fiind o derogare suplimentară de la drepturile din articolul 6 alineatul (1) al CEDO. Reamintim că articolul 6 al CEDO prevede următoarele garanții:

- accesul la o instanță de judecată,
- dreptul la o audiere publică,
- dreptul la pronunțarea publică a deciziei și
- dreptul la o hotărâre motivată.

La primele trei drepturi se renunță de obicei de către părți prin convenția de arbitraj.

Filozofia care stă la baza Legii cu privire la arbitraj din 2008 este că, ori de câte ori este posibil, problemele care apar în cadrul arbitrajului ar trebui să poată fi soluționate de către arbitri, inclusiv și chestiunea cu privire la competența lor art.27(3). Rolul instanțelor de judecată este destinat, în esență, să fie unul de control mai degrabă, decât rejudecarea cauzei, fiindcă este de esența arbitrajului rapiditatea și practicabilitatea soluționării litigiilor.

Ar fi o situație inacceptabilă, dacă părțile ar putea contesta în fața arbitrilor competența acestora, apoi, la o dată ulterioară, să depună din nou o cerere prin care contestă competența arbitrilor în fața instanței de judecată, cauzând, astfel, întârzieri suplimentare pentru soluționarea definitivă a litigiului.

În dreptul comparat, în prezența unei convenții de arbitraj, incompetența instanțelor de judecată poate avea un caracter absolut și poate fi invocată din oficiu și la orice moment al procedurii. Dar ea poate fi relativă, neputând fi invocată decât de către părți, care însă pot renunța la aceasta chiar și tacit mai ales când unele legi cer ca ea să fie ridicată *in limine litis* (regula potrivit căreia orice excepție trebuie să fie ridicată de părți înaintea începerii dezbaterilor asupra fondului cauzei). Convenția europeană asupra arbitrajului comercial internațional de la Geneva din 1961 dispune: „Excepția bazată pe existența unei convenții de arbitraj și prezentată înaintea tribunalului judiciar sesizat de către una dintre părți la convenția de arbitraj trebuie să fie ridicată de pîrît, sub pedeapsa decăderii, înainte sau la momentul prezentării apărărilor sale asupra fondului, după cum legea tribunalului sesizat consideră excepția de competență ca o chestiune de procedură sau de fond” (art. 6 alin. 1).

În funcție de momentul în care este invocată excepția de incompetență, puterile judecătorului a cărui competență este contestată sunt:

- când procedura arbitrală nu este încă angajată, iar reclamantul se adresează tribunalului spre a statua asupra fondului litigiului, potrivit dispozițiilor art. 2, alin.3 al Convenției de la New York, tribunalul nu va retrimite părțile în fața arbitrajului dacă el constată că acea convenție de arbitraj nu mai are putere legală, inoperantă sau nu este susceptibilă de a fi aplicată.

- Cînd procedura arbitrală este deja angajată, instanța de judecată sesizată ulterior cu o cerere asupra aceluiași litigiu, între aceleași persoane, sau de o cerere în contestarea inexistenței, nulității sau caducității convenției arbitrale, va suspenda judecarea competenței arbitrului, în afară de motive grave, pînă la pronunțarea sentinței arbitrale.

- Excepția de incompetență este invocată după terminarea procedurii arbitrale, iar în caz de constatare a acesteia, hotărîrea arbitrală prin care s-a judecat fondul litigiului nu mai poate fi revizuită. Drept urmare, judecătorul ar putea interveni în cazul unei acțiuni în anularea sentinței sau în cadrul procedurii de exequatur și a opoziției care ar putea interveni, cerîndu-se refuzarea exequaturului.

Arbitrajul este o metodă consensuală, în general contradictorie de soluționare a litigiilor, efectuate în conformitate cu procedurile convenite de părți sau determinate de către tribunalul arbitral. Tribunalul arbitral trebuie să soluționeze litigiile în conformitate cu dreptul material și uzanțele aplicabile în speță.

Atribuțiile referitoare la organizarea procedurii arbitrale și la administrarea probelor sunt stabilite în Legea cu privire la arbitraj din 22.02.2008, care prevede că în cazul în care una dintre părțile litigante nu participă la procedura arbitrală tribunalul arbitral trebuie să aibă grijă să respecte drepturile acesteia.

Convenția europeană a drepturilor omului este obligatorie pentru arbitri doar în mod indirect, în sensul că numai procedurile în fața instanțelor de judecată în legătură cu procedura arbitrală sunt supuse controlului Curții, dar nu procedura arbitrală în sine. Aceasta se explică prin faptul că statul nu răspunde pentru acțiunile arbitrilor, ci doar a instanțelor de judecată în măsura în care acestea din urmă exercită controlul asupra procedurilor arbitrale. [3]

Astfel, este clar că procedurile arbitrale nu pot fi supuse controlului Curții Europene pentru Drepturile Omului. Cu toate acestea, statul nu este scutit de responsabilitatea de a edicta proceduri arbitrale care garantează respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Aceasta înseamnă că legislația națională referitoare la arbitraj trebuie să ofere posibilitatea părților de a remedia încălcările drepturilor omului.

Anumite garanții încorporate în articolul 6 alineatul (1) din Convenție fac parte din ordinea publică europeană și, ca atare, trebuie să fie observate

în procedurile arbitrale. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost stabilit clar care dintre garanțiile articolului 6 alineatul (1) din Convenție se bucură de statutul de ordinea publică europeană.

Statul trebuie să asigure respectarea acestor garanții în procedurile de arbitraj prin aparatul său legislativ și judiciar. Drepturile omului cuprinse în articolul 6 alineatul (1) CEDO constituie un standard minim. Conceptul de ordine publică europeană acoperă doar cele mai fundamentale cerințele cu privire la un proces echitabil. Printre aceste cerințe, cel mai des menționate sunt tratamentul egal al părților, dreptul la un tribunal imparțial și independent, posibilitatea de a prezenta cazul său.

Aceste principii sunt considerate ca fundamentale pentru procesele de judecată din toate statele de drept, de aceea, fără îndoială, trebuie să se aplice și procedurii arbitrale. Orice renunțare a părților la respectarea cerințelor fundamentale referitoare la egalitatea de tratament al părților, notificarea justă a procedurii și o șansă corectă de a prezenta cazul sau ar trebui să fie considerate ca fiind incompatibile cu principiile statului de drept și în general cu demnitatea umană.

Printre cele mai importante componente ale unui proces echitabil este principiul egalității între părți. Principiului egalității armelor înseamnă că fiecare parte trebuie să i se acorde o posibilitate rezonabilă și o șansă egală de a argumenta cazurile lor.

Prin urmare, o renunțare a dreptului la egalitate de arme, garantat de articolul 6 alineatul (1) din Convenție, indiferent dacă a fost expresă sau implicită, este inadmisibilă. Aceasta înseamnă că dacă nu există posibilitate de a ataca o hotărâre arbitrală pe motivul inegalității armelor ar fi contrară Convenției, chiar dacă părțile au renunțat expres în acest sens. [4]

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a stabilit un standard în ceea ce privește imparțialitatea și independența judecătorilor; arbitrii care decid probleme de imparțialitate și independență ar trebui să aplice și jurisprudența Curții în această privință. În acest domeniu Curtea evidențiază importanța de aparență a imparțialității. Conform unei jurisprudențe constante, chiar aparența de părtinire și simpla posibilitate de părtinire sunt suficiente pentru a justifica o constatare de parțialitate în sensul articolului 6 alineatul (1) din Convenție. Ceea ce joacă un rol decisiv este dacă teama de imparțialitate ar putea fi justificată în mod obiectiv.

Sarcina Curții ar fi asigurarea ca acest standard să fie utilizat și cadrul procedurii arbitrale, deoarece legislațiile naționale ar putea stabili standarde diferite de independență și imparțialitate în privința membrilor tribunalului arbitral, astfel încât o armonizare a acestui standard este de dorit. În acest scop, articolul 6 alineatul (1) din Convenție și jurisprudența Curții ar putea fi de cea mai mare importanță.

Prin urmare, aplicarea articolul 6 alineatul (1) din Convenție ar asigura nu numai respectarea standardelor privind drepturile omului, dar și uniformitatea aplicării acestora. Astfel s-ar realiza funcția principală a Convenției care constă în asigurarea respectării obligației impusă de articolul 6 alineatul (1) din Convenție de către toate statele contractante.

Totodată, articolul 6 alineatul (1) din Convenția cere ca procedura judiciară să fie finalizată într-un termen rezonabil. Pentru evaluarea existenței întârzierilor nejustificate Curtea ia în considerare următoarele aspecte: complexitatea cazului, comportamentul părților și conduita instanțelor de judecată. Deși soluționarea litigiilor în mod eficient și rapid ține de însăși esența arbitrajului, în practică nu se poate asigura întotdeauna acest lucru. Prin urmare, este important de a determina dacă acest drept consacrat în articolul 6 alineatul (1) se aplică și procedurilor arbitrale. Jurisprudența Curții a stabilit că arbitrii au o obligație indirectă de a finaliza procedura într-un termen rezonabil, statele având datoria de a asigura căi de atac pentru cazuri de întârzieri nejustificate cauzate de comportamentul abuziv sau dilatoriu al arbitrilor. Dacă statul nu și-a îndeplinit această obligație, partea interesată poate a invoca încălcarea articolului 6 alineatul (1) din Convenție.

Astfel, Curtea concepe articolul 6 alineatul (1) din Convenție ca o prevedere care nu este impusă în mod direct tribunalului arbitral, ci obligă instanțele din statele contractante să instituie căi de atac împotriva hotărârilor arbitrale pentru a se putea verifica corectitudinea procedurii arbitrale și a hotărârile care nesocotesc garanțiile procedurale fundamentale stabilite în Convenție.

De remarcat că deși nu se face referire la arbitraj în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului sau în lucrările pregătitoare, este necesar să se examineze posibila extindere a articolului 6 și la tribunale arbitrale. Este foarte ușor de înțeles că referirea la tribunal „*stabilit prin lege*” nu este compatibil cu tribunalul, din moment ce este stabilit prin

voința părților, prin acordul de arbitraj. În plus, este dificil să se aplice principiul publicității arbitralului care în principiu este o justiție privată destinată să rămână confidențială.

Cu toate acestea, chiar dacă aplicabilitatea directă a articolului 6 arbitrajului nu apare în mod explicit, instanțele naționale pot anula o hotărâre arbitrală dacă nu se respectă independența și imparțialitatea arbitrului, nu neapărat pe baza de o încălcare a articolului 6, dar pe motiv de încălcare a ordinii publice.

Bibliografie:

1. Alesandar Jaksic. *Procedural Guarantees of Human Pights in Arbitration Proceedings-A Still Unsetled Problem* (2007) 24 Journal of International Arbitration, pp. 117-123
2. Jean Gaiard. *L'impartialite de juge et de l'arbitre: etude de droit compare*. Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 2006. p. 117
3. Sangisa Novicka. *Use of the European Convention of Human Rights argumentation in arbitration proceedings: When, How?* RGSL. Working papers nr.17, Riga. 2004. p. 27
4. Siegfried H. Elsing. *Europeam Law Statndards for Due Process in Arbitration*. Vienna. 2012. p. 12

Copyright©Ion BURUIANĂ

Aplicarea principiului subsidiarității în jurisprudența CEDO

Irina BURUIANĂ

buruiana.irina@mail.ru

Studentă anul IV, Facultatea de Drept
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: Subsidiarity emerged in Europe in the practice of self-governing local communities. The subsidiarity principle is one of the most solid pillars of the societies' organization. According to the dictionary of the Spanish Real Academy (Academia Real Española), subsidiarity is "a favorable trend in complementary participation (subsidiary) of the State in private or community support activities". In recent studies on this principle it was concluded that subsidiarity is a polyhedral concept, taking into account its theological, philosophical, political, and not least, juridical origins. Subsidiarity is a general principle applicable only to situations when it is recognized a shared competence between the Community and the Member States. Exclusive Community competence established by the Treaty is not recognized as being subject to subsidiarity. Subsidiarity is the level by which the society is released from the state's tutelage, is the way in which citizens agree to articulate and monitor state power so that it will not be in a position to nurture itself and ambition to produce and control the citizens.

Key-words: subsidiarity, principle, attributions, organization, Community, Member State.

Principiul subsidiarității s-a născut în Europa din practica de secole de autogovernare a comunităților locale. Subsidiaritatea este un principiu funcțional, care face posibilă distribuirea atribuțiilor și competențelor în conformitate cu principiul democrației și al descentralizării puterii. Aliniatul 3 din articolul 4 al Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg în 1985 prevede că „în general treburile publice vor fi rezolvate de către organele administrative cele mai apropiate de cetățeni. Delegarea treburilor publice către alte organe administrative va depinde de natura și caracterul sarcinii, respectiv de cerințele de eficiență și economice”. Aliniatul 4: „Atribuțiile autorităților locale sînt în general totale și exclusive. Aceste atribuții pot fi îngrădite de alte organe regionale sau centrale doar în baza prevederilor legale specifice”.

Principiul subsidiarității este unul dintre pilonii cei mai solizi ai organizării societăților. După formularea originală (în enciclica emisă de Papa Pius al XI-lea Quadragesimo Anno) *„este interzis să se treacă de la atribuțiile persoanelor la atribuțiile comunității, toate treburile pe care persoanele prin forțe și capacități proprii le pot realiza, și la fel, trecerea a tot ceea ce o comunitate mai mică, organizată la nivel inferior poate realiza și asigura, în atribuțiile unei autorități mai mari și organizate la nivel superior este o injustețe și totodată un păcat grav, fiind considerat răsturnarea ordinii firești a societății, deoarece toate activitățile sociale prin esență și puterea lor lăuntrică au obligația să sprijine părți ale societății unitare, însă niciodată nu au voie să le distrugă sau să le încorporeze”*.

Conform dicționarului Academiei Reale Spaniole (Academia Real Espanola), subsidiaritatea constă în „tendința favorabilă la participarea complementară (subsidiară) a statului în sprijinul activităților private sau comunitare” [1]. Subsidiar, privit ca ajutor care se acordă în sprijinul cuiva, având și înțeles economic de ajutor extraordinar. În plan european, înțelesul care se dă subsidiarității este relaționat direct cu legătura dintre stat și societate, atribuind celui dintâi funcția de a acorda ajutor activităților private sau comunitare care se desfășoară în interesul lor, acționând când acestea au nevoie reală de intervenția statului.

Istoria conceptului de subsidiaritate

Deși anul 1931 este oficializarea conceptului ca și termen privind relaționarea dintre stat și societate, au existat gânditori în secolele XVIII-XIX care au dezbătut același subiect, printre ei numărându-se John Locke, Alexis de Toqueville, Pierre Joseph Proudhon, John Stuart Mill, considerat de Lucas Verdu în tratatul său „Curs de drept Politic” un „clasic liberal preocupat constant de libertatea omului ca subiect principal al organizării și proceselor guvernamentale” [2].

Secolul XIX a adus din nou în discuție conceptul subsidiarității, pus pe tapet de autoritatea papală reprezentată de Leon al XIII-lea, în enciclicele „Immortale Dei”, cât și „Rerum Novarum”, publicate la 15 mai 1891, în care este definit dreptul de proprietate și limitele, marcate de statutul muncitorului care trebuie să beneficieze de un salariu just și să fie protejat de asociații corporatiste și de o legislație socială adecvată. Milagros Otero Parga a văzut în enciclica lui Leon al XII-lea „un antecedent al principiului subsidiarității, întrucât deși problema pe care enciclica o tratează este a

separării sferelor ecleziastice și civile, se definește independența și autonomia unor problematici considerate ca fiind baza unei interpretări extensive precum societăți, grupuri minoritare sau state membre ale Uniunii Europene în relație cu puterea superioară [3]. Jose Maria de Areilza Carvajal opinează că subsidiaritatea catolică „nu pretindea să servească drept criteriu pentru a dezvolta un model politic, ci deriva din apărarea și înțelegerea demnității și libertății umane ale Bisericii din care reieșeau problemele sociale ale vremii, însă nu cu influențe politice”.

Înțelesul clasic al termenului a fost dat de Biserica Catolică, îngrijorată în deceniul trei al secolului trecut de modificările suferite de sistemul social, care punea individul într-un statut dezavantajos față de drepturile pe care statul le avea asupra populației. În aceste condiții de tensiune a fost emisă enciclica „Quadragesimo anno” (1931) de către Papa Pius al XI-lea: „Așa cum este greșit a se retrage individului și a se acorda unui grup ceea ce se poate realiza ca inițiativă privată și industrie, tot la fel este o nedreptate, un mare rău și o destabilizare a ordinii juste ca o asociație mai mare, aflată la un nivel superior să își aroge funcții care pot fi îndeplinite eficient de societăți mai mici, la un nivel inferior. Acesta este un principiu al filosofiei sociale, de neclintit și neschimbat. Prin chiar natura, adevăratul scop al activității sociale trebuie să fie acela de a ajuta pe membrii corpului social, dar niciodată de a-i distruge sau asimila” [5].

Explicațiile care s-au oferit pentru moment în 1931 au mers pe două direcții: enciclica a fost văzută ca răspuns la intervenționismul statal provenind din hegeliism și, în al doilea rând, a fost văzută drept scut de protecție în fața corporatismului dezvoltat de fascismul italian. În deceniul VI al secolului XX, dezbaterile în jurul subsidiarității au renăscut, papa Ioan al XXIII-lea fiind cel care s-a ocupat de renașterea discuțiilor, în enciclica „Pacem in Terris”, în care subsidiaritatea se definește ca și „principiu general de organizare socială și delimitare de sfere de acțiune între celula familiei și puterea publică” [6]. Au urmat alte două enciclice, în 1965 și 1967 („Populorum Progressio” și „Gaudium et Spes”) conform cărora ordinea lucrurilor trebuie să fie subordonată ordinii persoanelor și nu invers.

În ceea ce privește natura principiului și diversele elemente pe care le combină, există numeroase opinii. Javier Barnes aprobă legătura arhaică existentă între acest principiu și filosofia aristotelico-tomistă. Vlad Constantinescu, de cealaltă parte, afirmă că rădăcinile conceptului

reprezintă o combinație a filosofiei aristotelice îmbogățită în Evul Mediu grație lui Toma D'Aquino [7]. Ca și precedent doctrinar, conceptul de subsidiaritate își are originea în teoriile care încercau să confere o protecție individului față de intervențiile publice nejustificate, prin luarea deciziilor la nivelul cel mai scăzut posibil, evoluția pe care a cunoscut-o fiind cea pe care o are în prezent: intervenția forului superior numai atunci când cel inferior nu reușea să aibă eficiență în acțiunile sale [8].

Alte două voci importante în instituțiile comunitare, Mark Wilke și Helen Wallace sunt de părere că „în esență, subsidiaritatea este un termen socio-politic, și nu un principiu juridic sau constituțional” [9]. În ultimele studii consacrate acestui principiu s-a ajuns la concluzia că subsidiaritatea este un concept poliedric, dacă se ține seama de originile sale teologice, filosofice, politice și nu în ultimul rând juridice.

Ca și principiu politic, subsidiaritatea concepe organizația politică ca un tot de cercuri concentrice care pot funcționa în măsura în care respectă limitele impuse de principiu. Există două sensuri în care se poate urmări principiul din punct de vedere politic: primul este vertical și prin aceasta se înțelege că încearcă să articuleze relațiile dintre diversele nivele de putere și un sens orizontal, care este un mecanism de articulare între cetățeni, societate și puteri publice. Profesorul universitar Colmeiro, din secolul XIX, vedea în principiul subsidiarității, o scădere a rolului individului, întrucât „activitatea individuală scade din forță și particularii se obișnuiesc să nu se mai sprijine pe forțele proprii, și să ceară protecție unde trebuie să li se acorde numai libertate” [10].

A treia componentă a conceptului este cea juridică, subsidiaritatea constituindu-se ca un element secundar sau suplimentar. În dreptul administrativ francez, „recursul din cauza excesului de putere” a luat naștere de timpuriu sub termenul de recurs subsidiar, transformându-se mai târziu în recurs principal. În dreptul penal, norma subsidiară este aplicabilă când cea principală nu-și atinge obiectivele, obținând o întâietate pe care înainte nu o avea. Revoluția franceză prin vocea lui Robespierre și a Convenției a pus în discuție principiul, afirmând: „Lasați libertatea individuală tuturor celor care nu aparțin în mod natural autorității publice și veți lăsa astfel mai puțin în seama ambiției și arbitrariului” [11].

În ceea ce privește construcția Uniunii Europene, unii dintre autori o compară cu o piramidă inversă, întrucât acționează la impulsul activităților

cotidiene, contrar construcției federale clasice. Adeziunea Irlandei la Comunitățile Europene o demonstrează cel mai bine, ea protejând limba irlandeză amenințată de engleză, fiind în același timp deschisă către exterior (economic, politic, cultural și social), ceea ce atrage după sine o diminuare a dependenței sale față de Regatul Unit.

Principiul subsidiarității în comunitatea europeană

Uniunea Europeană este o realitate complexă – politică, economică, socială, juridică – ce se construiește pas cu pas sub ochii noștri. Plecând de la acest adevăr, la nivel european au existat și mai există aprinse dezbateri în vederea unei posibile reconfigurări a construcției comunitare pentru ca aceasta să fie aptă să răspundă noilor provocări care vor apărea inevitabil în perspectiva noilor largiri ale Uniunii. În acest context se încadrează discuțiile despre unul dintre principiile sine-qua-non ale construcției comunitare, recunoscut ca atare în ultimul deceniu și aflat, în ultimii ani, în centrul tuturor dezbaterilor politico-juridice privind funcționarea Comunităților: principiul subsidiarității. Subsidiaritatea are ca scop esențial reafirmarea faptului că aceste Comunități au competențe de atribuire și nu au vocația de a opera în beneficiul lor o concentrare de puteri care ar goli de substanță competențele statelor, acestea din urmă conservând o competență generală. În același timp, principiul exclude din câmpul său de aplicare domeniile care revin competenței exclusive a Comunității (transferul de suveranitate dinspre statele membre înspre Uniune fiind definitiv) [12].

Solicitările de autonomie în cadrul Uniunii Europene au la bază principiul subsidiarității, principiu care se numără printre conceptele de bază ale comunității europene. Acest principiu susține că *fiecare set de probleme trebuie rezolvat de către autoritatea competentă de cel mai mic nivel, eliminându-se astfel intervenția necesară a autorităților superioare*. Autoritățile centrale ar trebui să aibă o funcție subsidiară, conform acestui principiu, ocupându-se doar de problemele care nu pot fi tratate la nivel local.

Conceptul este aplicabil în mai multe domenii: administrație, politică și cibernetică. Subsidiaritatea constituie unul din elementele de bază ale federalismului. În cadrul legislativ al Uniunii Europene subsidiaritatea reprezintă principiul conform căruia Uniunea poate acționa doar în domeniile și cazurile în care țările membre cad de acord că acțiunea lor individuală nu este suficientă. Acest principiu a fost introdus prin

intermediul Tratatului de la Maastricht din 1992 și este conținut și în propunerea pentru un Tratat constituțional al Europei (tratat constituțional eșuat în urma referendumurilor negative din Franța și Olanda). Subsidiaritatea este prevăzută în cadrul Tratatului de la Nisa în cadrul articolului 5 în următoarea formă: *„Comunitatea va acționa în cadrul limitelor de putere conferite prin prezentul tratat și pentru obiectivele care i-au fost astfel atribuite. În domeniile care nu se află în competența sa exclusivă, Comunitatea va acționa în conformitate cu principiul subsidiarității, doar dacă obiectivele respectivei acțiuni nu pot fi îndeplinite suficient de către statele membre. Nici o acțiune a Comunității nu poate depăși ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele prezentului Tratat”*. Articolul 9 al Constituției Europene arată că *„Conform principiului subsidiarității, în domeniile care nu se află în competența sa exclusivă Uniunea va acționa doar dacă și în măsura în care obiectivele respectivei acțiuni nu pot fi atinse suficient de către statele membre, fie la nivel central fie la nivel local, dar care pot fi atinse într-o mai bună măsură la nivelul Uniunii”*. Carta Europeană a Guvernării Locale este un alt document european în care apare principiul subsidiarității, fiind adoptată sub auspiciile Consiliului Europei în 15 octombrie 1985. Această Carta solicită părților semnatare să garanteze independența politică, administrativă și financiară a autorităților locale, și solicită ca principiul auto-guvernării locale să fie recunoscut în legislația internă. Prevederile de mai sus din cadrul legislației europene nu obligă nici un stat membru la acordarea de autonomii pe criterii etnice. Spania a acordat o autonomie lărgită pentru Catalonia și Țara Bascilor. Pe de altă parte, Franța refuză să ia în considerare principiul subsidiarității ca un argument pentru a acorda autonomie părții catalane care se află sub autoritatea sa. La fel în Italia tendințele centrifuge ale Ligii Nordului – susținute tot pe baza principiului subsidiarității – nu au dus la apariția unor autonomii locale.

În mod evident comunitățile locale sînt alcătuite din cetățenii care locuiesc în zona dată. Comunitatea locală este menținută de identitatea născută din apartenența la localitatea respectivă și de comunitatea de interese legată de ea. Comunitatea locală este, de fapt, o comunitate autonomă, exercitîndu-și autonomia de fiecare dată în baza principiului subsidiarității. În mod firesc o parte a atribuțiilor de autoritate publică ale „guvernului” comunității locale autonome sînt delegate de către

administrația centrală, cealaltă parte, însă, apare ca cerință necesară îndeplinirii competențelor legate de gestionarea treburilor publice locale. Delegarea puterii și descentralizarea întotdeauna au fost și vor fi chestiuni politice delicate. Puterea statală centralizată tinde să perceapă inițiativa de descentralizare ca atentate antistatale sau ca îngrădirea și lezarea suveranității și nu ca o condiție de bază a gestionării mai eficiente, mai economice și mai centrate pe cetățean ale treburilor publice.

Principiul subsidiarității are un rol vital, deoarece prin intermediul său ierarhiile atribuțiilor pot fi împărțite în funcție de competențe și se poate realiza descentralizarea în mod dinamic, luând în considerare toate detaliile particulare ale problemelor existente. Principiul subsidiarității este un principiu organizator deconstructiv, care înlesnește descompunerea în elemente a sistemelor administrative centralizate. Competențele organizate pe verticală sînt redistribuite pe orizontală păstrînd gradul de integrare al sistemului.

Majoritatea blocajelor, a tensiunilor și a crizelor periodice apărute în ultimii zece ani în procesul de reformă a administrației publice se datorează tocmai lipsei aplicării subsidiarității sau altfel spus a lipsei culturii și practicii de ajutorare.

Unul dintre punctele cele mai delicate ale construcției europene este, întradevăr, de a găsi cel mai bun criteriu de repartiție a competențelor între diferitele niveluri de colectivitate, adică între instituțiile comunitare europene și cele ale regiunilor care le compun. Criteriul este cel al subsidiarității, fără îndoială. Tratatul de la Maastricht înscrie principiul subsidiarității mai întîi la articolul B din Dispozițiile comune, arătînd că:

1. *hotarîrea statelor membre de a continua procesul de creare a unei Uniuni tot mai strînse între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate cât mai aproape posibil de cetățeni, conform principiului subsidiarității, iar apoi și mai ales la articolul 3 B din Tratatul Comunității Europene.*

2. *În domeniile ce nu țin de competența sa exclusivă, Comunitatea nu intervine, conform principiului subsidiarității, decât dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii avute în vedere nu pot fi realizate suficient de statele membre și pot deci, datorită dimensiunilor sau efectelor acțiunii avută în vedere, să fie mai bine realizate la nivel comunitar. Acțiunea Comunității nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele tratatului.*

3. Comunitatea, spre deosebire de state, dispune de competențe numite „de atribuire”, definite astfel de tratatul de constituire. Obiectivele la care Carta Europeană a Guvernării Locale face referire sunt exprimate într-o manieră relativ generală la articolul 2 și 3 din tratat: *să introducă în tratat reguli clare de repartizare a competențelor între Comunitate și statele membre, să permită găsirea unui echilibru, la nivelul Comunității, între acele acțiuni prin care urmărește să se avanseze în procesul de integrare și cele organizând o cooperare sau o coordonare între statele membre; să stimuleze elaborarea de texte comunitare mai puțin complexe și o autolimitare a instituțiilor comunitare; să concentreze efortul legislativ asupra unor materii ce necesită o intervenție a Comunității pentru rațiuni de integrare sau de eficacitate; să încerce asocierea cetățeanului la luarea deciziilor fixând la nivel comunitar acele orientări, care vor fi puse în practică de fiecare stat membru după proceduri care-i sunt proprii și care îi vor permite să se integreze diversitățile culturale și sociale sau regionale specifice fiecăruia dintre statele membre.*

4. Din termenii alineatului 2 rezultă că *principiul subsidiarității nu se aplică domeniilor depinzând de competența exclusivă a Comunității*. În aceste domenii, Comunitatea este obligată să respecte competențele sale, să realizeze obiectivele care îi sunt fixate prin tratat. Este esențială aceasta restricție, evitându-se astfel posibilitatea de a aduce atingere realizărilor comunitare.

5. Definiția reținută de Tratatul de la Maastricht interesează numai domeniile care nu sunt de competența exclusivă a Comunității, adică acele domenii în care transferul competențelor către Comunitatea Europeană este parțial. În aceste domenii *Comunitatea*, în exercitarea competențelor sale și cu respectarea obiectivelor care-i sunt fixate, *va trebui să respecte principiul subsidiarității și să asigure complementaritatea acțiunilor sale cu cele ale statelor membre.*

6. Textul alineatului 2 fixează un dublu criteriu care să ghideze acțiunea comunitară și anume: *constatarea că statele nu sunt în măsură să realizeze de maniera suficientă, obiectivele acțiunii și că, în consecință, acestea vor fi mai bine realizate printr-o acțiune comunitară, datorită dimensiunilor și efectelor acestei acțiuni.*

7. Principiul subsidiarității apare, sub diferite forme, în capitolul stabilind noi competențe. Astfel *Comunitatea sprijină și completează*

acțiunea statelor membre respectând deplin responsabilitățile acestora în domeniul educației, culturii, sănătății, formării profesionale. Comunitatea nu va acționa pe cale de directive sau de regulamente de ordin general, ci se va limita la măsuri complementare. În unele capitole se precizează chiar că unele măsuri de încurajare exclud orice armonizare a dispozițiilor legislative și regulamentare ale statelor membre.

Dacă principiul subsidiarității figurează explicit în Tratatul de la Maastricht se datorează faptului că *acest principiu este strâns legat de deficitul democratic și încearcă să-l reducă reglementând exercitarea competențelor.* În acest sens, el reprezintă un principiu regulator urmărind să elimine unele excese în materie de legislație.

Aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca principiul să poată fi aplicat. Trebuie însă subliniat faptul că această dispoziție exclude expres din câmpul de aplicare a principiului subsidiarității domeniile care revin competenței exclusive a Comunității. Astfel, subsidiaritatea nu-și joacă rolul decât în materiile de competențe concurente. Cu toate acestea, expresia competențe concurente nu semnifică faptul că Uniunea și statele membre pot interveni simultan în același domeniu. Este vorba, de fapt, de competențe succesive sau alternative. În domeniul competențelor concurente, statele membre pot interveni atâta timp cât și în măsura în care Comunitatea nu a intervenit [13].

Subsidiaritatea rămâne fundamentală pentru evoluția viitoare a Comunității întrucât constituie o delimitare a sarcinilor între Comunitate și membrii săi. Transpunerea în viață a acestui principiu este esențială dacă se vrea o dezvoltare a Comunității cu sprijinul nemijlocit al cetățenilor săi. De aceea toate instituțiile comunitare trebuie să acorde prioritate unei astfel de abordări.

În concluzie, subsidiaritatea nu este un principiu general aplicabil Tratatelor ci numai situațiilor în care acesta recunoaște o competență împărtășită între Comunitate și statele membre. Competența exclusivă a Comunității fiind stabilită prin Tratatate nu este recunoscută ca făcând obiectul subsidiarității. Prin urmare, subsidiaritatea nu poate afecta ordinea de drept existentă. De asemenea, nu se vorbește de o dinamică a competențelor, ci a activităților întreprinse. Într-o altă opinie, se consideră că în determinarea competențelor Uniunii principiul subsidiarității își

găsește limitele în necesitatea ca aceasta să aibă suficiente competențe astfel încât coeziunea sa să fie asigurată.

Tratatul de la Maastricht aduce consacarea constituțională a principiului subsidiarității. Dacă acest lucru s-a întâmplat la Maastricht, aceasta se datorează încercărilor Uniunii de a legitima dezvoltările, extinderile competențelor comunitare, justificându-le în fața opiniilor publice din statele membre ca fiind funcționale, necesare și limitate. Subsidiaritatea se vrea a fi, de asemenea, un mijloc de aprofundare a democrației în Comunitate. Ea se înserează începând cu Maastricht în procesul legislativ din moment ce prevederile legislative comunitare trebuie să corespundă principiului subsidiarității. Din instrument de legitimare a Comunității, prin constituționalizarea sa, principiul devine și un important instrument de legiferare. Însă, pentru a fi funcțional în această calitate, se impunea o clarificare a mai multor aspecte legate de acest principiu atât de controversat al construcției comunitare. Acest lucru s-a întâmplat odată cu Tratatul de la Amsterdam.

Tratatul de la Amsterdam reia în articolul 5 formularea din Tratatul de la Maastricht și completează dispozițiile acestuia printr-un protocol anexat acestui tratat [14]. Având o importantă semnificație pentru cultura instituțională și constituțională europeană, protocolul constituționalizează textele deja existente care se referă la principiul subsidiarității. Este vorba despre texte de o valoare juridică inegală, datorate fie Curții de Justiție, fie actelor normative ale instituțiilor comunitare sau ale organelor paracomunitare (în principal ale Consiliilor Europene de la Birmingham din 16 octombrie 1992, și Edimburgh, din 11-12 decembrie 1992 precum și Acordul interinstituțional semnat de Parlament, Consiliu și Comisie la 25 octombrie 1993 privind procedurile de punere în lucru ale subsidiarității), acestea conferind documentația, fondul protocolului [15].

Acest document este motivat de obiectivul lăudabil de a atinge o mai mare precizie în a defini criteriile pentru aplicarea principiilor menționate și, prin aceasta, de a îmbunătăți consistența în implementarea lor de către toate instituțiile comunitare. Aceasta face parte dintr-un context mai larg al încercărilor de a aduce procesul de luare a deciziilor cât mai aproape posibil de cetățeni.

Protocolul precizează că subsidiaritatea este un concept dinamic care ar trebui să fie aplicat în lumina obiectivelor enunțate de tratate,

menținându-se aquis-ul comunitar și echilibrul instituțional, principiile Curții de Justiție în legătură cu raportul dintre dreptul național și cel comunitar. Principiul subsidiarității trebuie să orienteze modul în care competențele Comunității trebuie exercitate, fiind un concept dinamic care permite extinderea acțiunii comunitare atunci când împrejurările o cer și, invers, o limitează și o opresc atunci când ea nu se justifică. Această percepție însă subliniază dificultatea inerentă oricărei încercări de a reduce subsidiaritatea la un set de criterii rigide. O asemenea acțiune ar contrazice însăși esența subsidiarității care constă în flexibilitatea și dinamismul său.

Principiul respectiv nu este numai o cale prin care persoană umană își actualizează prin intermediul participării politice demnitatea sa naturală, *cît un mod de a înțelege și organiza puterea, un principiu după care statul însuși este invitat să funcționeze.*

Subsidiaritatea nu este doar un ornament al moralei sau un aspect printre altele al justiției distributive. Principiul subsidiarității este pîrghia prin care societatea se eliberează de sub tutela statului, este modul prin care cetățenii convin să articuleze și să supravegheze puterea statului în așa fel încît acesta să nu mai fie în situația de a nutri el însuși ambiția de a-și produce și controla cetățenii.

Bibliografie:

1. Juan Cruz Alli, *El concepto de subsidiariedad*, în Enrique Banus, „Subsidiariedad, historia y aplicación”, vol. 3, Pamplona, Studia Europea Navarrens, 2000, p. 17.
2. Juana Goizueta, Breves reflexiones acerca del principio de subsidiariedad: de sus orígenes al Tratado de Maastricht, în Enrique Banus, „Subsidiariedad, historia y aplicación”, vol. 3, Pamplona, Studia Europea Navarrens, 2000, pp. 126-127.
3. Ibidem, pp. 127-128.
4. Ibidem, p. 127.
5. Valentin Stan, *Conceptul de subsidiaritate și problema minorităților în noua arhitectură de securitate europeană*, București, Editura Universității din București, 1998, p. 293.
6. Ibidem, p. 129.
7. Ibidem, p.126.

8. Nicoleta Diaconu, *Dreptul Uniunii Europene – Politicile comunitare*, București, Editura Lumina Lex, 2007, p. 37.
9. Valentin Stan, op. cit., p. 291.
10. Jaime Rodríguez Arana, *Subsidiariedad y administración única en el estado autonómico español*, în Enrique Banus, „Subsidiariedad, historia y aplicación”, vol. 3, Pamplona, Studia Europea Navarrensis, 2000, p. 20.
11. Ibidem, p.21.
12. Michel Belanger, J.C. Gautron, L. Grard, *Droit de la Communauté et de l'Union européennes*, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 65, 66.
13. Ibidem, p. 67.
14. Protocolul nr. 7 asupra aplicării principiilor subsidiarității și proporționalității.
15. Stephen Weatherill, Paul Beaumont, *EU Law*, Penguin Books, 1999, p. 27.

Copyright©Irina BURUIANĂ

The Development of Legal Systems of Central Asian States

Senior Lecturer Khaydarali YUNUSOV, Ph.D.

yunusovkm@gmail.com

Senior researcher Olimjon SOBIR

olimjon26@mail.ru

University of World Economy and Diplomacy,
Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Résumé: Cet article est consacré à l'évolution et l'état actuel du système juridique des pays d'Asie centrale. Historiquement, le système juridique de l'Asie Centrale reflétait les traditions juridiques nationales et islamiques. Après l'établissement du régime soviétique, il est devenu laïque ayant des éléments constitués de la famille romano-germanique. Mais ce système juridique se fondait sur le régime totalitaire à cette époque où les droits de l'homme, de la liberté, de propriété, de la libre circulation et d'autres droits fondamentaux ont été absolument limités et interdits. Après l'effondrement de l'Union Soviétique et la déclaration de l'indépendance des États d'Asie Centrale, le système juridique de l'Asie Centrale a été transformé en système juridique moderne basé sur l'économie de marché. Les auteurs des articles donnent un aperçu des particularités du développement juridique du système de l'Asie Centrale.

Mots-clés: système juridique, droit constitutionnel, traditions islamiques, Code civil, Code pénal, règles de procédure, implémentation des normes internationales, hiérarchie des normes, droits de propriété, décrets, résolutions, ordonnances.

Introduction.

The legal systems of the states of Central Asia can be defined as transnational, transforming from a socialist to purely Romano-Germanic type based on market economy orientation. And at the same time, they can display certain traits that reflect the national and common-Islamic legal traditions. These peculiarities remained today as a result of the soviet regime lasted up to more than seventy years. Life style and mentality, customs and national traditions of each nation considerably affect the processes of the evolution and development of the national legal system. Despite the impact of varies aspects on the process of development of the legal system of each Central Asian state, there are a lot of peculiarities

common to all of these states which have a considerable effect on the process of development of national legal systems. First of all, it was noticeable when all of these states confronted the same difficulties and challenges during the creation of legal framework of economic and social relations. The main task was the establishment of constitutional state and to create the legal basis of the state-building, including the formation of the new institutes of public administration. So the first package of laws adopted in all states of Central Asia was oriented to the establishment of the institutional mechanisms of good governance. The next package of laws was aimed to create the national legislation to regulate economic relations and business activity. The last group of laws was to provide the civil and political rights and establishment of the social protection system.

Second and mostly important, legal reforms in Central Asian states and gradual development of legislation and integration of new-born states into global system required to learn foreign legal experience with a view to make legal reforms effective and to reach the extensive renewal of national legislation. To this end, outstanding scholars and law-makers of Central Asia started to investigate existing theoretical and practical experiences of advanced foreign countries reflecting on them taking into account local realities and dwelling upon them to extract policy related implication for Central Asia. All these learning activities led consequently to the development of comparative law in post-soviet area.

By all means development of a separate legal system should be defined not only the quantity of adopted laws, but the quality of the laws and their implementation. But it depends on the social-economic conditions and capacity of each state. And, therefore the response of the Central Asian states to the same challenges in developing the national legal systems cannot be unique. In spite of adopting the identical laws, the ways of implementing them distinguish from each other and eventually this may reflect on the whole legal system of the state.

1. General information.

Today, when talking about major legal systems in Central Asia, we refer here to the legal systems of five states: Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, all of them being former Soviet republics.

Although countries in the region have a common history and Islamic traditions, the local and national attributes began to highlight in their legal systems since after their independence in the early 1990s. Since, these countries have undergone a period of legal reforms and modernization of the whole legal system. Their main task has been to align their systems with the deep political and economic changes characterized by the transition of social and economic institutions from centrally planned to market ones.

In 1991 all of the five Central Asian States proclaimed their independence. Large-scale reforms aimed at establishing a legal framework for the strengthening of the sovereign national statehood, democratization and the transition to a socially oriented market economy have launched in the beginning of 1990s.

Uzbekistan is one of the first among the Central Asian states that adopted a new democratic Constitution, which enshrined the principle of ideological and political pluralism, separation of powers, the priority of individual rights and freedoms, diversity of ownership, the institution of constitutional control, and many other principles and institutions that make up the essence of the modern rule of law.

By the end of 1990s in terms of updating the legislation, Uzbekistan and Kazakhstan were far ahead of other Central Asian republics, to complete the adoption of the full package of post-Soviet codes: Criminal Code (Uzbekistan –1994, Kazakhstan – 1997), Code of Criminal Procedure (Uzbekistan – 1994, Kazakhstan – 1997), Civil Code (Uzbekistan – 1996, Kazakhstan – 1994-1999), Code of Civil Procedure (Uzbekistan – 1997, Kazakhstan – 1999) etc.

The new legal systems of Central Asian states are based on a strictly secular basis, guided by the Roman-Germanic traditions and internationally recognized principles, norms and standards, including in the field of human rights. At the same time, the new legislation of these states as a whole retains the structure, system and legal technique, developed during the Soviet era and is largely common to the legal space of the Commonwealth of Independent States (CIS). Almost all of the codes of Central Asian states are not fundamentally different from the new codes of Russian Federation.

2. The hierarchy of legal acts.

The law is the main legal source in Central Asian states. The hierarchy of sources of law in all of five states is defined by the Laws “On

normative legal acts”, adopted in different periods of time. Along with the similarities of the laws, there can be observed some distinctions in defining the hierarchy of legal acts.

The Article 5 of the Law of Uzbekistan “On normative legal acts”, which was adopted in new edition on December 24, 2012, gives a strict hierarchy of legal acts: the Constitution, laws of the Republic of Uzbekistan, resolutions of the Chambers of the Oliy Majlis (the Parliament), decrees, resolutions and ordinances of the President, resolutions of the Cabinet of Ministers, orders and regulations of ministries, state committees and departments, decisions issued by the local government¹.

The Law of Kazakhstan “On normative legal acts” was adopted on March 24, 1998. As in the Law of Uzbekistan, the Constitution occupies the highest position in the hierarchy of the legal acts in this law. One of the peculiar properties of the hierarchy of the legal acts determined by this law is the division of the presidential decrees into three types. These are presidential decrees having the force of Constitutional law, presidential decrees having the force of law and other legal decrees of the president².

The hierarchy of the legal acts in Turkmenistan is determined by the Law “On normative legal acts”, adopted in new edition on December 7, 2005. The Constitution of Turkmenistan has the highest position in this hierarchy and it is followed by the constitutional laws, ordinary laws, resolutions of the Khalk Maslahati (the Parliament), resolutions of the Chairman of the Khalk Maslahati, decrees and resolutions of the President, resolutions of Cabinet of Ministers, acts of ministries and other central bodies of state administration, regulations and decisions of local authorities³. One of the resemblances in the laws of Turkmenistan and Kazakhstan is inclusion of the constitutional laws into the hierarchy as one of the major sources of law. Generally, laws amending the Constitution, referred to as “constitutional” and they have priority over other laws.

¹ Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» // Народное слово. 2012. 25 декабря. № 250 (5640).

² Закон Республики Казахстан «О нормативно-правовых актах» [Electronic resource] // Законодательство Казахстана. on-line. URL: <http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00121> (Retrieved 2013-08-30).

³ Закон Туркменистана «О нормативно-правовых актах» (новая редакция) [Electronic resource] // Законодательство Туркменистана. URL: http://www.tm.spinform.ru/main_law.html (Retrieved 2013-08-30).

Constitutional laws are not mentioned in the Law of Uzbekistan “On normative legal acts”; however they had been included as a part of the hierarchy in the old edition of the same law which was adopted in 2000. Another distinctive feature of the legal system of Turkmenistan is the institution of delegated legislation. According to Article 64 of the Constitution of Turkmenistan, Parliament may give the President the right to issue laws (with the subsequent approval of the Majlis-parliament)¹. This feature does not apply to laws on adoption and amendment of the Constitution, criminal and administrative law, legal proceedings.

Hierarchy of legal acts in the legal system of Kyrgyzstan is virtually identical to the hierarchy of the legal acts of Uzbekistan. And it is determined in the article 4 of the Law of Kyrgyzstan “On normative legal acts” which was adopted on July 20, 2009².

A distinct approach can be seen in the Law of Tajikistan “On normative legal acts” about the hierarchy of the sources of law. Unlike the other Central Asian states, Tajikistan proclaimed as a part of its legal system not only the international treaties, but also “international legal documents” that are recognized by Tajikistan as a whole. In case the republican laws do not stipulate to the recognized international legal documents, the rules of the international documents shall apply (Article 10)³. Article 7 of the Law of Tajikistan “On normative legal acts”, adopted on March 26, 2009 in new edition defines the international legal acts as a part of the hierarchy of the sources of law in Tajikistan. Furthermore, this article includes laws adopted by referendum as a part the legal system of Tajikistan⁴.

3. Civil law.

¹ Конституция Туркменистана [Electronic resource] // Законодательство стран СНГ. URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2376 (Retrieved 2013-08-30).

² Закон Кыргызской Республики «О нормативно-правовых актах Республики Кыргызстан» (новая редакция) [Electronic resource] // Законодательство стран СНГ. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28680 (Retrieved 2013-08-30).

³ *Constitution of the Republic of Tajikistan* [Electronic resource] // WIPO (World Intellectual Organization) Resources. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10268> (Retrieved 2013-08-30).

⁴ Закон Республики Таджикистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция) [Electronic resource] // Законодательство Таджикистана. URL: http://tj.spinform.ru/main_law.html (Retrieved 2013-08-30).

As in Russia, the civil law of the Central Asian states underwent a transformation in accordance with the principles of market economy and the Roman-Germanic civil traditions in the 1990s. The system of private law in Central Asian states almost entirely corresponds to the practices in Russia and most other CIS countries. Family and Labor Law allocated from the classic civil law as independent branches, by contrast while the business relations are regulated on the basis of a uniform civil codification.

Uzbekistan became the first Central Asian state and fully accepted the new Civil Code. The first part of the Civil Code of Uzbekistan was approved on December 21, 1995, the second on August 29, 1996, and in general the Civil Code of Uzbekistan entered into force on January 1, 1997. The new Code, replaced Civil Code of 1963, and based on a Model Civil Code, recommended to adoption by the CIS Inter-Parliamentary Assembly. It regulates the entire spectrum of property relations, including the rules of business relations.

The first part contains 3 sections: Section I “General Provisions” (the main provisions of persons, objects of civil rights, trade and representation, terms, statute of limitations); Section II “Right of ownership and other rights to thing”; Section III “Obligations” (general provisions on obligations, the general provisions of the contract). The second part of the Civil Code includes Section III (individual types of obligations); Section IV “Intellectual Property”; Section V “Inheritance Law”; Section VI “Application of rules of private international law to civil law relations”.

The Structure of the Civil Code of Kazakhstan is almost identical to the structure of the new Civil Code of Uzbekistan and it also consists of two parts. The first part was adopted on December 27, 1994 and entered into force on March 1, 1995, Part II entered into force on July 1, 1999.

As the above mentioned two codes, the Civil Code of the Kyrgyz Republic also consists of two parts. The first part of it was adopted on May 8, 1996. Part two was adopted on January 5, 1998. Since the introduction of both parts many of changes and additions have been made. The structure of the Code is also very identical to the structure of the codes of Kazakhstan and Uzbekistan as the basis of these Codes laid Model Civil Code, approved by the Inter-parliamentary Assembly of the CIS Member States. Because of this fact there is a high degree of similarity among the civil codes of these three states of Central Asia, with identical structure.

The Civil Code of Turkmenistan was adopted on July 17, 1998, and it entered into force on March 1, 1999. It replaced the Civil Code of the Turkmen Soviet Republic of 1963. One of the distinguishing feature of this Code from other codes of neighboring states is its structure, however it doesn't strongly highlight in the content. At the same time it also bears the stamp of the influence of continental European codes, especially the German Civil Code because of the participation of German specialists in preparation of the Turkmen Civil Code. It consists of five parts. Another distinctive feature is the Code doesn't include the rules of private international law.

The Civil Code of Turkmenistan was adopted later than the codes of other four states of Central Asia. Despite the structural difference as the Code consists of three parts, it retains the high degree of similarities with the same codes of neighboring countries.

As well as in other Central Asian states, the civil law of Tajikistan underwent a transformation in accordance with the principles of market economy and the Roman-Germanic civil traditions in the 1990s but this process has been completed only by 2005. The first part of the Civil Code, which was adopted on June 30, 1999, came into force on January 1, 2000. The second part of the Code was also adopted in the same year on December 11. At the same time the Civil Code of Tajik Soviet Republic of 1963 was still valid in the spheres which are not replaced by the new Civil Code of 1999. At last on February 11, 2005, the Milli Majlis (Parliament) of Tajikistan adopted the third part of the Civil Code and it came into force on March 1, 2005.

Almost all of the civil codes except the Civil Code of Turkmenistan determine the two forms of property: private and public (state property). According to Article 167 of the Civil Code of Uzbekistan, property in Uzbekistan is in the form of private and public. The subjects of property rights are citizens, legal persons and the State. Public property is defined by the Civil Code as a state and a member of the republican property and the property of the administrative-territorial units (municipal property). Other real (proprietary) rights are the right of economic management and the right of operational management, the right of lifetime inheritable possession of

land, the right of permanent ownership and use of land, easements¹. In accordance with Article 53 of the Constitution of Uzbekistan “the economy of Uzbekistan, evolving towards market relations is based on various forms of ownership”².

Private property in the Civil Code of Kazakhstan is recognized as the property of citizens and of non-state-owned legal entities and their associations. State property is recognized in the form of the Republic's property and communal property. To the real (proprietary) rights along with the right of property include: 1) the right of land use, 2) the right of economic management, 3) the right of operational management, and 4) other property rights³.

As mentioned above, the Civil Code of Turkmenistan does not mention the forms of property. Furthermore, certain types of obligations are allocated in the Code, such as the rent of agricultural land and tourism services.⁴

The peculiarity of the Turkmen Civil Code is that it contains almost no rules on entrepreneurial entities. The corresponding relations are regulated by a separate law. At the same time, the Civil Code expressly states that its rules apply to the business relations. Thus, we are not talking about the division of Private Law of Turkmenistan on civil and commercial, as is common in most countries of continental Europe.

In 1990s, Central Asian states, as well as other former Soviet republics, adopted extensive legislation creating the legal framework for business activities, including the laws “On entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan” dated February 15, 1991 (repealed on April 29, 1999), “On

¹ Articles 165, 168 and 213 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource] // Legal information system of Pravo. URL: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=111181 (Retrieved 2013-08-31).

² Constitution of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource] // Legal information system of Pravo. URL: <http://www.pravo.uz/english/resources/doc/constitution.php3> (Retrieved 2013-08-31).

³ Articles 191,192 and 195 of the Civil Code of Kazakhstan [Electronic resource]// Legal Information System of normative legal acts of the Republic of Kazakhstan. URL: <http://adilet.zan.kz/eng/docs/K940001000> (Retrieved 2013-08-31).

⁴ Sections 6 and 11 of the Turkmenistan Civil Code of Saparmurat Turkmenbashi. Гражданский кодекс Туркменистана от 17 июля 1998 года № 294-I [Electronic resource] // ПАРАГРАФ – Информационные системы URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295232&sublink=6150000 (Retrieved 2013-08-31).

enterprises in the Republic of Uzbekistan” dated on February 15, 1991 (repealed on January 20, 2001), “On basic principles (bases) of foreign economic activity of the Kazakh SSR”, dated December 15, 1990 (repealed on April 8, 1993), the Law of Kazakhstan “On Foreign Investments” on December 27, 1994 (repealed on January 22, 2003), the Law of Turkmenistan “On Entrepreneurship” on November 12, 1991 (amended), “On investment activity in Turkmenistan” dated May 19, 1992 (amended), “On Foreign Investments in the Kyrgyz Republic”, dated September 24, 1997 (repealed on March 27, 2003), “On Foreign Investments in the Republic of Tajikistan” dated March 10, 1992 (repealed on May 12, 2007) etc. Most of these laws have been repealed and fully updated by the end of 2010s.

The relationship of intellectual property rights in Central Asian states, along with the civil codes is regulated by separate legal acts, including the Law of Uzbekistan “On the Legal Protection of Computer Programs and Databases” dated May 6, 1994, (amended in 2011), the Law of Kazakhstan “On Copyright and Related Rights” dated June 10, 1996 (amended in 2012), the Law of Turkmenistan “On the Scientific Intellectual Property” dated September 30, 1992 etc.

Land relations in Central Asian states are mainly regulated by the Land Codes. But there are different approaches with respect to the ownership and land use in the content of these codes. For instance, according to the Article 16 of the Land Code of the Republic of Uzbekistan, adopted on July 1, 1998: “Land is the property of state and the basis for national wealth, it ought to be used rationally, protected by the state and it is not liable to sale, exchange, give as a present, mortgage with the exception of cases established by the legislative acts of the Republic of Uzbekistan”¹. Article 3 of the Land Code of the Republic of Kazakhstan, adopted on June 20, 2003, states that, “Land in the Republic of Kazakhstan is in the public domain. Plots can also be privately owned on terms, conditions and limits established by this Code”².

¹ Land Code of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource]. URL: http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC070912&format_name=ERALL&lang=eng (Retrieved 2013-08-31).

² Land Code of the Republic of Kazakhstan [Electronic resource]. URL: http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC043145&format_name=ERALL&lang=eng (Retrieved 2013-08-31).

Family law survived as an independent branch in the legal systems of Central Asian states. It is regulated basically by the Family Code. Family Code of Uzbekistan was adopted on April 30, 1998. For the first time in the region, this Code maintained the institution of marriage contract. Family – the basic unit of society – is entitled to protection by the State. Marriage is based on the free consent and equality of the parties. Polygamy is punishable as a criminal offense. Parents are required to maintain and educate their children until they come of age¹.

Matters of marriage and family relations in Tajikistan are regulated by the Family Code of the Republic of Tajikistan, adopted on November 13, 1998. Besides the Code, the Constitution of Tajikistan also includes the principal rules regulating the family relations. According to the Article 33 of the Constitution, “The state shall protect the family as the basis of society. Everyone shall have the right to form a family. Men and women who have reached the age of marriage shall have the right freely to marry. In marriage and in divorce, husband and wife shall have equal rights. Polygamy shall be prohibited”².

New edition of the Family Code of Turkmenistan was adopted on April 1, 2012. According to the Article 9 of this Code, “Protection of family rights is carried out by the court in accordance with civil proceedings of Turkmenistan, as in the cases provided by family legislation of Turkmenistan – governmental authorities, local government bodies, including the social welfare authorities”³. Moreover, Turkmenistan passed the Law “On State Guarantees of Women’s Equality” in 2007. Its Article 8 envisages that the spouses are equal in family relations. The law establishes the principle of equality in household work which shouldn’t be a means of discriminating against women and may be done equally by women and men⁴.

4. Criminal Law and Procedure.

¹ Family Code of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource]. URL: <http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=973> (Retrieved 2013-08-31).

² Constitution (Basic Law) of the Republic of Tajikistan [Electronic resource]. URL: <http://www.president.tj/en/taxonomy/term/5/28> (Retrieved 2013-08-31).

³ Семейный кодекс Туркменистана [Electronic resource]. URL: <http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=779> (Retrieved 2013-08-31).

⁴ Work and family relations in Turkmenistan [Electronic open resource]. URL: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/turkm_en.pdf (Retrieved 2013-08-31).

After independence in 1991, along with other areas, reform of the judicial and legal systems has become a priority in public policy of the Central Asian states. From the early 1990s, all five independent republics began to develop their legislation on criminal law based on the generally recognized norms of international law.

The only source of criminal law today in Central Asian states is a Criminal Code. Uzbekistan is one of the first among the states of Central Asia to adopt its new Criminal Code in 1994. This Code is based on the Constitution and the generally recognized norms and principles of international law. It entered into force on January 1, 1995.

Criminal Code of 1994, as a whole is similar to the criminal codes of other countries of the CIS. Its main peculiarity is the presence of the section containing the definitions of legal terms. Article 15 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan gives the classification of crimes: with insignificant social danger; less serious; serious; especially serious. The system of penalties includes: a fine, deprivation of certain rights, correctional labor, suspension from office, arrest, committing to a disciplinary unit, imprisonment, and life imprisonment¹.

Uzbekistan has become one of the first Central Asian states to abolish the death penalty in law and practice. The abolition, initiated by August 2005 decrees of the President of Uzbekistan, became effective on January 1, 2008. Capital punishment has been substituted by longer term deprivation of liberty and life sentencing.

Criminal proceedings are governed by the Code of Criminal Procedure of Uzbekistan, adopted on September 22, 1994. It reflects the whole idea of democratization of legal proceedings. Article 18 of the Code states that, "No one may be taken into custody except under a court decision"². After the adoption of the law "On amendments and additions to the Law of Uzbekistan "On Courts"" on July 11, 2007, the second part of the Article 18 of the Code of Criminal Procedure, which gives the prosecutor to

¹ Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (English version) [Electronic resource] // LEGISLATIONLINE URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/55> (Retrieved 2013-08-31).

² Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал кодекси [Electronic resource] // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – Lex.uz – online URL: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=111460 (Retrieved 2013-08-31).

issue arrest warrant was excluded. In 2008, Uzbekistan announced it had instituted *habeas corpus* reforms into domestic law, requiring judges to show cause for detention of prisoners rather than prosecutors holding them arbitrarily and *incommunicado*.

The criminal legislation of Kazakhstan, as well as other states of Central Asia, consists solely of the Criminal Code. The current Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, adopted on July 16, 1997 (as amended), has replaced the Criminal Code of the Kazakh Soviet Socialist Republic of 1961. It has been designed according to the Model Code for the states-participants of the CIS.

Because of this, its concepts and content is very close to the Criminal Code of Russian Federation, adopted in 1996. This feature is common to all other Central Asian states also. Almost all codes are basically the same in structure. As well as all post-Soviet penal codes, the Criminal Codes of all five Central Asian states put on top the criminal-legal protection of the individual, not the state.

Criminal Code of Kazakhstan determines the identical classification of crimes with the Criminal Code of Uzbekistan. In accordance with the Article 10 of the Code, “crimes are subdivided depending on the nature of the offence and the degree of social danger, into crimes of lesser gravity, crimes of medium gravity, grave crimes, and especially grave crimes”. Types of punishment determined in the Code are also similar with the punishments defined in the Criminal Code of Uzbekistan, except the only punishment of death penalty, still remaining in the Criminal Code of Kazakhstan. According to the Article 38 “one of the following basic sentences may be adjudged against a person who has committed a criminal offence: a fine, deprivation of the right to hold specific offices or to engage in specific activities, community service, corrective labor, restriction in military service, restriction of liberty, detention in a guard-house, deprivation of liberty, death penalty”¹.

Criminal proceedings in Kazakhstan are regulated by the Code of Criminal Procedure, adopted on December 13, 1997, which replaced the Code of Criminal Procedure of the Kazakh Soviet Republic of 1959. The last

¹ Criminal Code of the Republic of Kazakhstan (English version) [Electronic resource] // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан URL: http://adilet.zan.kz/eng/docs/K970000167_ (Retrieved 2013-08-31).

amendments to this Code were made on February 19, 2002, by the Law of the Republic of Kazakhstan “On introduction of amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on combating terrorism”¹.

The current edition of Criminal Code of Turkmenistan was adopted on May 10, 2010, replacing the Criminal Code of 1997, which had entered into force on January 1, 1998. In many articles of the Code there were made major changes associated with the reduction of sentences to persons who have committed criminal offenses, replacing harsh punishment for more humane ones, such as a fine. In particular, the criminal law has the task of protecting individual rights and freedoms of citizens and the interests of society and the state, property, public order, independence and constitutional order and the neutrality of Turkmenistan, the peace and security of mankind against crime and crime prevention.

Classification of crimes and types of punishment in the Criminal Code of Turkmenistan is almost the same with the Criminal Code of Uzbekistan².

In January 1999, President of Turkmenistan signed a decree declaring a moratorium on executions and death penalties, and the President publicly announced the pardon “of all 674 prisoners sentenced to death for the previous year”. Thus, Turkmenistan became the first country in Central Asia, abolished the death penalty³.

The new Code of Criminal Procedure of Turkmenistan adopted by the national parliament, the Mejlis of Turkmenistan, on April 18, 2009 in accordance with international standards in the administration of criminal justice reflected the rule prohibiting the manufacture of a criminal case decisions and actions that humiliate or diminish the dignity of a person involved in a criminal trial.

¹ Закон Республики Казахстан от 19 февраля 2002 года № 295-III “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы с терроризмом [Electronic resource] // ПАРАГРАФ – Информационные системы URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1029089&sublink=20000 (Retrieved 2013-08-31).

² Articles 11 and 44 of the Criminal Code of Turkmenistan [Electronic resource] // Уголовный кодекс Туркменистана URL: <http://www.parahat.info/law/2010-05-20-ugolovnyy-kodeks-turkmenistana> (Retrieved 2013-08-31).

³ Назарова Ф. На пути к отмене к смертной казни – опыт СНГ и Европейского Союза. Общественный Фонд “Нота Бене” – Душанбе: 2010. С. 14.

The Criminal Code of the Kyrgyz Republic was adopted on October 10, 1997 (as amended on June 11, 2003). It replaced the Criminal Code of the Kyrgyz Soviet Republic, adopted on December 29, 1960. It has been prepared on the basis of the Model Penal Code for the states-participants of the CIS. So the Criminal Code of Kyrgyzstan in its concept and content is very close to the criminal codes of other Central Asian states.

The main types of punishments under the Criminal Code of 1997 are: community service, a penalty, triple Ayip, deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities, public apology with compensation for damages, correctional work, the restriction of liberty, in a disciplinary military unit, deprivation of liberty, life imprisonment¹. The main distinguishing feature of the Criminal Code of Kyrgyzstan is including a triple Ayip as a type of punishment, which cannot be observed in any other criminal codes of the Central Asian states. Triple Ayip is a penalty imposed by the court, three times the amount of damages in cash or in kind. In this case, the two pieces are collected in favor of the victim, and the third – to the state.

Death penalty is abolished by the Law and the Constitution of Kyrgyzstan in 2007. Article 21 of the Constitution of the Republic of Kyrgyzstan, adopted on June 27, 2010 states that “everyone shall have an inalienable right to life. No one may be arbitrarily deprived of life. Death penalty is prohibited”². On June 25, 2007, the President of Kyrgyz Republic signed the law, introducing amendments and additions to the Criminal Code of Kyrgyz Republic and other laws, replacing the death penalty with life imprisonment³.

¹ Article 42 of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic [Electronic resource] // Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2013г.) URL: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000871465 (Retrieved 2013-08-31).

² Constitution of the Kyrgyz republic (English version) [Electronic resource] // WIPO – World Intellectual Property Organization Resources. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=254747 (Retrieved 2013-08-31).

³ Закон Кыргызской Республики от 25 июня 2007 года № 91 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» [Electronic resource] // ПАРАГРАФ – Информационные системы URL: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1001310113 (Retrieved 2013-08-31).

Criminal proceedings governed by the Code of Criminal Procedure of Kyrgyz Republic, adopted on June 30, 1999, and entered into force on July 21, 1999, and it replaced the Code of Criminal Procedure of Kyrgyz Soviet Republic, adopted on December 29, 1960. The Code of Criminal Procedure of Kyrgyz Republic, despite entering into it a large number of additions and changes (about 32), remained a self-contradictory and largely formalized.

The norms of the new Constitution in the field of criminal procedure are reflected in Section 2, which is called the rights and freedoms of human and citizen. Peculiarity of the new provisions is that they are reflected in the new Constitution as a separate article, while they had been located only in two articles of all previous constitutions. Pursuant to paragraph 3 of Article 24 of the Constitution “no one may be arrested, kept in custody or be deprived of freedom except by court decision and solely on the basis of and in accordance with the procedures established by the law”¹. According to the Code of Criminal Procedure powers of the prosecutor to give consent for the investigator to the courts the request for remand in custody contradicts the above-mentioned provision of the new Constitution, as the Constitution may not be restricted by any law, and it distributed without restrictions on legal arise in the criminal law².

The current Criminal Code of the Republic of Tajikistan was adopted on May 21, 1998, and entered into force on September 1, 1998, replacing the Criminal Code of the Tajik Soviet Socialist Republic of 1961. As the same codes of other Central Asian Republics, it has been prepared on the basis of a model of the Penal Code for the states-participants of the CIS. According to the Article 1 of the Criminal Code is the only criminal law in the country and is based on the Constitution and the generally recognized principles and norms of international law. The last amendments to this Code were made on July 3, 2012, by the Law of the Republic of Tajikistan “On introduction of amendments and additions to the Criminal Code of the Republic of Tajikistan”³.

¹ Paragraph 3 of Article 24 of the Constitution of Kyrgyz Republic.

² Paragraph 17 of Article 34 of the Code of Criminal Procedure of Kyrgyz Republic.

³ Закон Республики Таджикистан от 3 июля 2012 года № 844 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» [Electronic resource] // Законодательство стран СНГ URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=53445 (Retrieved 2013-08-31).

Types of punishments are determined in the Article 47 of the Code. Along with the Republic of Kazakhstan, Tajikistan is one of the Central Asian states retaining the death penalty as a type of punishment¹.

The Criminal Code of Tajikistan contains a number of offenses, which are unknown to the criminal codes of other Central Asian states, including the giving in marriage a girl who has not reached the age of consent (Article 168), contracting a marriage in relation to a person who hasn't reached the age of consent (Article 169), polygamy (Article 170). These compositions reflect the specific socio-cultural conditions in Tajikistan, where there are still remnants of patriarchal life. Other features: "the recruitment of people for exploitation", "deliberate violation of international humanitarian law committed during the armed conflict" and "war of aggression" appear as a separate crime.

Since the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights in 1999, the urgent question was to reform the criminal justice system. In recent years, the Code of Criminal Procedure of Tajikistan Soviet Republic of 1961 fell under a lot of changes and additions. However, this was not enough; there was a need for a new Code of Criminal Procedure. Over the past 15 years, three versions of the bill have been prepared by several working groups established to draft the Code of Criminal Procedure.

On June 23, 2007, the President of the Republic of Tajikistan signed a decree "On the program of judicial reform in Tajikistan". The main objective of the program was to strengthen the judicial system, increasing the role of the court to protect the rights, freedoms and legitimate interests of citizens, providing guarantees of judicial protection, strengthening the requirements for judicial staff to enhance their knowledge, experience and responsibility. The program included a series of new laws, including the development of a new version of the Code of Criminal Procedure. Finally, in December 2009, after undergoing extensive discussion among members of the legal profession and civil society, the Code of Criminal Procedure of the Republic of Tajikistan was adopted.

Conclusion.

¹ Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Electronic resource] // Национальный Центр при Президенте РТ. URL: <http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/> (Retrieved 2013-08-31).

Modern legal systems of Central Asian states can be confidently affirmed as a part of the Roman legal system. Firstly, almost all spheres of the legal systems of Central Asian states are codified and the law is a main legal source for all of them. Secondly, legal systems of all Central Asian states are strictly based on the hierarchy of the sources of law and the Constitution of each state occupies the highest place in this hierarchy.

Despite the similarities between the legal systems of Central Asian and European states there are some distinctive features. As was suggested in the introduction, the legal system of each state of Central Asia distinguishes from each other in accordance with their approach and understanding of the concept of law formed during the period of independence. Yet, we can do some conclusions about the development of the legal system of each state of Central Asia separately and common aspects to the legal systems of all Central Asian states as a whole. Taking into account the specific peculiarities of the legal system of each state of Central Asia, we can make the conclusion that the development process of the legal system of a separate state can be affected by political, social, economic and other factors.

Political factors contain the desire and aspiration of the state authorities to improve and develop the legal system. In other words, the high degree of democratization of the society helps to ensure the effective work and implementation of legal acts.

Social factors affecting the process of development of the legal system include influence of the personality, attitude and lifestyle of the people living in a given country. The legal behavior of population, average age, religion, ethnicity, family, economic status and education of people are also defined as social factors. Eventually, social changes in the lifestyle and attitudes of population may reflect in the implementation of a proper legal act. Therefore those types of legal acts effectively working in the legal systems of Tajikistan or Turkmenistan may not give the same result in the legal system of Kazakhstan.

Leading economic factors influencing the development of legal system of a state include, first of all, the economic capacity of the state to provide the effectiveness of the law.

The effect of these factors to the development of legal systems is especially typical for the countries undergoing the transformation period

and reforming the whole legal system. At the same time effectiveness of the legal system may influence the political, social and economic situation in the country. For instance, the quality of a state's judicial system is an important determinant of economic growth and vitality. The decisions made within state judicial systems affect the degree to which private property rights are well-defined and enforced, which is an essential building block for entrepreneurial activity and economic growth.

Thereby the degree of development of the legal systems among the Central Asian states is distinct from each other. Though each of these five states of Central Asia has chosen the own way of developing its legal system in accordance with the general principles and norms of international law, they all are transforming towards the Romano-Germanic law. At the same time, because of the resemblance in their methods of legislative drafting and other distinctive features they can be defined as a regional part of the Romano-Germanic legal family.

Finally, another leading factor which can affect the development of legal systems of Central Asian states is the implementation of international conventions, which can play a crucial role in the unification of various spheres of law. In an effort to give legal recognition to the norms of international acts, states follow different practices in implementing the norms of international conventions. Therefore, the use of similar experiences of foreign states in implementing international norms can serve to unify the legal systems of Central Asian states and at the same time be the impetus for the development of comparative law in these states.

Copyright©Khaydarali YUNUSOV
Copyright©Olimjon SOBIR

Protecția minorului – victimă a infracțiunilor contra vieții și sănătății în unele state europene

Conf. univ. dr. în drept Violeta MELNIC

violeta.melnic.eu@gmail.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
ECSA Moldova

Abstract: The treaties and the regulations of the Council of Europe offered greater protection to minors against the attacks on their lives and health. However, the effective implementation of this is carried out through national criminal laws. In the European countries, the criminal laws set certain infringements against the minor's life and health including aggravating offenses, which are committed by a certain person against minors. Some of them are similar, others, though, differ from one state to another, which consequently requires their unification to ensure a minimum of protection.

Key-words: minor, right to life, physical and mental integrity, health, ECHR, infanticide, sexual exploitation.

Argument

Acum două milenii, Titus Lucretius spunea că „*Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu*”, adică „Viața nu este proprietatea nimănuși, ci uzufructul tuturor”, astfel valoarea vieții pe parcursul generațiilor a fost incontestabilă, dar realitatea ne arată că în societate s-au produs și continuă să se producă acte de suprimare a vieții. Ele sunt contrare cu prestigiul creator al omului și mândria pe care el o manifestă și care prezintă un mare pericol prin caracterul lor reprobabil și incompatibil cu ordinea de drept. [1]

Viața și sănătatea sunt drepturi intangibile persoanei și necesare pentru asigurarea coexistenței umane din toate timpurile. Mai ales aceste drepturi trebuie garantate în privința copiilor, care în funcție de imaturitate au nevoie de o protecție superioară decât cea care este acordată adulților. Dezvoltarea socială de multe ori implică și factori negativi care contribuie la creșterea criminalității, inclusiv și cea împotriva minorilor. Misiunea organizațiilor internaționale, regionale, a statelor este de a institui suficiente reglementări, care ar împiedica comiterea infracțiunilor. Unul dintre obiectivele cele mai importante ale acestora se reflectă prin incriminarea

faptelor care să fie proporțională cu scopul general uman de ocrotire a valorilor.

Dreptul la viață, integritatea fizică și psihică sunt drepturi inerente existenței și dezvoltării ființei umane. În mod special, acest drept necesită o protecție superioară pentru minori, care sunt ființe vulnerabile datorită imaturității fizice și morale.

I. Protecția dreptului la viața a minorului în reglementările internaționale și Consiliului Europei

Dreptul inerent ființei umane este dreptul la viață care este protejat de majoritatea legislația internațională, europeană și națională. CEDO s-a pronunțat în acest sens că Dreptul la viață este valoarea supremă în scara drepturilor omului și nu poate în realitate să fie garantat în manieră absolută. [2]

În viziunea unor autori, dreptul la viață este un drept natural și primordial pe care se bazează celelalte drepturi ale omului. Începând cu *Magna Charta Libertatum* tratatele internaționale și legile fundamentale au proclamat dreptul la viață ca cel mai important drept al omului. [3]

Obiectul juridic generic al infracțiunilor contra vieții și sănătății este constituit din ansamblu relațiilor sociale referitoare la apărarea drepturilor fundamentale ale individului, cât și a acelor valori sociale care privesc viața, integritatea corporală și sănătatea ori libertatea omului.

Viața este bunul cel mai de preț al omului. Pe orice treaptă a dezvoltării sale, omul și-a apărât viața individual sau colectiv. [4]

Apărarea persoanei, în special a vieții, constituie o preocupare constantă, comună tuturor sistemelor de drept. În orice epocă viața a fost ocrotită de lege, nu atât ca fenomen biologic, ci ca fenomen social, ca valoare primară și absolută fiecărei societăți.

Concepția apărării dreptului la viață al individului prin judecarea criminalilor după proceduri *sui generis* și condamnarea lor la pedepse identice cu urmările acțiunilor acestora, legea talionului „ochi pentru ochi”.

Dar oamenii, cu timpul și-au dat seama că existența lor individuală se condiționează reciproc, că viața umană a devenit o valoare socială și că se impune ocrotirea ei. Legea ocrotește nu doar interesul fiecărui individ de a trăi, de a-și păstra și continua viața dar mai cu seamă interesul societății ca viața fiecărui om să fie păstrată și respectată de ceilalți, ocrotirea vieții este

inerentă existenței societății, care nu poate fi concepută decât ca formată din indivizi în viață. [5]

Dreptul la viață este garantat de art. 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948, art. 2 alin. (1) al Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 6 al Pactului Internațional cu privire la drepturile civile și politice.

Dreptul la viață este un drept absolut al persoanei și restrângerea exercițiului acestuia sunt enunțate expres în lege. Excepția dreptului la viață, potrivit art. 2 parag. 2 lit. a) a Convenției europene, constă în justificarea omorului în scopul asigurării persoanei contra violenței ilegale. În regimul dreptului penal intern aceasta ar corespunde legitimei apărări, care trebuie să fie proporțională cu gravitatea pericolului.

Potrivit autorilor români C. Bulai, A. Filipaș, C. Mitrache, I. VasIU, V. Dobrinou se consideră că ocrotirea vieții persoanei începe odată cu desprinderea fătului de mamă și când acesta încetează să mai fie o parte a corpului mamei.

Alții autori consideră că momentul nașterii nu coincide cel al desprinderii fătului de către mamă, ci se situează mai înainte, între declanșarea procesului nașterii și nașterea propriu-zisă, când fătul a fost expulzat sau extras din uterul mamei și nu s-a realizat autonomia fătului de mamă. În acest proces în viziunea autorilor O. Stoica, C. Barbu se pot comite acte de pruncucidere. În același sens unii autori italieni arată că potrivit legislației italiene calitatea de om nu începe cu nașterea propriu-zisă, adică cu completa desprindere a fătului de mamă, ci într-un moment anterior, când a început desprinderea fătului de uterul femeii. Potrivit legislației și doctrinei italiene și germane constituie omor și uciderea fătului în procesul nașterii.

V. Dongoroz consideră că momentul începerii vieții trebuie stabilit în raport cu rezultatele cercetărilor științifice medicale de care trebuie să țină cont știința juridică și practica judiciară. I. Dobrinescu și T. Vasiliu susțin că momentul începerii vieții ar fi condiționat de particularitățile procesului nașterii în fiecare caz în parte, neputându-se să se fixeze teoretic și abstract acest moment, or, după cum afirmă V. Cioclei, momentul apariției vieții este dificil de stabilit și după cum rezultă din explicațiile medicale nu există un criteriu unic general valabil, astfel în funcție de particularitățile procesului

nașterii trebuie să se stabilească pe bază de expertiză dacă este sau nu vorba despre o persoană în viață. [6]

Prima chestiune care se pune este aceea de a ști beneficiarul acestui drept și mai precis dacă embrionul uman este protejat de el, ceea ce ar interzice întreruperea sarcinii. Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Decizia din 13 mai 1980 X c. Marii Britanii a exclus concepția absolutistă a dreptului la viață a embrionului (avortul necesită a fi aplicat pentru viața sau sănătatea mamei, dacă este posibil). Într-o decizie din 19 mai 1992, H. c. Norvegiei a estimat că „într-un domeniu astfel de delicat, statele contractante trebuie să se bucure de o anumită putere discreționară”, deci Curtea a neglijat de a preciza amploarea și justificarea în privința logicii art.2 CEDO. [7]

Dreptul copilului de a se naște și de a nu fi tratat ca un obiect presupune că părinții pot să se debaraseze de copii prin întreruperea voluntară a sarcinii, fie prin abandonul și comercializarea copilului. Întreruperea voluntară a sarcinii este negarea chiar a dreptului copilului de a se naște viu, în timp ce art. 6 al Convenției de la New York proclamă dreptul inerent la viață. Exemplu tipic este când copilul este sacrificat pentru dreptul pretins al mamei de a autodispune de propriul său corp sau dacă se preferă la libertatea pretinsă de a avea sau de a nu avea copii. Pericolul pentru copil se găsește încă crescut în funcție de banalizarea din ce în ce mai mare a actului de avort. [8]

Practica CEDO arată că statele admit mai multe încălcări ale drepturilor copiilor la viață, integritatea fizică și sănătate.

În cazul Costello-Roberts c/ Marii Britanii în care se invocă pedepsirea corporală a minorilor de către un director al unei școli private. În afacerea Osman, amenințările unui individ în privința membrilor familiei unde a fost încălcat dreptul la viață. [9]

Majoritatea legilor penale ale statelor nu incriminează sinuciderea, aceasta se explică prin faptul că dreptul reglementează relațiile sociale, adică cele dintre individ și alți indivizi și nu ale individului cu sine însuși. Deopotrivă acordând o protecție superioară vieții, statele incriminează determinarea sau înlesnirea sinuciderii. O excepție în acest context o constituie Legea olandeză privind controlul eutanasiei și al suicidului asistat din 10 aprilie 2001 prin care se recunoaște dreptul individului la eutanasiu (cu intervenția medicului care îi administrează substanța letală), cât și

dreptul la sinucidere cu asistența medicului (sinucidere asistată), bolnavul administrându-și singur substanța letală recomandată de medic. [10] Totuși, majoritatea statelor europene incriminează penal avortul stabilind sancțiuni mai mult sau mai puțin grave.

Abuzul este acțiunea voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta (părinții). Prin care este periclitată viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului. Neglijarea copilului evocă omisiunea voluntară sau involuntară a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilități fapt care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului. [11]

În jurisprudența Curții și în doctrina penală a statelor membre s-a invocat problema, dacă provocarea morții în condițiile eutanasiei în spitale particulare ar putea constitui recursul unei plângeri la CEDO, răspunsul a fost negativ, deoarece recursul individual este permis numai în cazul violării drepturilor omului de către state și nu de către persoane private. [12]

Dreptul la integritatea fizică este consacrat de Declarația Universală a Drepturilor omului din 10 decembrie 1948, art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și Convenția împotriva torturii și a altor tratamente cu cruzime, degradante sau inumane care interzic tortura și tratamentele inumane și degradante, art. 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice.

În plus, este de menționat că dreptul la integritatea fizică este garantat de Constituțiile statelor lumii în primele articole dedicate drepturilor fundamentale. O mare parte din Constituțiile europene prevăd expres dreptul persoanei la integritatea fizică. În particular, remarcăm Constituțiile Germaniei, Spaniei, Ciprului sau a Portugaliei. Unele Constituții acordă o protecție specială identității genetice a ființei umane precum ar fi Constituțiile Estoniei din 28 iunie 1992, Italiei, Lituaniei, Ungariei din 1949, Poloniei din 2 aprilie 1997, Sloveniei din 23 decembrie 1991. [13]

II. Protecția penală a minorului, victimă a infracțiunii contra vieții în unele state europene

Codul penal francez prevede în Cap. III, partea I, secțiunea I Infracțiuni împotriva vieții persoanei, unele dintre care protejează minorul și

anume: Omorul săvârșit intenționat împotriva unui minor care nu a atins vârsta de 15 ani (art. 221-4), Determinarea la sinucidere, dacă determinarea a cauzat sinucidere sau determinarea la sinucidere, pedeapsă mărindu-se până la 5 ani sau 75 000 euro, dacă victima este minor care nu a atins vârsta de 15 ani (art. 223-13), Lăsarea în primejdie – lăsarea în orice loc a unei persoane, care nu este în stare să se apere din cauza vârstei, handicapul fizic sau psihic se pedepsește cu închisoarea de 5 ani și amenda în mărime de 75000 euro (art. 223-3 Cod penal francez), Lăsarea în primejdie care a cauzat o vătămare sau boală cronică se pedepsește cu 15 ani de închisoare, iar lăsarea în primejdie care a cauzat moartea cu 20 de ani de închisoare. [14]

Codul penal al Germaniei în Cap. 16 (Infrațiuni contra vieții) și respectiv în Cap. 17 (Fapte pedepsite penal privind integritatea persoanei) reglementează unele infrațiuni prin care acordă protecție penală minorului precum: Lăsarea în primejdie (Cap.16, art. 221) îndreptată împotriva propriului copil se pedepsește cu privare de libertate pe un termen de la 1 an la 10 ani. [15] Art. 121 din Cod incriminează omorul copilului nou-născut monstruos de către părinți care se pedepsește la un an privațiune de libertate sau cu munca neremunerată. Avortul se pedepsește până la 5 ani (cu acordul femeii gravide), agravantele până la 8 ani, iar femeia gravidă nu poartă răspundere pentru avort. (art. 126)

Codul penal al Norvegiei reglementează în Capitolul 22 crime împotriva vieții, corpului sau sănătății omului, protejând copilul în următoarele componente de infrațiune.

Omorul copilului nou-născut de către mamă în timpul nașterii sau pe parcursul a 24 de ore după naștere se pedepsește cu pedeapsa închisorii de la 1 la 8 ani, iar în prezența unor circumstanțe deosebit de agravante, poate fi aplicată pedeapsa închisorii pe un termen de 12 ani. Tentativa poate să nu se pedepsească dacă copilul nu a suferit vătămări grave ale integrității corporale sau a sănătății.(art. 234 din Codul penal).

Provocarea ilegală a avortului (art.245), orice persoană care întrerupe o sarcină, sau instigă ori favorizează astfel de acțiuni, fără a se respecta cerințele legale cerute pentru o astfel de operație sau fără a se emite o decizie administrativă de către o persoană autorizată de a o emite, este vinovată de provocarea avortului ilegal și se pedepsește cu închisoarea pe un termen de până la trei ani. Dacă infrațiunea se săvârșește în scopul obținerii de profit sau în prezența oricăror circumstanțe deosebit de

aggravante se pedepsește cu închisoarea de până la 6 ani, iar dacă făptuitorul a acționat fără consimțământul femeii, pedeapsa este închisoarea de până la 15 ani, în cazul morții femeii pedeapsa este închisoare pe un termen de până la 21 ani. Art. 240 prevede că poate fi aplicată pedeapsa închisorii pe un termen de până la doi ani oricărui bărbat care nu acordă femeii însărcinate de el ajutorul sau susținerea necesară în legătură cu sarcina sau nașterea care ar fi rezonabil să fie solicitat de la el în prezența unor circumstanțe predominante, care are drept rezultat lăsarea femeii fără susținere sau fără ajutor. Dacă în aceste condiții femeia comite o crimă împotriva vieții fătului sau a copilului, sau dacă astfel viața copilului este în pericol datorită stării femeii, acel bărbat este pasibil de pedeapsa cu închisoarea până la trei ani. Art. 241 al Codului penal al Norvegiei prevede că orice bărbat care cunoaște că o femeie însărcinată de el intenționează să comită o crimă ce pune în pericol viața acestuia, și care nu întreprinde acțiuni ce ar preveni acea crimă, este pasibil de pedeapsa închisorii pe un termen de până la trei ani. Dacă crima poate duce la moartea copilului, pedeapsa aplicată poate fi până la patru ani de închisoare. Art. 242 (alin. 2) al Codului penal al Norvegiei prevede că orice persoană care abandonează în mod ilegal o persoană neajutorată ce este îndreptățită la grijă în alt mod, ori lasă o astfel de persoană fără ajutor sau de care trebuie să aibă grijă în alt mod, ori care lasă astfel de persoană fără ajutor sau care, prin inducere în eroare sau îndemn, favorizează sau instigă la o astfel de acțiuni. Se pedepsește cu închisoarea până la trei ani. Dacă prin săvârșirea crimei descrise în articolul 242 este pusă într-un pericol evident viața și sănătatea, făptuitorul este pasibil de a i se aplica pedeapsa închisorii pe un termen de până la 8 ani, dar nu mai mic de trei ani.

O mamă care comite în termen de 24 de ore de la naștere oricare din crimele prevăzute la art. 242 sau 243 împotriva propriului copil nu va fi pedepsită mai sever decât ca pentru crima prevăzută în art. 234 (pedeapsa închisorii pe un termen de 12 ani). [16]

Codul penal al Croației reglementează în Capitolul X Infracțiuni împotriva vieții și integrității corporale protejând minorul prin următoarele componente de infracțiune:

Art. 91 – Omorul agravant împotriva unui copil sau minor se pedepsește cu închisoare pe termen nu mai mic de 10 ani sau cu închisoarea pe termen lung.

Art. 93 Pruncuciderea – o mamă își ucide copilul în timpul sau imediat după naștere se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 8 ani. Termenul „pruncucidere” are o semnificație proprie mai restrânsă decât termenul „infanticid”.

Infanticidul se referă, în general, nu numai la uciderea unui copil și este considerat în legislațiile penale moderne ca o formă calificată de omor. Pruncuciderea se referă la suprimarea vieții oricărui copil, și nu doar la uciderea de către mamă a copilului său nou-născut. Fapta de pruncucidere este incriminată în legislațiile penale ca o variantă atenuantă a omuciderii și constituie, fie infracțiune de sine stătătoare cu denumire proprie și cu conținut normativ specific propriu, fie o formă sau circumstanță a infanticidului. Atenuarea răspunderii derivă din existența anumitor stări psiho-fiziologice provocate de naștere, care fără a echivala cu o stare de inconștiență și deci, fără a exclude capacitatea psihică a făptuitorului, sunt de natură să explice, într-o anumită măsură, uciderea nou-născutului, săvârșită de către mama sa. [17]

În antichitate, pruncuciderea era pedepsită la fel de sever ca orice omor. Legile medievale nu distingeau nici ele între infanticid și orice altă modalitate, deși faptul că unele din aceste legi prevedeau o pedeapsă mai gravă (ardere pe rug) pentru pruncucidere ar putea conduce la o concluzie contrară. În realitate, aceste pedepse mai aspre se aplicau celor care suprimau viața unui copil (infanticizii) și nu mamei, care în anumite condiții disperate comiteau fapte. Cesaria Becaria a fost promotorul ideii că mama naturală trebuie pedepsită mai blând. El avea în vedere că în urma unui viol sau alte împrejurări deosebite dădea naștere unui copil și care se vedea în alternativă: în dezonoare sau uciderea copilului. Ulterior, atenuarea pedepsei de pruncucidere a fost justificată, pornindu-se de la ideea că mama naturală se găsea după naștere într-o situație deosebit de grea. Reieșind din aceasta, toate legislațiile moderne au prevăzut un regim juridic mai blând pentru fapta mamei naturale care își ucide imediat copilul după naștere. [18]. Art. 96 (2) oricine induce sau asistă o persoană juvenilă în comiterea sinuciderii sau induce ori asistă la o sinucidere a unei persoane care nu este capabilă să înțeleagă propriile acțiuni și controlarea voinței proprii este semnificativ diminuată și sinuciderea are loc sau există tentativă de sinucidere se pedepsește cu închisoare de la 1 la 8 ani.

Art. 97 - terminarea ilegală a sarcinii presupune că oricine contrar regulilor de terminare a sarcinii începe terminarea, termină sarcina sau asistă o femeie însărcinată la terminarea sarcinii cu acordul acesteia se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 6 ani. Alineatul 3 al acestui articol prevede că oricine comite această infracțiune după 10 săptămâni de la concepere se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 8 ani. [19]

Codul penal al Sloveniei reglementează în capitolul 15 Infracțiuni contra vieții și sănătății, unele dintre care protejează minorul în mod special și anume: Pruncuciderea (Art. 130), determinarea la sinucidere, cine intenționat determină o persoană să se sinucidă sau asistă pentru aceasta, fapt ce se materializează prin comiterea sinuciderii se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani (Art. 131). Iar săvârșirea infracțiunii împotriva unui minor mai mare de 14 ani sau împotriva unei persoane a cărei abilitate de a-și înțelege sau controla actele era substanțial redusă se pedepsește cu închisoarea de la 1 an până la 10 ani. Săvârșirea infracțiunii prevăzute la alineatul (1) împotriva unui minor sub 14 ani sau împotriva unei persoane care nu este capabilă să înțeleagă sau să-și dirijeze acțiunile se pedepsește ca în cazul omorului (adică de la 10 ani la 30 de ani). Art. 132 provocarea ilegală a pruncuciderii se pedepsește cu închisoare până la trei ani. Însă alineatul 2 prevede că oricine săvârșește sau încearcă să execute avortul unei persoane fără consimțământul femeii însărcinate se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 8 ani. [20]

Codul penal al Lituaniei în Cap. XVII Infracțiuni împotriva vieții persoanei reglementează următoarele componente de infracțiuni prin care se protejează minorul și anume: Omorul împotriva unui minor se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 20 de ani (art. 129 din Codul penal), Pruncuciderea (art.131 din Codul penal), Vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății a mamei, tatălui sau copilului se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 12 ani. (art.135 alin. (2) din Codul penal), Vătămarea intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății a mamei, tatălui sau copilului se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 12 ani (art.135 alin. (2) din Codul penal), Avortul – efectuarea avortului de către medic la cererea pacientului, dacă acesta era contraindicat de a fi săvârșit sau efectuarea în afara instituțiilor medicale de pedepsește cu munca neremunerată în folosul comunității sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita o anumită activitate ori de a ocupa o funcție

publică, privarea de libertate sau cu închisoare până la 3 ani (Art. 142 din Codul penal).

Codul penal al Finlandei prevede în Capitolul 22 Avortul: Dacă o femeie își omoară fătul ilegal și intenționat prin avort se pedepsește cu închisoarea până la 4 ani. Dacă o persoană, în concordanță cu dorința femeii, săvârșește ilegal și intenționat avortul se pedepsește cu închisoare până la 4 ani. Dacă cineva săvârșește avortul ilegal și intenționat, fără acordul femeii se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani. [21]

Codul penal danez prevede Infrațiuni împotriva persoanei (Cap. 25) incriminând omorul copilului în timpul sau ulterior după naștere, Lăsarea în primejdie se pedepsește cu privațiunea de libertate până la 8 ani, punerea în pericol de către mamă a copilului în timpul nașterii (Orice femeie care în timpul nașterii pune în pericol copilul său poate fi reținută pe un termen nu mai puțin de 60 de zile sau cu privațiunea de libertate până la 1 an). Lăsarea armei periculoase la îndemâna copilului care nu a împlinit 15 ani se va pedepsi cu amenda sau reținerea până la 3 luni, Bărbatul care nu acordă sprijinul necesar femeii însărcinate de el poate fi pedepsit cu amenda sau cu reținerea până la 1 an. [22]

Cap. 22 Infrațiuni împotriva vieții, organismului și sănătății incriminează omorul nou-născutului de către mamă în timpul nașterii sau timp de 24 de ore după naștere, care se pedepsește de la 1 an până la 8 ani privațiune de libertate (Art. 234), evitarea acordării ajutorului femeii însărcinate, inacțiunea bărbatului care cunoaște că femeia pune în pericol viața fătului, avortul ilegal. [23]

Titlul VIII Capitolul Infrațiuni și fapte împotriva persoanei prevede Atentarea la viața omului și provocare intenționată a vătămării sănătății incriminează omorul nou-născutului și agravează răspunderea în cazul când faptele penale sunt împotriva minorului (în cazurile când infracțiunile au fost săvârșite în privința minorului privațiunea de libertate se mărește cu 2 ani). [24]

Codul penal olandez incriminează în Titlul XIX Infrațiuni împotriva vieții, omorul copilului de către mamă în timpul nașterii sau imediat după naștere (Mama care își omoară copilul în timpul nașterii sau imediat după naștere se pedepsește până la 6 ani sau cu amendă) și întreruperea sarcinii (Avortul se pedepsește de la 6 luni până la 4 ani). [25]

Codul penal al Bulgariei reglementează infracțiuni contra persoanei prin care se protejează minorul și anume omorul fiului sau fiicei, femeii gravide (art. 116 alin. (3)), omuciderea copilului în timpul sau după naștere (Omiciderea copilului de către mamă în timpul nașterii sau direct după naștere se pedepsește cu 3 ani privațiune de libertate, art. 120), omorul nou-născutului monstruos (Omorul copilului nou-născut monstruos de către părinți se pedepsește la un an privațiune de libertate sau cu munca neremunerată, art.121), avortul (Avortul se pedepsește până la 5 ani (cu acordul femeii gravide), agravantele până la 8 ani. Femeia gravidă nu poartă răspundere pentru avort (art. 126), vătămarea corporală a femeii gravide (vătămarea corporală a femeii gravide, minorului sau a mai multor persoane se pedepsește de la 3 până la 12 ani privațiune de libertate (art. 131), contaminarea cu o boală venerică a unui copil până la 16 ani (Dacă o persoană care știe că este bolnavă de o boală venerică contaminează persoană, care nu a atins vârsta de 16 ani - se pedepsește cu privațiunea de libertate până la 5 ani sau cu amenda (art. 135), Lăsarea în primejdie a minorului se pedepsește cu privațiunea de libertate până la 5 ani sau cu amendă (art. 141), Neacordarea ajutorului medical până la 3 ani,(art. 142 a), privarea de libertate în mod ilegal a minorului (art. 142a). [26]

În statele unde avortul este ilegal sau puțin acceptat ori periculos, demersurile adopțiilor internaționale nu ezită de a fructifica sarcinile nedorite. Pe parcursul anilor 1993 și 1994, numeroase femei gravide, poloneze sau din țările baltice, care nășteau în Europa de Nord (Suedia, Finlanda, Norvegia) și abandonau apoi copiii lor. Acest demers era organizat de un intermediar care oferea femeii gravide un preț pentru sarcină, care se acoperea de către părinții adoptivi, costurile de transport și cheltuieli medicale: o modestă sumă de bani era suficientă pentru aceste îndemnizații. [27]

În Austria fapta persoanei care recrutează un minor, chiar dacă este angajat în prostituție, pentru a practica prostituția pentru a participa la un spectacol pornografic sau care oferă sau procură minorul unei alte persoane în acest scop se pedepsește cu închisoarea până la 3 ani, aceeași pedeapsă se aplică unei persoane care exploatează un minor pentru câștiguri financiare pentru el însuși sau o terță persoană. Dacă fapta este comisă asupra unui minor cu vârsta sub 14 ani, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 10 ani.

O incursiune în materia răspunderii penale denotă o protecție favorabilă a copiilor prin răspunderea obiectivă pentru infracțiunea de abandonare a unei persoane minore sau incapabile, dacă aceasta a avut ca urmare o leziune corporală sau moartea (art.591 al. 3 Codului penal italian), abandonarea copilului nou-născut cu aceleași consecințe (art. 592 Cod penal) și altele. În toate aceste cazuri, rezultatele cele mai grave nu sunt dorite de infractor, dar îi sunt imputate numai pe baza raportului de cauzalitate materială cu conduită omisivă.

În legislația penală franceză se admite posibilitatea unei răspunderi penale obiective în materie de delikte involuntare, spre exemplu, în cazul în care un părinte care a lăsat imprudent o armă de foc la îndemâna unui copil de vârstă fragedă va fi condamnat pentru omucidere involuntară, dacă copilul a ucis pe cineva cu această armă. [28]

În Belgia, urmare a concluziilor Comitetului Parlamentar asupra traficului de persoane din Belgia, Parlamentul a adoptat o lege din 13 aprilie 1995 cu privire la combaterea traficului de persoane și pornografiei în rândul copiilor. Codul penal incriminează în art. 379 provocarea sau îndemnul la practicarea prostituției de către un minor de orice sex pentru a satisface viciul altora, fapta pedepsindu-se cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amendă. Dacă minorul are vârsta sub 16 ani, pedeapsa cu închisoarea este de la 10 la 15 ani. Art. 380 incriminează și fapta persoanei care practică prostituția cu un minor, pedeapsa fiind închisoarea de la o lună la 2 ani și amendă.

În **Cipru**, Legea națională de combatere a traficului de persoane și exploatare sexuală a copiilor din 2000 stipulează ca traficul de persoane se pedepsește până la 10 ani închisoare și amendă, dacă victima este minor sau o persoană care nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, pedeapsa este închisoarea de până la 10 ani și amendă de 10 000 lire.

În **Republica Cehă** potrivit art. 204 alin. 1 din Codul penal se sancționează până la 3 ani fapta persoanei care angajează, forțează sau ademenește o altă persoană să practice prostituția sau profită de prostituția practică de altcineva. Dacă fapta este comisă prin folosirea violenței, amenințării, altor mijloace violente sau dacă persoana abuzată este într-o situație dependentă de el/ea, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani. Dacă victima este persoana cu vârsta sub 18 ani, pedeapsa cu închisoarea este de la 5 la 12 ani.

În **Danemarca**, Secțiunea 262 din Codul penal sancționează până la 8 ani închisoare fapta persoanei care recrutează, transportă, transferă sau primește o persoană prin constrângere, privare de libertate, amenințări, datorii ilegale, confirmarea sau exploatarea unei greșeli sau alte metode în scopul exploatării acelei persoane prin prostituție forțată, munca forțată sau alte servicii, sclavie sau practici similare sclaviei sau prelevare de organe. Secțiunea 223 din Codul penal danez incriminează fapta persoanei care, ca client, plătește sau promite să plătească pentru practicarea unui act sexual cu o persoană sub 18 ani.

Secțiunea 262 a (2) din Codul penal sancționează cu pedeapsa până la 8 ani închisoare fapta persoanei care în scopul exploatării victimei (sexual, muncă, servicii forțate sau alte practici similare sclaviei), recrutează, transportă, transferă sau primește o persoană sub 18 ani sau oferă bani sau alte beneficii pentru a accepta acceptul exploatării de la o persoană având control asupra victimei și persoanei care primește astfel de plată sau beneficiu.

În **Finlanda** noi prevederi referitoare la traficul de persoane au fost incluse la 1 august 2004. Acestea includ forme agravante ale proxenetismului și distribuirea de materiale pornografice cu minori. Codul penal incriminează în Cap. 25, secțiunea 3, infracțiunea de trafic de persoane, constând în fapta persoanei care recrutează, transportă, primește sau cauzează în scopul exploatării sexuale sau muncii forțate, prelevare de organe sau țesuturi pentru câștig financiar o altă persoană, fapta fiind sancționată cu închisoarea de la 4 până la 6 luni. Dacă fapta este săvârșită prin violență, amenințări sau înșelăciune, asupra unui copil sub 18 ani sau în contextul crimei organizate, pedeapsa cu închisoarea este de la 2 la 10 ani. Cumpărarea de servicii sexuale de la o persoană sub 18 ani prin promiterea sau acordarea unei remunerații se pedepsește cu închisoarea până la 1 an sau amendă. Dacă fapta este săvârșită asupra unui copil cu vârsta sub 18 ani sau asupra unei persoane a cărei posibilitate de apărare este diminuată substanțial, pedeapsa este închisoarea între 2 și 19 ani. Cap. 17, secțiunea 19, din Codul penal incriminează posesia de fotografii obscene cu copii, ca fiind fapta persoanei care are în posesie o fotografie, o casetă, film sau alte înregistrări în care un copil este implicat într-un act sexual sau este angajat într-un comportament sexual sau în altă manieră obscenă.

În **Franța** se incriminează tortura și actele barbare, elementul material al căreia presupune tortura sau actele barbare. Această infracțiune în opinia autorilor francezi vizează circumstanțe agravante, precum agresiuni corporale însoțite de suferințe fizice sau mentale și nu de simple violențe, acte odioase însoțite de o mare perversitate a autorilor, însoțite de un dispreț profund pentru demnitatea și viața altuia. Alți autori consideră că tortura este organizată în mod gratuit fie un conflict de calificare inutilă, fie un concurs de infracțiuni care nu este de mai puține ori. [29] În Franța în 2003 traficul de persoane este incriminat în Codul penal francez, care este pedepsit cu închisoarea până la 7 ani și o amendă de 150.000 euro. Dacă victima traficului este un copil, pedeapsa este de 10 ani închisoare și 150.000 euro amendă. În Franța, art.223-10 din Codul sănătății publice interzice întreruperea sarcinii practicate fără consimțământul interesatului. Legislatorul a intenționat să evite ca părinții să poată impune întreruperea sarcinii fiicei minore celibatate. De fapt, în acest caz, întreruperea sarcinii presupune nu doar consimțământul unei persoane care exercită autoritatea parlamentară, dar de asemenea cea a minorului dat în afara prezenței acestei persoane. Infracțiunea este pedepsită cu 5 ani de închisoare sau amendă și interzicerea drepturilor civice, civile și de familie, precum și interzicerea de a exercita o activitate de natură medicală sau paramedicală. [30]

În **Germania**, traficul de ființe umane pentru exploatare sexuală este cuprins în art. 180 lit. B și art. 181 ale Codului penal. Traficul de copii este pedepsit în art. 236 al Codului penal până la 10 ani închisoare și amendă, depinzând de circumstanțele cazului, art. 234 incriminează răpirea de copii.

În **Grecia**, art.323 din Codul penal incriminează fapta persoanei care folosind violența, puterea, abuzul sau orice alte mijloace, angajează, transferă, promovează în țară sau în afara ei, deține, expediază, adăpostește, încurajează, furnizează cu sau fără compensație sau ia de la altă persoană o persoană cu scopul de a lua organe din corpul ei sau pentru a-i exploata munca, această pedeapsă se aplică de asemenea infractorilor care urmăresc același scop derutând victimele, profitând de situația lor și făcându-le promisiuni false și angajamente, oferind daruri, cadouri și alte beneficii. Fapta este sancționată cu închisoarea până la 10 ani și amendă. Pornografia cu minori este pedepsită cu închisoare de minimum 1 an și amendă constă în fapta persoanei care confecționează, oferă, procură, pune

în circulație, păstrează, posedă sau vinde materiale pornografice cu minori, materialul pornografic este orice descriere, reală sau artificială a unor acte sexuale în orice format de material ducând la stârnirea apetitului sexual și înregistrarea sau descrierea în orice format a unui act real sau virtual implicând o persoană minoră.

În **Italia**, art. 600 al Codului penal constă în fapta persoanei care exercită puteri și drepturi asupra altei persoane corespunzând lucrării în posesie plasează sau ține oricare altă persoană în condiții de sclavie, exploatând sexual acea persoană, impunând munca coercitivă sau forțând-o să cerșească sau exploatând-o în oricare alt mod, pedepsele cresc cu 1/3 sau 1/2, dacă delictul este comis împotriva unei victime sub 18 ani pentru exploatare sexuală, prostituție sau în scopul prelevării de organe. Pedepsa este închisoarea de la 8 la 20 ani.

Prostituția cu copii este incriminată în art. 600 bis Cod penal și constă în fapta aceluia care determină, ajută sau înlesnește o persoană sub 18 ani să se prostitueze. Pornografia infantilă este pedepsită cu închisoare între 1-5 ani și amendă, și constă în fapta persoanei care distribuie, răspândește sau promovează material pornografic prin orice mijloace, incluzând Internetul, în scopul de a solicita sau de a exploata minori.

În **Letonia**, traficul de copii este incriminat de art. 2 și 3 al Secțiunii 154 (1). Traficul de ființe umane este pedepsit cu închisoarea de la 3 la 8 ani și cu confiscarea averii. Dacă fapta este comisă asupra unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani.

În **Lituania**, a intrat un nou Cod penal în vigoare la 1 mai 2003. Conform acestuia pedeapsa pentru trafic este închisoarea până la 10 ani. Traficul de persoane este incriminat în art. 147 și constă în fapta persoanei care vinde, achiziționează, transferă sau obține o altă persoană cu intenția de a câștiga un avantaj material sau de altă natură. Fapta persoanei care achiziționează, vinde, transferă în orice alt fel sau obține un copil este pedepsită cu închisoare până la 8 ani. Producerea și răspândirea materialelor pornografice cu minori este prevăzută în art. 242 alin. 2 Cod penal și constă în implicarea copiilor sub 18 ani în producerea materialelor pornografice, publicații tipărite, imagini, casete sau alte filme sau alte tipuri de materiale pornografice, fiind sancționată cu închisoarea între 1 și 4 ani și amendă.

În **Portugalia**, exploatarea sexuală a copiilor este tratată separat în art. 176 al Codului penal revizuit prin Actul 99/2001 conform căruia toți care recrutează, transportă, oferă găzduire sau primesc un copil sub 16 ani, sau fac angajamente pentru ca un copil să intre în prostituție sau industria sexului în general într-o țară străină, sunt condamnați la o pedeapsă cuprinsă între 1 și 8 ani închisoare. În același mod amendamentele din 2001 au lărgit scopul acestei prevederi, care se aplică indiferent de folosirea violenței, amenințării, fraudei sau înșelăciunii care pot fi considerate circumstanțe agravante, fiind pedepsite cu închisoarea de la 2 la 10 ani. Alte circumstanțe agravante includ faptul că victima să fie sub 14 ani sau delincventul să acționeze profesional sau cu intenția de a obține profituri. Art. 176 Cod penal incriminează recrutarea, transportul, găzduirea sau primirea unui copil sub 16 ani în scopul practicării prostituției. Pedeapsa este închisoarea între 1 și 8 ani. Dacă delictul este comis prin violență, fraudă, cu intenția de a profita de capacitatea mentală diminuată a unui minor sub 14 ani, pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 10 ani.

În 2001, Codul penal slovac a introdus infracțiunea de trafic de ființe umane (art. 246 Cod penal). Prin amendamentele din 2002 Codul penal incrimina proxenetismul (art.204 Cod penal), trafic de copii (art. 216 Cod penal), producția de materiale pornografice cu copii (art. 205 b), abuz sexual (art. 242, 243 Cod penal), lezarea educației morale a tineretului (art.217 Cod penal). Traficul de persoane constă în recrutarea sau transportarea unei persoane în scopul exploatării sexuale și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Dacă făptuitorul face parte dintr-un grup criminal, pedeapsa este de la 3 la 8 ani închisoare. Dacă persoana este cu vârsta sub 18 ani, pedeapsa cu închisoarea este de la 3-8 ani.

În **Slovenia**, art. 387 al Codului penal incriminează traficul de persoane care se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 10 ani. Fapta este pedepsită mai grav dacă a fost comisă împotriva unui minor ori prin forță, înșelăciune, răpire sau exploatarea unei poziții de dependență sau subordonare, sau în scopul de a forța o victimă să rămână însărcinată în vederea inseminării artificiale. Se pedepsește cu închisoarea până la 2 ani și amendă fapta persoanei care vinde, prezintă sau expune public documente, fotografii, casete sau alte articole de natură pornografică unei persoane sub 14 ani, le facilitează acestora să aibă acces la ele sau le arată reprezentări pornografice. Fapta persoanei care abuzează de un minor în scopul de a

produce poze sau casete sau alte articole de natură pornografică se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. [31]

III. Evoluția reglementărilor în România și Republicii Moldova privind minorul ca subiect pasiv al infracțiunilor contra persoanei

În Codul penal al României din 1864, art. 230 incrimina pruncuciderea ca „omorul copilului născut de curând”, care se va săvârși asupra unui copil nelegitim de către mama sa, care se pedepsea cu recluziunea.

Codul penal din Transilvania prevedea în art. 284 pedepsirea cu recluziunea până la 5 ani pe mama, care cu intenție își va ucide copilul natural în timpul nașterii sau imediat după naștere.

Codul penal a dat o formulare a expresiilor „născut de curând” sau „imediat după naștere”. Totodată, acesta a definit pruncuciderea, mama care își ucide copilul natural înainte de a fi expirat termenul la Oficiul stării civile.

Potrivit Codului penal din 1969, pruncuciderea constă în uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mamă într-o stare de tulburare pricinuită de naștere și se pedepsea cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Conform acestuia era definită nu doar fapta mamei naturale, dar și a mamei, care dă naștere unui copil în cadrul căsătoriei, dacă ar fi suprimat viața copilului imediat după naștere, ca urmare a unei anumite stări psihofizice care îi conferă o responsabilitate diminuată. [32]

Codul penal din 1936 prevede în titlul XIII Crime și delictе contra persoanelor, dintre care Cap. I Crime și delictе contra vieții și integrității persoanelor, următoarele infracțiuni contra minorului: omorului împotriva unui descendent legitim, adoptiv sau natural care se pedepsește cu munca silnică pe viață (art. 464).

Pruncuciderea de către mamă până la expirarea termenului legal de declararea copilului la oficiul de stare civilă se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani (art. 465), Determinarea la sinucidere (uciderea la rugămintea cuiva art. 468, sinuciderea prin tragere la sorți art. 469, care a fost dezincriminată prin Codul penal din 1968 reieșind din faptul că practica judiciară nu a cunoscut astfel de cazuri). [33]

Avortul (fără acordul femeii însărcinate de la 2 la 5 ani, a cauzat vătămarea sănătății sau infirmitatea se pedepsește de la 6 ani, iar dacă e agravat se pedepsește de la 10 ani închisoare corecțională (art. 482). [34]

Ulterior prin Codul penal din 1968 avortul a fost definit ca întreruperea cursului sarcinii prin orice mijloace în afara condițiilor prevăzute de lege. Se considera avort dacă întreruperea sarcinii se realiza cu sau fără consimțământul femeii însărcinate. [35] Prin Legea nr. 6/1973 s-au completat cu 3 infracțiuni diferite privind efectuarea avortului și anume avortul provocat de femeie se sancționa de 6 luni la 2 ani închisoare (art. 186), Deținerea de instrumente sau materiale avortive se sancționa cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau amendă (art. 187), omisiunea de a anunța efectuarea avortului se pedepsea cu închisoarea de la o lună la 3 luni. [36]

Lăsarea în primejdie a copilului (de la 2 la 5 ani închisoare corecțională, lăsarea în primejdie a copilului de către mamă până la expirarea termenului de declarare la oficiul de stare civilă, închisoare corecțională până la 6 luni, este exonerată de răspundere mama care după abandon își reia copilul, art. 493), Reținerea ilegală sau sechestrarea descendentului se pedepsește cu închisoarea corecțională de la 5 la 10 ani. Infracțiunea de pruncucidere a avut alt conținut în Codul penal al Republicii Socialiste România, în art. 177 la determinarea căruia s-a avut în vedere că, orice mamă se bucură de asistența statului și a societății și un copil născut în afara căsătoriei numai constituie pentru ea o povară, astfel că infracțiunea de pruncucidere este imputabilă oricărei mame, dacă nou-născutul a fost ucis imediat după naștere ținând cont de imperiul stării de tulburare provocate de procesul fiziologic al nașterii. [37]

Infracțiuni contra onoarei, ofensarea descendentului se pedepsește cu 2 ani închisoare corecțională (art. 511). [38]

Dreptul la integritatea fizică este recunoscut oricărei ființe umane, reprezentând alături de dreptul la viață o condiție esențială pentru exercitarea liberă și neîngrădită a altor drepturi este recunoscut în art. 22 din Constituția României din 1991. Dispozițiile penale românești privind dreptul la integritate fizică, inclusiv și în referitoare la copii sunt variate.

Actualul Cod penal al României, protejează minorii în următoarele componente de infracțiune contra persoanei în titlul I și anume: omorul calificat asupra unei femei gravide (art. 186 Cod penal alin. (1) lit. i)), determinarea sau înlesnirea sinuciderii față de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani (art. 188 Cod penal alin.(2)), față de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani (art. 188 Cod penal alin.(3)), rele tratamente aplicate minorului (art.194)

În Capitolul 4 prevede Agresiuni asupra fătului și anume: avortul (art. 198) și uciderea sau vătămarea fătului (art.199 Cod penal).

În Capitolul 6 prevede Infracțiuni contra libertății persoanei lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 202 Cod penal). [39]

Minorul ca subiect pasiv calificat în Codul penal al României figurează în următoarele infracțiuni contra persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 198 alin. (2) Cod penal); rele tratamente aplicate minorului (art.306 Cod penal) și nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului (art. 307 Cod penal). [40]

Codul penal al Republicii Moldova din 1961 stabilea în Titlul II, Capitolul II, infracțiunile contra vieții, sănătății, libertății și demnității persoanei, care protejau minorul de rând cu celelalte persoane și numai unele din ele într-o manieră specială. Astfel, infracțiunea de omor premeditat săvârșit cu circumstanțe agravante de la art. 88 a fost completat prin Legea nr. 114-XIII din 9 martie 1997 cu un calificativ profitând de starea de neputință a victimei, (se pedepsea cu închisoare de la douăzeci la douăzeci și cinci ani) care indirect se referă și la minori, ținând cont de starea precară a acestora în funcție de vârsta fragedă. Omorul pruncului de către mama (art.92), bătaia sau alte acțiuni violente săvârșite asupra minorilor introdusă prin Legea nr. 263-XIV din 24 decembrie 1998 (art. 101 pct.3), violul în privința unei minore se califica ca agravantă pedepsindu-se pe un termen de la cinci la șaisprezece ani privațiune de libertate (art. 101 alin. 3), raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit șaisprezece ani se pedepsea cu privațiunea de libertate de la doi la șase ani (art. 103), satisfacerea prin constrângere a poftei sexuale în forme perverse profitând de starea de neputință a victimei se pedepsea cu privațiunea de libertate până la cinci ani (art. 103¹), pervertirea unor persoane, care n-au împlinit șaisprezece ani, se pedepsea până la trei ani privațiune libertate (art.104), homosexualismul prin constrângere profitând de starea de neputință a victimei (art. 106), Proxenetismul cu agravanta săvârșit în privința unui minor se pedepsea de la cinci la zece ani privațiuni libertate (art. 105²), sustragerea de la tratamentul bolii venerice și transmiterea unei boli venerice asupra unui minor era calificată ca element distinctiv și se pedepsea până la cinci ani privațiune de libertate (art. 107 ultimul alineat), sustragerea de la plata pensiei alimentare sau de la întreținerea copiilor se pedepsea până la 4 ani privațiune de libertate (art. 110), abuzul de

drepturile sau de obligațiile de tutore se pedepsea până la doi ani privațiunea de libertate (art. 112), divulgarea secretului înfierii se pedepsea de la unu la trei ani privațiune de libertate, ulterior fiind amendat prin Legea nr. 1001- XV din 19 aprilie 2002 a incriminat și aceeași faptă săvârșită de o persoană cu funcție de răspundere sau urmată de consecințe grave (art. 112¹), abuzul părinților și altor persoane la înfiere și transmiterea ilegală a copiilor, se pedepsea de la trei la zece ani, dar cu exercitarea presiunii în privința părintelui, tutorelui de la șapte la cincisprezece ani (art.112²), scoaterea ilegală a copiilor din Republica Moldova se pedepsește cu privațiunea de libertate de la cinci la douăzeci de ani (art. 112³), răpirea sau substituirea unui copil străin (art.113), traficul ilicit de ființe umane cu element distinctiv asupra minorilor a fost incriminat prin Legea nr. 450-XV din 30 iulie 2001 se pedepsea cu pe un termen de la cincisprezece până la douăzeci și cinci de ani privațiunea de libertate (art. 113²), lăsarea în primejdie inclusiv și a minorului din cauza vârstei fragede, dar nu ca infracțiune separată se pedepsea până la doi ani privațiune de libertate (art. 114). Alte infracțiuni contra vieții, sănătății, libertății și demnității persoanei erau stabilite în Codul penal al Republicii Moldova din 1961 (omorul în stare de afect art. 90, omorul din imprudență de la art. 93, determinarea la sinucidere art.94, vătămarea intenționată gravă a integrității corporale art. 95, vătămarea intenționată mai puțin gravă a integrității corporale art. 95, vătămarea intenționată gravă sau mai puțin a integrității corporale art. 96, vătămarea intenționată gravă sau mai puțin gravă a integrității corporale în stare de afect art. 97, tortura art. 101, neacordarea de ajutor unui bolnav art. 115, privațiunea ilegală de libertate art.116, luarea de ostatici art.116¹, internarea ilegală într-un spital de boli mintale art.116²) [41] protejau minorul în aceeași măsura ca și adultul, doar că săvârșirea infracțiunii în privința unui copil era considerată ca circumstanță agravantă potrivit art. 38 din acest Codul penal. În rezultatul analizei infracțiunilor din Codul penal al Republicii Moldova din 1961 s-a stabilit că infracțiunile contra persoanei nu au fost divizate în Capitole separate ținând cont de obiectul specific de reglementare infracțiuni împotriva vieții și integrității persoanei, integrității și libertății sexuale, familiei.

De asemenea, în Cap. XI din titlul II Infracțiuni contra securității publice, a ordinii publice și a sănătății populației, prevedea anumite categorii de infracțiuni care acordau o protecție specială minorilor. Astfel,

prin legea nr. 830-XV din 7 februarie 2002 a completat cu un nou aliniat art. 223 Fabricarea sau desfacerea obiectelor pornografice, care prevedea aceleași acțiuni în privința persoanelor până la 18 ani se pedepsea cu privațiunea de libertate pe un termen de până la trei ani, atragerea minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la fapte amorale se pedepsea cu privațiune de libertate de la unu la cinci ani, și prin legea nr. 42-XIV din 4 iunie 1998, a fost completat prevăzând că atragerea la săvârșirea infracțiunilor de constrângere de a avea raport sexual cu o femeie, practicarea prostituției, proxenetismul se pedepsea cu privațiunea de libertate la șapte la zece ani privațiune de libertate (art.224), atragerea minorilor la beție (art. 224¹), atragerea minorilor la consumarea nemedicinală a medicamentelor și a altor mijloace cu efect narcotizant (art. 224²).

Evoluția legii penale în Republica Moldova a avut un efect pozitiv în privința protecției minorilor. Codul penal, adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2004, prevedea ca circumstanțe agravante săvârșirea infracțiunii în privința unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani sau în privința unei persoane care se află în neputință de a se apăra (art. 77). De asemenea, Codul penal a făcut o sistematizare mai adecvată decât codul precedent, stabilind în capitole separate infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, infracțiuni privind viața sexuală, infracțiuni contra familiei și minorilor. Astfel, au fost stabilite aceleași infracțiuni care asigurau protecția penală a minorului ca și în Codul anterior, dar sistematizate în Capitole diferite, în plus aceste au fost completate cu alte infracțiuni. În Capitolul II, Partea I din Codul penal al Republicii Moldova a mai fost incriminat prin Legea nr. 184-XVI din 29 iunie 2006 constrângerea persoanei la prelevarea organelor sau țesuturilor prin transplantare în privința unei persoanei în stare de neputință se pedepsea cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

În Cap. III infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei s-a incriminat răpirea persoanei și ca semn calificativ cu bună-știință a unui minor se pedepsea cu închisoarea de la 7 la 15 ani (art. 164), Munca forțată se pedepsea cu închisoarea până la 3 ani (art. 168). [42] O nouă infracțiune incriminată în Codul penal al Republicii Moldova este **Răpirea minorului de către rudele apropiate** pentru protejarea drepturilor persoanelor îndreptățite să supravegheze minorul, precum și reieșind din faptul, că prevederile art. 164 nu se aplică faptelor săvârșite de persoane aflate în

relație de rudenie cu victima, iar completarea acestuia cu asemenea prevederi ar presupune o pedeapsă mai aspră (de la 5 la 10 ani), comparativ cu cea propusă (amenda în mărime de 300 unități convenționale) pentru asemenea faptă *Finlanda* stabilește pedeapsa amenzii sau închisorii de până la 6 luni. [43] Codul penal al Republicii Moldova din 2002 acorda o protecție sporită minorului victimă infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei: omorul intenționat art. 145 alin. (3) lit. d) Cod penal; determinarea la sinucidere art. 150 alin. (2) lit. b) Cod penal, vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății (art.151 alin. (2) lit. b) Cod penal), Maltratarea intenționată sau alte acte de violență (art. 154 alin. (2) lit. c) Cod penal); infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei: răpirea unei persoane (art. 164 alin. (2) lit. d) Cod penal) și privațiunea ilegală de libertate (art. 166 alin. (2) lit. c) Cod penal). Infracțiunile respective au fost excluse deoarece reprezentau un dublaj al părții generale a Codului care prevedea ca circumstanță agravantă săvârșirea cu bună știință a infracțiunii în privința unui minor (art. 77 alin. (1) lit. e)).

Referindu-ne la circumstanțele agravante observăm că în Codul penal al României nu sunt stipulate anumite agravante pentru infracțiunile contra vieții, integrității corporale și sănătății persoanei. Dar în Codul penal al Republicii Moldova pentru categoria infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei sunt fixate agravante în cazul când victima este un minor pentru următoarele infracțiuni: omorul intenționat cu bună știință asupra unui minor – art.145 alin. (2) lit. d), vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății asupra minorului - art.151 alin. (2) lit. b. [44]

Făcând o privire comparativă referitoare la infracțiunile contra persoanei reglementate de către Codul penal al României și Codul penal al Republicii Moldova observăm unele tangențe, dar în același timp și divergențe referitoare la protecția acordată de legea penală minorului victimă.

Astfel, Codul penal al Republicii Moldova prevede pentru anumite infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei agravante când acestea au atentat în privința minorilor și anume omorul săvârșit cu bună știință asupra unui minor care presupune uciderea unei persoane care nu a îndeplinit vârsta de 18 ani, despre care făptuitorul, știa cu certitudine că are această vârstă. Cunoașterea cu bună știință de către vinovat că victima este minoră înseamnă că vinovatul este în deplină cunoștință că victima nu a atins vârsta

de 18 ani. Această cunoaștere poate fi întemeiată pe prezența indicilor externi ai minorului precum și de alte informații (înștiințarea făcută de însăși victima minoră, relatările altor persoane, documente).

Determinarea la sinucidere sau la tentativa de sinucidere a unui minor (art. 150 alin. (2) lit. b) din Cod penal al Republicii Moldova) prevede această agravantă ținând cont de starea biopsihosocială a minorului care este mai vulnerabilă decât cea a unui matur.

În cazul vătămării intenționate grave a integrității corporale sau a sănătății unui minor (art. alin. (2) lit. b) Cod penal al Republicii Moldova) sau alte acte de violență a unui minor (art. 154 alin. (2) lit. c) Cod penal al Republicii Moldova) s-a luat în considerație pericolul social provocat minorului atât cel fizic cât și psihic și s-a asigurat interesul superior al copilului care trebuie să străbată ca un fir roșu reglementările internaționale și naționale, fiind pus la baza Convenției cu privire la Drepturile Copilului.

Astfel, considerăm că și în cazul Codului penal al României ar fi binevenită reglementarea agravantei în cazul când infracțiunile contra integrității corporale și sănătății atentează în privința minorului, mai ales că printre circumstanțele agravante enumerate la art. 75 Codul penal al României nu figurează agravantă: „săvârșirea infracțiunii asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani; sau o persoană care se află în stare de neputință” care sunt stipulate în art. 77 circumstanțele agravante al Codului penal al Republicii Moldova. [45]

Noul Cod penal al României în titlul VII, Cap. VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile reglementează mai multe infracțiuni care aduc o protecție sporită minorului și anume: Traficul de minori, Proxenetismul, Folosirea unui minor în scop de cerșetorie, Folosirea serviciilor unei persoane exploatate.

Codul penal al României nu reglementează decât infracțiunea proxenetism în art. 329. Traficul de minori este incriminat de Legea nr. 678/2001 referitoare la traficul de minori.

Componenta infracțiunii de proxenetism din noul Cod penal al României spre deosebire de componenta din Codul penal în vigoare, este delimitată de infracțiunea de trafic de minori, fapt motivat prin incriminarea separată a infracțiunii de trafic de minori. De asemenea, în noul Cod penal al României a fost modificată pedeapsa în cazul când fapta este săvârșită față de un minor, prin stipularea că limitele speciale ale pedepsei se majorează

cu jumătate, ceea ce oferă o stabilire legală proporțională a agravării pedepsei când victima este un minor. Aceasta oferind mai multă precizie la individualizarea pedepsei în funcție de gravitatea faptei comise și protecție penală specială acordată minorului ca victimă. Astfel, după cum s-a remarcat în doctrină la individualizarea judiciară a pedepsei se va lua ca punct de plecare fapta penală, luată în ansamblu în raport cu complexul de date care indică pericolozitatea socială (gravitatea, posibilitatea de prevenire, mod de săvârșire, urmări), iar ca punct final pericolozitatea infractorului. [46] Noul Cod penal al României concretizează raportul de majorare a pedepsei pentru fiecare acțiune în parte în cazul când este comisă împotriva unui minor spre deosebire de Codul penal al României în vigoare, care stabilește o pedeapsă de la 5 la 18 ani când acțiunile sunt săvârșite față de un minor, acordând în așa mod o largă libertate în individualizarea pedepsei.

Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă fapta a fost săvârșită în condițiile art. 361 alin.(1), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Consimțământul persoanei victimă nu este justificativ.

Spre deosebire de Codul penal în vigoare al României în noul Cod penal al României intervine cu noi componente de infracțiune în cauzele în care victimele sunt minori, folosirea unui minor în scop de cerșetorie (art. 215), folosirea serviciilor unei persoane exploatare despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de ființe umane și traficului de minori (art. 216).

Urmând logica reflectată în infracțiunile de trafic de minori și proxenetism în funcție de care gradul de pericol social al faptelor majorează pedeapsa, când faptele sunt săvârșite în privința unui minor, considerăm necesar de a agrava pedeapsa pentru sclavia (art. 209), supunerea la munca forțată sau obligatorie (art. 212) și folosirea serviciilor unei persoane exploatare despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de minori (art.215).

Mai ales, este justificată această propunere în condițiile în care Noul Cod penal al României nu stabilește ca circumstanță agravantă săvârșirea faptei în privința unui minor, dar numai aceea privind profitarea de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării, de

necesitate, infirmității sau altor cauze. Astfel, aplicarea acestei circumstanțe este lăsată la discreția judecătorului nefiind o condiție legală, care impune obligatoriu majorarea pedepsei în cazul când fapta este săvârșită în privința unui minor. În această situație, minorului nu îi este asigurat în mod necesar și suficient o protecție specială în raport cu adulții.

Concluzii

În final, este de menționat că atât tratatele internaționale, cât și convențiile Consiliului Europei protejează dreptul la viață și integritatea fizică și acordă o protecție majoră minorului. Legile penale ale statelor europene stabilesc infracțiuni împotriva vieții și integrității minorului cu pedepse mai grave decât împotriva maturilor. Alte infracțiuni prevăd circumstanțe agravante în cazul când acestea sunt îndreptate împotriva minorilor. Tendințele actuale în prevederile legale penale sunt de a proteja minorii prin incriminarea mi multor fapte care pot prejudicia viața și sănătatea acestora, precum ar fi exploatarea prin muncă, cerșetorie, proxetism, precum lăsarea în primejdie, abandonul.

Astfel, merită ca în Codurile penale actuale să se stabilească circumstanțe agravante pentru infracțiunile săvârșite împotriva minorilor.

Bibliografie:

1. Radu Bodea, Drept penal, partea specială, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 51, p.708.
2. Hotărârea Streletz, Kessler și Krenz c./ Germaniei din 22 martie 2001
3. Matei Basarab, Viorel Pașca, Gheorghiuță Mateuț, Codul penal comentat, Ed. Hamangiu, 2008, p.64.
4. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Tratat de drept penal, partea specială, Ed. C. H. Beck, București, 2009, p.76.
5. Vincenzo Manzini, Trattato di diritto penale italiano, volume Ottavo, Torino, 1937, p.8, citat Alexandru Boroii, Infracțiuni contra vieții, Ed. All Beck, București, 1999.
6. Gheorghe Ivan, Drept penal, partea specială, Ed. C.H.Beck, București, 2009, p. 4-5.
7. Patrick Wachsmann, Les DROITS de l HOMME, 4 ed., ed. Dalloz, 2002, p.68.
8. Remy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Thierry Revet, Libertes et droits fondamentaux, 10 ed., Ed. Dalloz, 2004, p.238.

9. Costello-Roberts c/ Marii Britanii
10. George Antoniu, Ocrotirea penală a vieții persoanei, Revista de drept penal nr. 1/2001, p.10.
11. Andreea Florina Mateescu, Ioana Cristina, Gheorghe Bădescu, Protecția copilului și adopția, practica judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008, p.302.
12. Ovidiu Predescu, Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul penal român, Ed. Lumina Lex, București, 2006, p. 83
13. Nasty Marian Vlădoiu, Protecția constituțională a vieții, integrității fizice și a integrității psihice, Studiu de doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2006, p. 211.
14. Codul penal francez
15. Codul penal al Germaniei
16. Codul penal al Norvegiei
17. Alexandru Boroï, Infrațiuni contra vieții, Ed. All Beck, București, 1999, p.151.
18. Alexandru Boroï, op. cit., p.152.
19. Codul penal al Croației
20. Codul penal al Sloveniei
21. Codul penal al Finlandei
22. The Danish Penal Code, Ed. Saint Petersburg Yuridicheskyy Center Press, 2001, translation from French by candidate of law A. N. Rytcheva
23. Criminal Legislation of Norway, Ed. Saint Petersburg Yuridicheskyy Center Press, 2003, p.373. translation from French by candidate of law A. V. Zhmenya
24. The Belgian Penal Code, Ed. Saint Petersburg Yuridicheskyy Center Press, 2004, translation from French by candidate of law G. I. Macchkovsky
25. Codul penal olandez
26. Codul penal bulgar
27. Tribunalul internațional a drepturilor copiilor, DEI, vol. 10, nr. 1-2, 1993, p.16.
28. Gheorghe V. Ivan, Principiile de drept comunitar ca izvoare de drept penal, RDP nr. 1/2009, București, 2009, p. 44.
29. Roger Bernardini, Droit penal special, principaux crimes et delits contre les personnes et contre les biens, Ed. Gualino editeur, Paris, 2000, p.224, p.47.
30. Roger Bernardini, op.cit, p.147.

31. Ioan Dascăluș, Marin Claudiu Țupulan, Traficul de minori și crima organizată, Ed. SITECH, Craiova, 2008, p.57-67.
32. Alexandru Boroș, op.cit, p.152-153.
33. Noul Cod penal și Codul penal anterior prezentare comparativă, Ed. Politică, București, 1968, p.117
34. Codul penal cu modificări până 1947, Monitorul Oficial, Nr. 65 din 18 martie 1936, ed. R. Cioclec, București, 1947, p. 120.
35. Noul Cod penal și Codul penal anterior prezentare comparativă, Ed. Politică, București, 1968
36. Codul penal al Republicii Socialiste România, Ed. 1975, Consiliul de Stat, Serviciul Buletinului Oficial și al publicațiilor legislative, București, 1975, p.69-70.
37. Noul Cod penal și Codul penal anterior prezentare comparativă, Ed. Politică, București, 1968, p.115
38. Codul penal Regele Carol II promulgat cu înaltul decret regal nr. 471, Ed. Imprimeria Centrală, București, 1936 din 17 martie 1936 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 65 partea I din 18 martie 1936.
39. Codul penal al României
40. Codul penal vechi al României
41. Codul penal al Republicii Moldova din 1961
- ^{42.} Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
- ^{43.} Codul penal al Finlandei
- ^{44.} Codul penal al Republicii Moldova
45. Codul penal al României
46. Ștefan Daneș, Vasile Papadopol, Individualizarea judiciară a pedepselor, Ed. a II-a, Ed. juridică, București, 2004, p.230.

Copyright©Violeta MELNIC

Repere ale luptei împotriva corupției în sectorul privat european

Lector univ. dr. Ada-Iuliana POPESCU

ada.popescu@uaic.ro

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, România

Abstract: The fight against corruption has become one of the priorities of the international world. Most national states and international organisations are supporting the fight against different forms of corruption, among which bribing foreign officials in order to secure an economic advantage on a particular market. European countries, including EU members, are facing this challenge, as well, taking attitude under the impulse of OECD and EU. However, the results are not remarkable due to the lack of political will, the lack of initiative and constancy while facing this huge task.

Key-words: business corruption, international corruption, business ethics, corporate corruption.

Corupția este un fenomen răspândit pe scară largă în lume, care afectează guvernarea, activitățile economice, accentuează disparitățile și, în ultimă instanță, afectează pe cei mai defavorizați, adică pe cei săraci.

Țările sud-est europene sunt profund afectate de acest flagel, datorită unui cumul de factori care variază de la sărăcie, lipsa educației, a informației, pînă la instabilitate economică, politică, pe fondul unei moșteniri nefaste care a deteriorat, dacă nu a distrus, spiritul combativ, moral, just și optimist al națiunilor în cauză. Efectul corupției nu poate fi decît unul dezastruos, evidențiat de lipsa progresului economic și social.

Lupta împotriva corupției domestice și internaționale a devenit o prioritate pentru majoritatea guvernelor naționale și a organizațiilor internaționale. Modele de urmat sunt Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, care dispun de o legislație articulată, susținută de o aplicare riguroasă. De asemenea, OCDE este un promotor important al luptei împotriva corupției, avînd propriul cadru normativ și propria strategie în domeniul corupției din sectorul privat, respectiv în cadrul desfășurării tranzacțiilor comerciale.

Strategiile naționale de combatere a corupției se bazează pe cîteva direcții: transparență și responsabilitate politică; transparență,

responsabilitate și eficiență administrativă; mediu de afaceri concurențial optim și deschidere socială. [1]

Dimensiunea internațională a fenomenului de corupție a determinat apariția unor texte normative devenite reglementări internaționale în domeniu: Convenția ONU împotriva corupției (UNCAC), Convenția OCDE împotriva mitei date oficialilor străini cu ocazia tranzacțiilor comerciale internaționale (OECD Anti-Bribery Convention) și Convențiile Consiliului Europei privind aspectele penale, respectiv aspectele civile legate de corupție. De fapt, aceste foruri internaționale au fost influențate de către legislația națională deja existentă, cu precădere de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) din Statele Unite al Americii. La rîndul lor, reglementările internaționale au determinat apariția unor legislații naționale consistente, precum Anti-Bribery Act în Marea Britanie, unanim apreciată de comunitatea internațională și europeană.

Statele europene urmează și ele trendul internațional referitor la combaterea corupției sub diversele sale forme, inclusiv cea a mituirii oficialilor străini în vederea obținerii unui avantaj comercial. Astfel, unele dintre statele europene au ratificat convenția ONU și cea a OCDE, participînd, în același timp, la diferite programe multilaterale sau bilaterale concentrate pe combaterea cauzelor și efectelor corupției corporatiste. În anul 2012, statele europene cu rezultate pozitive în domeniu erau Marea Britanie, Germania, Danemarca, Norvegia. Ultimul raport al Transparency International din 2013 confirmă Marea Britanie, Germania și Elveția ca fiind cele mai active în aplicare prevederilor Convenției OCDE. [2] Cu toate acestea, datorită complexității fenomenului infracțional în materie de corupție, eforturile izolate ale acestor state își pierd eficiența la nivel continental și mondial. Combaterea eficientă a corupției, în special a celei manifestată în cazul tranzacțiilor comerciale internaționale, trebuie să se realizeze simultan, conjugat.

În prezent, OCDE este unul dintre liderii mondiali ai luptei împotriva acestui tip de corupție. Statele membre, europene și non-europene din cadrul organizației au aderat la Convenția împotriva mitei date oficialilor străini cu ocazia tranzacțiilor comerciale internaționale, creînd astfel premisele cooperării și asistenței mutuale pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea săvîrșirii acestei infracțiuni.

Cu toate acestea, simpla aderare nu asigură exclusiv succesul combativ. Ea trebuie însoțită de înființarea unui sistem de monitorizare etapizat al implementării și aplicării reglementărilor la nivel național, precum și de o serie de programe partenoriale, care atrag în luptă practicieni, reprezentanți ai mediului academic, politicieni, lideri de state și de guverne. Transparency International, Banca Mondială, International Bar Association, UNODC sunt doar câțiva dintre partenerii strategici ai OCDE.

Cu toate acestea, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. De exemplu, în 2012, OCDE a criticat trei dintre statele europene considerate puncte de referință în ceea ce privește democrația și sistemul de justiție, anume Austria, Olanda și Spania. [3] Un an mai târziu, aplicarea normelor convenției în Austria era apreciată ca moderată, iar în state precum Danemarca, Norvegia, lăudate cu un an înainte, aplicarea este apreciată ca limitată. [4] În fapt, nicio țară europeană nu este ferită de corupție, fapt care pune direct probleme și structurilor Uniunii Europene.

Transparency International, în ultimul său raport, a apreciat că partidele politice, administrația publică și sectorul public în general sunt cei mai slabi combatanți în lupta împotriva corupției în Europa. Alte aprecieri atrag atenția asupra dimensiunii problemei. Din cauza corupției, Uniunea europeană pierde aproape 120 de miliarde de euro anual, sumă cu puțin sub bugetul anual al Uniunii. Practicile coruptive din sectorul public constituie sursa majorității pierderilor financiare. În general, la nivelul Uniunii, 20% pînă la 25% din valoarea contractelor publice se pierd anual în condițiile în care contractele de achiziții publice în Uniune echivalează cu 15% din venitul brut al acesteia. [5]

De asemenea, corupția existentă în sectorul privat este la fel de insidioasă și periculoasă. De aceea, majoritatea statelor europene au insuit reglementări inspirate de Convenția OCDE și de Convenția Consiliului Europei privind aspectele penale ale corupției și protocolul său adițional, precum și de Convenția Consiliului Europei privind aspectele civile ale corupției.

În anul 2003, Uniunea Europeană a instituit Decizia-cadru privind combaterea corupției în sectorul privat, act legislativ care incriminează atât corupția activă, cît și pe cea pasivă, indiferent de tipul de activitate profesională desfășurată, comercială sau non-profit. Potrivit art. 2(1)(a), corupția activă constă în „fapta de a promite, de a oferi sau de a da, direct

sau prin intermediul unui terț, unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate de orice fel pentru o entitate din sectorul privat, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, cu scopul ca această persoană să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale”.

Corupția în forma sa pasivă este definită în art. 2(1)(b) ca fiind „faptul că o persoană, în exercitarea unei funcții de conducere sau a unei activități, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat, solicită sau primește, direct sau prin intermediarul unui terț, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, sau faptul de a accepta promiterea unui asemenea avantaj cu scopul de a îndeplini sau de a se abține de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale”. [6]

Implementarea reglementărilor la nivel național s-a dovedit însă a fi anevoioasă. Astfel, în 2007, numai Marea Britanie și Belgia se conformaseră angajamentelor luate. Doi ani mai târziu, legislația națională a nouă state membre a absorbit în totalitate normele europene. România a fost criticată, alături de alte state membre, datorită lipsei de rigurozitate în materie legislativă. De exemplu, lipsa din textul incriminator a expresiei „pentru altul” în construcția „obținerea unui avantaj pentru sine sau pentru altul”. De asemenea, la acel moment nu exista transpunerea articolului 4 din decizia-cadru privind sancționarea faptei. Cu toate acestea, România era unul dintre cei 15 membri care a integrat în legislație articolul 5 din decizie privind răspunderea persoanei juridice, lucru realizat încă din anul 2006 prin completarea Codului penal, înainte de aderarea la Uniunea Europeană. De asemenea, articolele 6 și 7 își găsesc corespondentul în legislația română, deși, la acea dată, Comisia europeană nu primise destule informații din partea autorităților române pentru a putea constata acest aspect. Din păcate, nici în 2011, Comisia nu a putut evalua situația corupției în sectorul privat, datorită lipsei de informații din partea statelor membre. Totuși, problema stringentă rămâne transpunerea articolelor 2 și 5 din textul european referitoare la definirea faptei și, respectiv, la angajarea răspunderii persoanei juridice. [7]

În consecință, Comisia Europeană a hotărât instituirea unui mecanism pentru cuantificare periodică a eforturilor anti-corupție ale membrilor Uniunii Europene. Acest mecanism este rezultatul parteneriatului cu organismul specializat al Consiliului Europei, GRECO. Utilitatea sa practică se

concretizează în „facilitarea schimbului de informații, de bune practici anti-corupție, identificarea trendurilor fenomenului de corupție în Uniunea Europeană și stimularea conformării cu standardele europene”. [8] La începutul acestui an, Uniunea Europeană a dat publicității primul raport de acest fel, insistând asupra problemelor stringente de rezolvat și asupra recomandărilor oferite celor 28 de state membre care, fără excepție, în diverse proporții, se confruntă cu practici coruptive.

De asemenea, din perspectiva cooperării judiciare, Uniunea are avantajul existenței unor instituții funcționale. Europol facilitează aplicarea normelor penale alături de Eurojust care asigură schimbul de informații judiciare privind cazurile de corupție transfrontalieră, precum și rețeaua de contact împotriva corupției care se ocupă de aspectele operaționale legate de investigarea acestor cazuri.

Deși unii membri ai Uniunii Europene au fost criticați de OCDE pentru lipsa implicării reale în lupta anti-corupție (Austria, Olanda sau Spania), există totuși state europene, membre ale Uniunii, care s-au conformat în teorie și practică. [9] Exemplul esențial rămîne la acest capitol Marea Britanie care, deși criticată mult timp pentru normele cutumiare învechite, a creat un text incriminator adecvat, aplicat cît se poate de riguros. În prezent, legislația Marii Britanii incriminează luarea de mită în sectorul privat, fiind inspirată de cea a Statelor Unite ale Americii, precum și de Convenția OCDE, ratificată de Marea Britanie în 1998.

Legislația Marii Britanii incriminează faptele de corupție săvîrșite atît la nivel național, cît și la nivel internațional, ele fiind însumate în patru infracțiuni: darea de mită, luarea de mită, mituirea unui oficial străin care deține o funcție publică și lipsa prevenirii mituirii de către o organizație comercială. Aceasta din urmă faptă incriminată determină comercianții, în speță companiile comerciale, să aibă ele însele o atitudine proactivă, stabilind propriile reguli anti-corupție prin regulamente interne servind aceluiași scop, anume, un mediu de afaceri lipsit de corupție.

Legislația britanică instituie și o excepție, anume situația în care banii sau bunurile oferite nu constituie mită atunci cînd legea locală permite sau consideră obligatorie această practică.

Legislația anti-corupție în sectorul privat din Marea Britanie constituie un bun exemplu pentru țările sud-est europene, inclusiv România,

precum și pentru statele aspirante la Uniunea Europeană, cazul Republicii Moldova.

Natura transfrontalieră a infracțiunilor de corupție presupune în mod imperativ cooperarea internațională. Legislația uniformă, schimburile de informație, aplicarea normelor penale în comun sunt cele trei elemente determinante pentru succesul luptei anti-corupție la nivel internațional.

Țările sud-est europene, inclusiv cele non-membre ale Uniunii Europene, se implică în lupta împotriva corupției, însă fără a ține pasul cu celelalte state europene care înregistrează succese în acest demers.

Cehia, Lituania, România, Grecia, Slovacia și Slovenia se evidențiază prin creșterea gradului de corupție. [10] Începând cu anul 2004, Cehia, Ungaria și Slovacia au regresat în lupta anti-corupție din perspectiva aplicării riguroase a normelor naționale în domeniu.

Estonia, Lituania, Polonia și Slovacia au înregistrat progrese în lupta anti-corupție, însă, cu toate acestea, mediul de afaceri, precum și alte sectoare ale societății civile rămân puncte nevralgice, afectând integritatea sistemelor sociale din țările respective. Raportul Transparency International din 2013 confirmă aplicarea sporadică sau inexistentă a normelor Convenției OCDE în Estonia, Polonia, Slovacia, Slovenia sau Cehia. [11]

OCDE, alături de ONU, încearcă să atragă cât mai mulți parteneri din Estul Europei și din Asia în lupta anti-corupție, în sectorul privat. Astfel, Planul de acțiune anti-corupție inițiat la Istanbul a reunit Albania, Belarus, Bulgaria, Croația, Macedonia, Moldova și Muntenegru, facilitând schimbul de informații și bune practici în vederea prevenirii și combaterii corupției. [12]

De asemenea, colaborarea a vizat crearea și extinderea unei rețele de magistrați și oameni de afaceri din Ucraina, Republica Moldova, Polonia și Ungaria, persoane special instruite în domeniul investigării și judecării cazurilor de corupție, inclusiv cele legate de infracțiunea de spălare de bani.

În ciuda acestor succese, în anul 2012, la nivel european, inclusiv la nivelul Uniunii, 74% dintre europeni consideră corupția o problemă majoră la nivel național.[13] Doi ani mai târziu, procentul respondenților europeni a crescut cu 2%.[14]

În România, corupția se manifestă endemic și sistemic. România are o strategie anti-corupție cu obiective precise, unul dintre acestea fiind eradicarea corupției din sectorul privat. Din păcate însă, lupta împotriva corupției este lipsită de forță, uneori chiar pare un simulacru. Din acest

motiv, ultimul raport al Transparency International constată că România și Bulgaria continuă să îngrijoreze mai ales statele europene. La presiunile Uniunii Europene, o sumă de legi au fost adoptate în ambele state, dar, cu toate acestea, în practică, acțiunea ofensivă împotriva corupției lipsește, adoptarea unor norme etice și a unui comportament etic în general și, în mod special, în mediul de afaceri, fiind, de asemenea, precară. [14] Ultimul raport al Uniunii Europene privind lupta anti-corupție atrage din nou atenția asupra acestei probleme prezente în ambele state europene și nu numai.[15]

Legislația penală a României privind darea și luarea de mită în cazul tranzacțiilor economice internaționale se bazează pe reglementările Codului penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014. Prevederile Legii speciale nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, mai precis articolele 8¹ și 8², respectiv articolul 9, au fost abrogate de către actualul cod ca urmare a sistematizării juridice.

România nu este membru OCDE și nici nu a semnat convenția anti-corupție a organizației. Reglementările internaționale ratificate sunt doar convenția ONU și convențiile Consiliului Europei în materie. De asemenea, legiuitorul român a transpus parțial decizia-cadru a Uniunii privind combaterea corupției în domeniul privat. Totuși, rezultatele pozitive în ceea ce privește depistarea, instrumentarea și rezolvarea cazurilor de corupție, inclusiv în activitatea comercială din sectorul privat, sunt sporadice, timide, fără impact semnificativ asupra societății, datorită lipsei de perseverență și celeritate în aplicarea legii.

Corupția reprezintă o amenințare constantă la adresa unei guvernări europene riguroase, subminând progresul economic și social al regiunii și, în ultimă instanță, un trai mai bun al europenilor. Sigur, acest lucru nu se întâmplă numai pe bătrânul continent, ci și în alte părți ale lumii. Acesta nu este însă un motiv de a ne complăce să trăim într-un mediu social cu mentalitate întinată de necinste, lăcomie, afectat de sărăcie, instabilitate politică, lipsă de educație, de acces la informație, de lege sau de aplicare a acesteia. Tolerarea corupției întreține acest cerc vicios și determină pierderi financiare imense, resurse deturnate de la acoperirea nevoilor reale ale societății.

Astăzi, mai mult ca oricând, cooperarea la nivel internațional, regional constituie un element-cheie al luptei împotriva faptelor de corupție, care,

mai ales în domeniul activităților comerciale, comportă un element de extraneitate. Experiența în teorie și practică a liderilor mondiali ai luptei anti-corupție constituie exemple de urmat, oferind, în acest demers, României, precum și altor state sud-est europene, un avantaj considerabil.

România, alături de celelalte state europene, inclusiv membri ai Uniunii Europene, trebuie să accepte această provocare, modificându-și legislația potrivit textelor internaționale și aplicînd-o riguros, fără discriminări, pentru a participa astfel la crearea unei piețe europene lipsită de corupție.

Bibliografie

1. Anderson J, Cosmaciuc B., Didinio Ph., Spector B., & Zoido-Lobaton P. (2001), *Romania – Diagnostic Surveys on Corruption*, accesat în aprilie 2013, disponibil la <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/romenglish.pdf>.
2. Transparency International. (2013) *Exporting Corruption: Progress Report 2013: Assessing enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery*, disponibil la http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_exportingcorruption_oecdprogre.
3. American Bar Association. (2013), *International Anticorruption Committee Newsletter*, ianuarie.
4. Transparency International. (2013) *Exporting Corruption: Progress Report 2013: Assessing enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery*, disponibil la http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_exportingcorruption_oecdprogre.
5. Nielsen, N. (2013), *€120 billion lost to corruption in EU each year*, EIPA Luxembourg, accesat în aprilie 2013, disponibil la <http://euobserver.com/justice/119300>.
6. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat, publicată în JO nr. 192 din 31.07.2003.
7. European Commission. (2011), *Report from the Commission to the European Parliament and the Council based on Article 9 of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption*

in the private sector, disponibil la http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/report_corruption_private_sector_en.pdf.

8. European Commission. (2011), *Establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for periodic assessment ("EU Anti-corruption Report")*, disponibil la http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/com_decision_2011_3673_final_en.pdf.

9. American Bar Association. (2013), *International Anticorruption Committee Newsletter*, ianuarie.

10. Mulcahy, S. (2012), *Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe*, Transparency International Report.

11. Transparency International. (2013) *Exporting Corruption: Progress Report 2013: Assessing enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery*, disponibil la http://issuu.com/transparencyninternational/docs/2013_exportingcorruption_oecdprogre.

12. OECD Annual Report. (2012), accesat în aprilie 2013, disponibil la <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/AntiBriberyAnnRep2011.pdf>.

13. Eurobarometer. (2012), *Special Eurobarometer 374 / Wave EB76 1*, accesat în aprilie 2013, disponibil la http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf.

14. Eurobarometer. (2014), *Special Eurobarometer 397 / Wave EB 79.1*, accesat în februarie 2014, disponibil la http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf.

15. EU Anti-Corruption Report, accesat în februarie 2014, disponibil la http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.

16. Mulcahy, S. (2012), *Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe*, Transparency International Report.

Copyright©Ada-Iuliana POPESCU

Statul de drept – o problemă permanent actuală

Conf. univ. dr. Constantin LAZĂRI

constantin_l@mail.ru

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

ECSA Moldova

Abstract: Such famous jurists as H. Kelsen, J. Chevallier, Giorgio del Vecchio, A. Hauriou, Mircea Djuvara, François Rigaux, Ion Deleanu, Tudor Drăganu etc. expressed their views on the principles of the rule of law, which persisted for several centuries. The rule of law is never a perfect reality and no country can claim to have achieved perfection, because the rule of law is not obtained easily, it is the joint effort of the state authorities, civil society, and all the citizens. José Manuel Durão Barroso stated that „The rule of law is the cornerstone of the European Union, there is no true democracy without the rule of law and without democracy the rule of law is just an instrument in the hand of the rulers”. While the European Commissioner for Justice, Viviane Reding stated that „In parallel to the economic and financial crisis, we also have been confronted on several occasions with a true “rule of law” crisis. At the beginning of April 2014, in Innsbruck (Austria), was held the academic conference entitled “Strengthening the rule of law in Europe - from a common concept to mechanisms of implementation”. On April 21, 2014, the European Parliament noted, according to Article 49 of the EU Treaty, Moldova, Ukraine and Georgia, as any European country can apply to become a member of the European Union, given that they realize the principles of democracy, the fundamentals of freedom, human and minority rights and ensure the rule of law. Thus, achieving the rule of law in Moldova was and will be a permanent and current task in the coming years.

Key-words: rule of law, legal mechanisms, achieving the rule of law, Moldova, admission, European Union.

Dacă statul este – așa după cum afirma Mircea Djuvara – „realitatea [...] cea mai puternică și cea mai interesantă în drept, cea mai pasionantă de studiat” [1], fiind parafrazat că alăturarea dreptului face posibilă nașterea unui concept care a provocat o temă de reflecție dintre cele mai frecvente, cu o notorietate deja dobândită și de o actualitate permanentă.

Rațiunea este lesne de înțeles, dat fiind faptul că „mersul lucrurilor”, a făcut posibilă prezența ei în dezbaterile câtorva secole, fără să dea semne că s-ar fi epuizat. Și nu pentru că, din punct de vedere științific, nu s-ar fi

înregistrat progrese pe această linie, ci pentru că, deși simplă în rostire, sintagma „stat de drept” s-a dovedit a exprima adesea, mai degrabă, un deziderat decât o realitate, iar căutările în a găsi împlinirea s-au dovedit a fi un imperativ mereu prezent. Trebuie spus mai întâi că preocuparea de a defini, a explica și, apoi, a înțelege sintagma „stat de drept” nu este născută de curând. Ea a apărut odată cu cristalizarea acestui nou tip de stat, a persistat și a evoluat, potrivit cu mutațiile sale istorice.

Sub aspect terminologic, statul de drept este definit diferit: în limba germană – *Rechtsstaat*, în limba engleză – *Rule of Law* (deși este contestată adesea identitatea de concept), în doctrina franceză – *État de droit*, în limba italiană – *Stato del diritto*, în limba spaniolă – *Estado de derecho*. Dincolo însă de nuanțările terminologice, cu excepția lui *Rule of Law*, pentru care se manifestă încă o rezervă în a fi socotită fără dubiu un sinonim, noțiunea statului de drept acoperă, în esență, același set de exigențe.

În încercarea de a realiza un parcurs, chiar sumar, având ca premisă definirea, delimitarea conceptuală a statului de drept, trebuie subliniat mai întâi faptul că evaluările doctrinare în acest sens nu sunt nici pe departe unitare, ci pe cât de diverse, pe atât de surprinzătoare și adeseori contradictorii.

Astfel, sintagma stat de drept este, rând pe rând, asociată fie cu o construcție ce trimite la un nonsens juridic (în optica lui H. Kelsen), expresia fiind socotită pleonastică, fie adulată și înțeleasă ca un mit, ca o dogmă (cum arată J. Chevallier). Dincolo de acestea, o viziune la fel de radicală este aceea care vede statul de drept ca un concept inutil (cum avea să afirme A. Hauriou). Sunt însă și definiții care uzează de moderație. Între acestea, statul de drept presupune subordonarea statului față de drept (J. Gicquel) sau un sistem de organizare în care ansamblul raporturilor sociale și politice sunt subordonate dreptului (J. P. Henry) ori statul în care puterea e subordonată dreptului (M. J. Redor), ori o sumă de garanții fundamentale ale libertăților publice, o protecție a legilor (J. L. Quermonne), acela care implică existența regulilor constituționale care se impun tuturor (G. Duhamel) sau în care se conciliază libertatea și autoritatea (M. Miaille), ori, mai simplu, ordinea juridică ierarhizată și sistematizată (J. Dabin). Sunt apoi și definiții mai ample, mai laborioase, oferite conceptului. Una dintre ele aparține Sofiei Popescu, pentru care statul de drept este acel „mănunchi de principii recunoscute la scară mondială, care semnifică asigurarea autonomiei individului, a libertății

sale de acțiune și autolimitarea sferei de acțiune a statului în favoarea individului” [2].

Este aceasta chiar proiecția societății care se autoadministrează, care-și elaborează și realizează proiectele, idealurile, numai cu asistența statului, fără intervenția acestuia. Statul se vrea astfel un garant al societății civile, o consecință firească a individualismului recunoscut, stimulat și protejat în societățile deschise, liberale. Individul, în statul de drept, este considerat că merită totul de la puterea pe care, prin libertatea lui de expresie politică, o legitimează.

În viziunea autoarei, statul de drept se întemeiază pe existența unui corpus minimal de condiții: autonomia dreptului (dreptul nu este o operă partizană, de partid, de grup de interese; dreptul nu este deci instrumentalizat, nu este unul de grup, de partid); previzibilitatea (care presupune că statul nu trebuie să-l surprindă pe individ prin acțiunile sale); separația puterilor în stat (puterile în stat trebuie să fie exercitate de către autorități diferite, fără ca această separație să fie înțeleasă în mod rigid; se are în vedere concertarea acestora, în sensul unui echilibru); regimul constituțional al puterii (ceea ce presupune că exercițiul puterii este reglementat din punct de vedere juridic); promovarea drepturilor omului (care, deși enunțată în final, nu este nici pe departe cea din urmă exigență a existenței reale a statului de drept).

Apelul la trăsături definitorii în opera de deslușire a conceptului îl face și François Rigaux. Autorul rezumă conceptul de stat de drept la următoarele: „Statul de drept este statul legalității (...) administrația nu poate funcționa decât după lege”. Statul trebuie să asigure administrației sale o armătură juridică dintre cele mai bune, o ierarhizare a funcțiilor sale, atent elaborată. Pentru Elias Diaz, figură reprezentativă a literaturii hispanice, cu un interes manifest față de subiect, „statul de drept reprezintă instituționalizarea juridică a criteriilor de legitimitate și de justiție care trebuie să fie consolidate prin stat”.

Pentru Ion Deleanu, condițiile necesare pentru a fi în prezența unui stat de drept se circumscriu la următoarele:

- atitudine cordială, deschisă, cooperantă a statului față de societatea civilă;
- valorizarea principiului separației puterilor în stat;
- democrație autentică și reală;

- instituționalizarea și garantarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului;
- o ordine juridică coerentă și ierarhizată;
- un sistem de reglare internă a autorităților publice prin control politic, prin control administrativ ierarhic, prin control jurisdicțional;
- controlul constituționalității legilor;
- accesul liber la justiție și organizarea activității de judecată în mai multe grade de jurisdicție.

Este utilizat în doctrină – Tudor Drăganu – și conceptul de „mecanisme juridice de înfăptuire a statului de drept”, fiind inventariate sub acest titlu:

- controlul constituționalității legilor;
- controlul legalității în activitatea administrației publice;
- independența justiției;
- existența instituției avocatul poporului (instituția ombudsman-ului) [3].

Pentru Giorgio del Vecchio, împărtășind viziunea kantiană, „scopul statului este numai protecția dreptului”, statul (înțeles de drept) având mai degrabă o funcție negativă, exprimată prin abținerea de la orice acțiune care ar îngreuna libertatea individuală. În acest sens, statul se obligă să le asigure cetățenilor posibilitatea de a se bucura de drepturile lor fără însă a interveni (forțat - subl. ns.) în activitățile individuale și fără a se îngriji de interesele individuale. El și-a îndeplinit funcția sa când a asigurat libertatea tuturor, căci numai în acest sens trebuie să fie statul de drept.

Mai sunt opinii care insistă asupra ideii „justei măsuri”, atunci când se vorbește despre statul de drept, fiind reamintit faptul că individul și statutul său sunt elementele esențiale, care au generat la origine acest tip nou de organizare socială; mergând pe această linie, se atrage atenția că „statul de drept nu se cerșește, ci se cucerește, cu credința în om, prin muncă, prin efort, cu prudență și demnitate” [4].

Rezumând cele menționate mai sus putem concluziona că statul de drept înseamnă:

- o sumă de practici de natură să promoveze autotemperanța în exercițiul puterii sale;
- el (statul de drept) se expune și se supune unei critici juridice din partea supușilor săi (a resortisanților).

Acest stat funcționează și ca un garant pentru statutul fiecărui individ. Pentru a opera cu o schemă a exercițiului puterii în statul de drept, trebuie avute în vedere câteva reguli esențiale care definesc statul, calificat „de drept”.

Astfel, se impune:

- o structură piramidală a puterii și difuzarea ei unui număr mare de organisme;
- garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale individului;
- participarea cetățenilor la exercitarea puterii prin controlul jurisdicțional al respectării dreptului de către organele statului, prin recurs jurisdicțional împotriva actelor ilegale ale autorității;
- controlul de natură politică exercitat prin adunări alese;
- limitarea fiecăreia dintre cele trei puteri de către celelalte două;
- separația și diviziunea puterilor în stat;
- ierarhizarea puterii executive și a celei judecătorești, care să permită controlul autorității existente în sistemul aceleiași puteri.

Evident, toate acestea sunt doar expuneri sumare, exemplificative ale unor puncte de vedere avansate în doctrină, relativ la conceptul de stat de drept. În esență, se spune că, pentru spațiul european continental, receptarea statului de drept și maniera de a-l realiza prin instituții diferă de la o țară la alta, marcând traseul de la o interpretare formală și restrictivă la una materială și extensivă.

Teoria statului de drept ne oferă însă un bagaj mult mai generos de opinii, de soluții privind concretețea, efectivitatea acestui concept, mai ales că există tot mai mult un interes justificat pentru dificultățile pe care le întâmpină existența reală a statului de drept, pentru pericolele care îl amenință, pentru insuficiențele care fac, nu de puține ori, ca acesta să rămână numai un deziderat.

Problema trebuie însă privită cu realism, dacă achiesăm la punctul de vedere exprimat de către Edmond Picard pentru care „statul de drept nu este niciodată o realitate desăvârșită și nici un stat nu poate, fără o îngâmfare vană și de nesuportat, să pretindă că a atins perfecțiunea statului de drept”.

Așadar, referindu-ne la spațiul european menționăm că drepturile omului, democrația și statul de drept sunt centrul identității europene. Mai mult decât orice, aceste valori comune și reprezintă liantul care leagă

națiunile. În același timp, ele dau forma imaginii Europei și stau la baza exercitării *soft-power* în toata lumea. Respectarea statului de drept este o condiție indispensabilă pentru protecția tuturor valorilor fundamentale menționate la articolul 2 din Tratatul UE. Aceasta este, de asemenea, o condiție indispensabilă pentru respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din tratate și din dreptul internațional.

Din 2009, Comisia Europeană s-a confruntat în mai multe ocazii, în unele state membre, cu situații de criză care au evidențiat probleme specifice legate de statul de drept. În discursul său din 2012 privind starea Uniunii, președintele Barroso a reamintit faptul că o Uniune politică înseamnă, de asemenea, că statul de drept, care constituie o valoare fundamentală a UE, trebuie consolidat, anunțând o inițiativă în acest sens [5].

UE acordă o tot mai mare importanță culturii respectului domniei legii în statele membre. În recentul studiu Annual Growth Survey pentru 2013, Comisia a identificat calitatea, independența și eficiența sistemului judiciar ca o modalitate de a reduce costurile pentru afaceri și de creștere a atractivității țărilor pentru investiții străine.

Este de menționat că nici procedurile înscrise în Tratat și nici Carta drepturilor fundamentale ale UE nu oferă instrumente suficient de adaptate a statului de drept. Și din acest motiv, credem ca este nevoie de un mecanism nou, mai eficient care să asigure respectarea valorilor fundamentale în statele membre.

Un astfel de mecanism ar trebui să fie rapid și independent față de politic. Se propune ca executivul european, în calitate de gardian al tratatelor, să aibă un rol mai puternic în acest domeniu. El ar trebui să aibă dreptul să semnaleze deficitele într-un stat membru la un stadiu precoce / incipient și - dacă este susținută suficient de statele membre - să fie în drept să ceară țării în cauză să remedieze situația.

Ar trebui explorate și o varietate de opțiuni în acest caz pentru a impune respectarea acestor valori, inclusiv introducerea unui dialog politic structurat, aducerea acestei chestiuni în fața Consiliului la un stadiu precoce, sau încheierea unor înțelegeri de constrângere între Comisie și statul membru în cauză. Iar ca ultim resort, ar fi posibil, inclusiv, suspendarea finanțării europene.

Obiectivele unui astfel de mecanism ar avea drept scop întărirea valorilor fundamentale, respectând pe deplin tradițiile constituționale naționale, care fiind nediscriminatorii, aplicabile tuturor statelor membre în același mod. Credem că, odată aplicat, acest mecanism va asigura și suportul public pentru viitoarele extinderi.

Țin să subliniez că integrarea europeană este obiectivul strategic și ireversibil al Republicii Moldova, iar unul din obiective susținute și de Uniunea Europeană (UE) este și consolidarea democrației, statului de drept, respectarea drepturilor omului.

În Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”, din 2013, se menționează: să aducem procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană la un punct de ireversibilitate. Reformarea sistemului judecătoresc și a organelor de drept, ca element central al edificării statului de drept și garantării libertăților fundamentale ale omului, va rămâne o prioritate majoră.

Un moment important pentru Republica Moldova este faptul că, la 21 aprilie 2014, Parlamentul European (PE) a menționat, potrivit articolului 49 din Tratatul UE, Republica Moldova, Ucraina și Georgia ca orice țări europene, pot depune cerere să devină membre ale Uniunii Europene, în condițiile în care aderă la principiile democrației, respectului pentru libertățile fundamentale, drepturile omului și minorităților și asigură statul de drept. Este pentru prima dată când o instituție a Uniunii Europene adoptă un act care oferă o perspectivă de aderare celor trei foste republici sovietice.

De aceea PE îi cere Consiliului să semneze Acordurile de Asociere și de comerț liber și aprofundat cu Moldova și Georgia și își exprimă acordul pentru propunerea unei decizii a Consiliului UE cu privire la aplicarea prevederilor Acordurilor de Asociere cu Moldova și Georgia imediat după semnarea acestora. Practic, prin acest text, Parlamentul îndeplinește o formalitate cerută de legislația europeană, urmând cursul legislativ potrivit căruia după acordul Parlamentului, Consiliul trebuie să ia act de decizia acestuia și să acționeze în consecință.

Însă PE face mai mult decât atât. În rezoluția din 21.04.2014, legislativul cere „de urgență” secretariatului Consiliului să reducă procedurile de notificare după semnarea Acordurilor de Asociere „astfel ca prevederile să fie aplicate imediat după semnare”.

Totodată, PE cere ca după semnare Acordurile de asociere să fie ratificate până la încheierea mandatului actualei comisii (adică până în luna iunie a acestui an).

Rezoluția amintește și de cererea adresată Federației Ruse de către așa-numitele autorități de la Tiraspol din regiunea separatista Transnistria, de a recunoaște această regiune separatista ca un stat independent. „Acesta reprezintă un pas periculos și iresponsabil”, spune documentul adoptat la Strasbourg. Parlamentul reamintește în plus că și referendumul din Găgăuzia „a fost anticonstituțional și, ca urmare, ilegal.”

În același context deputații europeni își reiterează sprijinul pentru integritatea teritorială a Moldovei și cer reluarea negocierilor în formatul „5 plus 2”, însă nu oricum. „UE ar trebui să solicite statutul de partener de negociere”, cere rezoluția PE, statut care, cred deputații, va permite ca UE să contribuie la găsirea unei soluții pașnice și viabile.

Referitor la criza statului de drept în Uniunea Europeană, mă voi referi mai amănunțit în declarațiile Comisarului european pentru Justiție, Viviane Reding, expuse în 2012.

Astfel, Uniunea Europeană este o construcție unică în lume și ea nu este ținută împreună de o forță, de o armată comună, sau de o forță de poliție comună, ci doar de forța statului de drept – „o Comunitate bazată pe statul de drept”- unde toate statele membre trebuie să fie îngrijorate dacă există deficiențe în ceea ce privește independența, eficiența sau calitatea sistemului de justiție în alt stat membru”, a precizat Comisarul european pentru Justiție, Viviane Reding, la Centre for European Policy Studies din Bruxelles, în cadrul unui discurs despre UE și statul de drept. Oficialul european a mai precizat că, pe lângă criza economică și financiară, UE s-a confruntat în mai multe situații, cu o criză „a statului de drept”. Puțini acordă atenție statului de drept în vremurile normale, când totul funcționează bine. Testul privind statul de drept vine întotdeauna în vremuri de criză. De aceea este, probabil, de înțeles că în paralel cu criza economică și financiară pe care a trăit-o UE și statele membre începând cu 2009 ne-am confruntat în mai multe ocazii cu o adevărată criză „a statului de drept”, a declarat Reding. În opinia sa, nu a fost vorba de „incidente mărunte și izolate sau nereguli, așa cum se întâmplă, din când în când, în statele noastre membre sau în întreaga lume, ci chestiuni care imediat au căpătat o

dimensiune sistemică și au dezvăluit probleme sistemice ale statului de drept”. Viviane Reding a dat trei exemple de astfel de incidente:

- „criza romilor din Franța, din vara lui 2010, când drepturile oamenilor aparținând unei importante minorități, au fost puse în pericol;
- criza ungară de la sfârșitul lui 2011, când au fost îngrijorați în special de independența justiției;
- criza statului de drept din România, din vara lui 2012, când nerespectarea unor decizii ale Curții Constituționale a amenințat să submineze statul de drept”.

„În toate aceste cazuri, avocați și judecători, organizații non-guvernamentale, miniștri de externe, organizații internaționale, dar și Parlamentul European s-au îndreptat spre Comisia Europeană, așteptând de la noi o cale de ieșire din criză”, a mai spus Comisarul pentru Justiție. În cazul României, „intervenția Comisiei a ajutat la restabilirea autorității Curții Constituționale și a pus capăt conflictului constituțional”, a punctat oficialul european.

Potrivit lui Reding, situațiile citate au dovedit forța instituțiilor europene, dar și o serie de „deficiențe în ceea ce privește instrumentele disponibile pentru remedierea unei crize reale a statului de drept”, motiv pentru care trebuie trase lecții din aceste experiențe.

Comisarul european a conchis că instituțiile europene trebuie să folosească „potențialul oferit de tratatele existente pentru a dezvolta un mecanism îmbunătățit în vederea gestionării unor viitoare crize ale statului de drept”.

Reding consideră că după modelul „avizelor motivate” (*infringement*), emise în cazul nerespectării sau încălcării legislației europene, ar trebui să fie lansate avertismente la adresa statelor despre care Comisia crede că se confruntă cu o criză a statului de drept. Aceste avertismente ar da posibilitatea statelor vizate să vină cu propriile observații privind situația respectivă. Comisarul european este de părerea că rolul Curții Europene de Justiție ar trebui întărit într-un viitor mecanism privind protejarea statului de drept în UE. Totodată, Reding se declară în favoarea revizuirii Tratatului și a abolirii articolului 51 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene „astfel încât toate drepturile fundamentale să fie direct aplicabile în statele membre”. „Acest lucru i-ar oferi Comisiei posibilitatea de a lansa acțiuni de *infringement* pentru

încălcarea unor drepturi fundamentale de către statele membre, chiar dacă ele nu acționează în cazuri de implementare a legislației europene”, a spus Vivane Reding, recunoscând că o astfel de inițiativă ar fi „un foarte mare pas spre federalizare”.

Articolul 51 din Carta Drepturilor Fundamentale stipulează că domeniul de aplicare a documentului se adresează „instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii”.

Astfel, dispozițiile actuale prevăd că drepturile și principiile fundamentale se aplică respectând limitele competențelor conferite Uniunii de tratate. „Prezenta Cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii, nu creează nici o competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică competențele stabilite de tratate”, a menționat comisarul Reding [5].

Tot în 2012, vicepreședintele CE Viviane Reding, responsabilă pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, a menționat în plenul PE privind situația politică din România: „Propun să adăugăm un nou mecanism pentru măsurarea, compararea și condiționarea puterii, eficienței și credibilității sistemului de justiție din toate statele membre. Experții noștri elaborează un tablou de bord privind justiția, care va permite o evaluare detaliată a sistemelor de justiție din toate statele membre, care vor evidenția punctele forte și pe cele slabe ale sistemelor respective. Independența sistemului judiciar va fi un element cheie în această evaluare”.

Ea a apreciat că e a doua oară în acest an când trebuie să se discute despre „o situație foarte gravă de încălcare a statului de drept într-un stat membru”, prima dată fiind în cazul Ungariei, la începutul acestui an.

„Comisia Europeană este gardianul Tratatelor și de aceea trebuie să acționăm cu corectitudine și imparțial. Când se încalcă statul de drept, Comisia trebuie să rămână fermă, mereu a fost așa. Avem nevoie de o abordare independentă și obiectivă a acestor probleme. Respectarea statului de drept nu ține de culoarea politică a partidului de la putere. Justiția nu trebuie să fie oarbă”, a adăugat reprezentanta CE.

Ea a accentuat că invocarea articolului 7 al Tratatului UE, cel referitor la suspendarea dreptului de vot în Consiliu pentru un stat membru UE, nu trebuie considerată decât o soluție de ultimă instanță.

„Avem nevoie de un set de instrumente mai bine elaborate – nu numai de o alternativă între puterea ușoară a capacității de convingere politică și opțiunea nucleară a articolului 7 al Tratatului”, a mai menționat vicepreședintele CE.

În cadrul manifestării Assises de la Justice, o conferință la nivel înalt privind viitorul justiției în UE, care a avut loc în noiembrie 2013 și la care au participat peste 600 de părți interesate, o sesiune a fost dedicată în mod specific temei „Către un nou mecanism pentru statul de drept”. Pe baza tuturor acestor discuții, colegiul comisarilor a avut o altă dezbatere de orientare, la 25 februarie 2014, înainte de a adopta noul cadru privind statul de drept.

În urma acestor dezbateri, purtate pe parcursul ultimilor 3-5 ani, la 11 martie 2014, Comisia Europeană prezintă un cadru pentru protejarea statului de drept în Uniunea Europeană în care se menționează: Comisia Europeană a adoptat astăzi un cadru nou pentru abordarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE. Inițiativa are la bază două dezbateri de orientare privind statul de drept organizate de colegiul comisarilor la 28 august 2013 și la 25 februarie 2014, în cadrul cărora s-a ajuns la concluzia că este necesar să se conceapă un instrument pentru a se face față, la nivelul UE, amenințărilor sistemice la adresa statului de drept. Noul cadru privind statul de drept va completa procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor – atunci când a fost încălcată legislația UE – și așa-numita „procedură de la articolul 7” din Tratatul de la Lisabona, care, fiind cea mai strictă sancțiune, permite suspendarea drepturilor de vot în cazul unei „încălări grave și persistente” a valorilor UE de către un stat membru. Noul cadru instituie un instrument de avertizare timpurie care permite Comisiei să inițieze un dialog cu statul membru în cauză pentru a preveni escaladarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept. Dacă nu se găsește nici o soluție bazată pe noul cadru al UE privind statul de drept, în ultimă instanță se va aplica întotdeauna articolul 7 pentru soluționarea unei crize și pentru asigurarea conformității cu valorile Uniunii Europene. Noul cadru nu conferă și nici nu prevede competențe noi pentru Comisie, dar conferă transparență modului în care Comisia își exercită rolul în temeiul tratatelor.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, a declarat: „Statul de drept este unul dintre pilonii de bază ai Uniunii

Europene, fundamentul său. În calitatea sa de gardian al tratatelor, Comisia Europeană are un rol crucial în ceea ce privește asigurarea respectării statului de drept. Am atras atenția în mod sistematic asupra necesității unui cadru mai bun care să permită Comisiei să intervină într-un stadiu timpuriu și în mod transparent în cazul unor amenințări grave și sistemice la adresa statului de drept dintr-un stat membru. Astăzi, Comisia respectă acest angajament, garantând că, în viitor și pe baza experienței din trecutul nostru recent, vom putea preveni și soluționa în mod eficace crizele legate de statul de drept din statele noastre membre”.

Principalele caracteristici ale noului cadru privind statul de drept se bazează pe deplin pe tratatele actuale ale UE, completând instrumentele existente, și anume procedura prevăzută la articolul 7 și procedurile Comisiei de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Bineînțeles, acesta nu exclude modificări viitoare ale tratatelor în acest domeniu.

Cadrul se axează pe statul de drept. Statul de drept reprezintă fundamentul tuturor valorilor pe care se bazează Uniunea. Prin garantarea respectării statului de drept se asigură protecția altor valori fundamentale. Comisia a adoptat o definiție în sens larg a statului de drept, pe baza principiilor stabilite în jurisprudența Curții Europene de Justiție și a Curții Europene a Drepturilor Omului, sensul fiind, în esență, un sistem în care se aplică legile și se asigură respectarea acestora (a se vedea anexa 2).

Cadrul poate fi activat în situațiile în care există o deficiență sistemică ce afectează integritatea, stabilitatea și buna funcționare a instituțiilor și a mecanismelor instituite la nivel național pentru asigurarea statului de drept. Cadrul UE nu este conceput pentru a aborda situații individuale sau cazuri izolate de încălcare a drepturilor fundamentale sau de erori judiciare.

Egalitatea dintre statele membre: cadrul se va aplica în același mod în toate statele membre și va funcționa pe baza acelorași elemente de referință cu privire la ceea ce se consideră a fi o amenințare sistemică la adresa statului de drept.

Cadrul UE instituie un instrument de avertizare timpurie prin intermediul căruia se va răspunde amenințărilor la adresa statului de drept și care permite Comisiei să inițieze un dialog cu statele membre vizate pentru identificarea unor soluții înainte de a se recurge la mecanismele juridice existente prevăzute la articolul 7 din tratat.

Comisia Europeană are un rol central în acest cadru nou privind statul de drept, în calitatea sa de gardian independent al valorilor Uniunii. Comisia poate valorifica expertiza altor instituții ale UE și organizații internaționale [în special Parlamentul European, Consiliul, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) etc.].

Noul cadru este un proces în trei etape.

Obiectivul cadrului este de a permite Comisiei să identifice o soluție împreună cu statul membru vizat pentru a preveni apariția unei amenințări sistemice la adresa statului de drept de natură să devină un „risc clar de încălcare gravă” ce ar putea declanșa aplicarea articolului 7 din Tratatul UE. În cazul în care există indicii clare ale unei amenințări sistemice la adresa statului de drept dintr-un stat membru, Comisia poate lansa o „procedură prealabilă procedurii prevăzute la articolul 7”, inițiind un dialog cu statul membru respectiv. Procesul are trei etape (a se vedea figura din anexa 1):

1. Evaluarea Comisiei: Comisia va colecta și va examina toate informațiile relevante și va stabili dacă există indicii clare ale unei amenințări sistemice la adresa statului de drept. În cazul în care, în urma acestei evaluări, consideră că există în mod real o situație de amenințare sistemică la adresa statului de drept, Comisia va iniția un dialog cu statul membru vizat prin trimiterea „avizului său privind statul de drept”, care va constitui un avertisment pentru statul membru și justificarea motivelor sale de îngrijorare. Comisia va da statului membru vizat posibilitatea de a răspunde.
2. Recomandarea Comisiei: într-o a doua etapă, cu excepția cazului în care chestiunea a fost deja soluționată în mod satisfăcător, Comisia va emite o „recomandare privind statul de drept” adresată statului membru. Comisia va recomanda statului membru ca, într-un termen stabilit, să rezolve problemele identificate și să o informeze cu privire la măsurile luate în acest scop. Comisia își va publica recomandarea.
3. Măsurile luate ca urmare a recomandării Comisiei: într-o a treia etapă, Comisia va monitoriza măsurile adoptate de statul membru ca urmare a recomandării. Dacă nu se ia nicio măsură satisfăcătoare în termenul stabilit, Comisia poate recurge la unul dintre mecanismele prevăzute la articolul 7 din Tratatul UE.

Întregul proces se bazează pe un dialog continuu între Comisie și statul membru vizat. Comisia va informa Parlamentul European și Consiliul cu regularitate și în detaliu.

Este de prisos să subliniem faptul că, în exercitarea competențelor sale, întreaga acțiune a Uniunii trebuie să fie ghidată de respectarea strictă a acestor valori. Aceasta nu este doar o obligație politică, ci și una juridică, nerespectarea acestor valori constituind motiv de a solicita o decizie a Curții de Justiție. Dar vorbim despre valori ce trebuie asumate și respectate nu numai de către statele membre, dar și de către statele europene care doresc să devină membre ale Uniunii. Este o condiție *sine qua non* pentru dobândirea statutului de candidat la aderare. Mai mult decât atât, respectarea acestor principii etice este o cerință permanentă pentru toți membrii Uniunii, încălcarea lor conducând la o procedură juridică de sancționare, procedura garanției democratice, care poate merge până la pierderea drepturilor politice de vot în cadrul Consiliului.

Ele au fost recunoscute ca valori fundamentale care stau la baza UE și de către Curtea de Justiție care a precizat ca „în conformitate cu jurisprudența Curții, principiile fundamentale reafirmate în preambulul AUE sunt recunoscute de dreptul comunitar”.

a) Principiul domniei legii (statului de drept) – potrivit căruia Uniunea Europeană este o „comunitate de drept” în care este asigurată, prin domnia legii, respectarea drepturilor fundamentale, în care autoritățile publice se subordonează față de lege și există un control juridic ce garantează respectarea acestor legi.

Respectarea normei de drept comunitar este asigurată de Curtea Europeană de Justiție cu concursul judecătorului național.

b) Principiul respectării drepturilor fundamentale – potrivit căruia „Uniunea respectă drepturile fundamentale astfel, după cum sunt garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, semnată pe 4 noiembrie 1950, și astfel cum rezulta din tradițiile constituționale comune ale statelor membre, ca principii generale de drept comunitar”. În acțiunea lor, instituțiile comunitare sunt obligate să respecte aceste drepturi fundamentale. Pentru întărirea protecției drepturilor și intereselor naționalilor statelor membre a fost introdusă, prin Tratatul asupra UE, noțiunea de cetățenie europeană, dezvoltată ulterior prin Tratatul de la Amsterdam și Nisa.

c) Principiul democrației (al democrației reprezentative) – constând în dreptul cetățenilor de a participa la gestionarea afacerilor publice prin intermediul unor reprezentanți aleși.

Creșterea continuă a rolului Parlamentului European și transformarea acestuia într-un organ de decizie alături de Consiliu (care, fiind format din membrii executivelor naționale, nu este supus unui veritabil control democratic) a dat eficiență acestui principiu.

d) Principiul justiției sociale. Tratatul instituind CEE dedică mai multe texte reglementării politicii sociale, precizând că unul dintre obiectivele Comunității l-a constituit realizarea justiției sociale. Principiul este consacrat ca atare pentru prima dată în „Carta comunitară a drepturilor sociale ale lucrătorilor”, adoptată de către Consiliul European de la Strasbourg din decembrie 1989, ce a fost inclusă apoi în Tratatul de la Amsterdam, dispozițiile sale devenind obligatorii pentru toate statele membre ale UE. În realizarea acestui principiu se prevăd: libera circulație a persoanelor, protecția socială și garantarea unui nivel de trai corespunzător pentru toți resortisanții UE, combaterea oricărei forme de discriminare în domeniul ocupării forței de muncă, garantarea, pe teritoriul statelor membre, a drepturilor lucrătorilor, a securității lor și a mediului de lucru, prevenirea și combaterea rasismului și xenofobiei, precum și respectarea egalității între sexe la locul de muncă.

e) Principiul pluralismului cultural. Prin Tratatul de la Maastricht se prevede că nu trebuie să se aducă nici o atingere identității naționale a statelor membre, ci trebuie să se respecte diversitatea culturală a acestora.

Introducerea acestei prevederi a fost determinată de criticile potrivit cărora Uniunea se îndepărtează de cetățean, transferul de competențe de la nivel statal la nivel comunitar tinzând să uniformizeze valorile naționale, fără să-și piardă identitatea.

Pe de altă parte, o astfel de prevedere este și un mesaj adresat statelor candidate, în sensul recunoașterii caracterului democratic al sistemelor de guvernământ ale statelor membre. În realizarea acestui principiu, pentru a sublinia importanța și atenția acordate culturii la nivel comunitar, au fost demarate, în asociere cu statele candidate la aderare, o serie de proiecte culturale (Ariane, Kaleidoscope, Raphael).

Dezvoltat în cadrul preocupărilor de determinare a unei relații între stat și drept, de natură să garanteze exercitarea drepturilor indivizilor la

adăpost de abuzurile guvernanților, conceptul de stat de drept evocă o construcție juridică de mare interes științific, cu o istorie ce avea să mențină vie preocuparea pentru cercetare, timp de câteva secole.

Astăzi, rostirea sa cu ușurință, poate prea des și aproape stereotip, îndreaptă tot mai mult atenția spre căutarea substanței a ceea ce se dorise de la început. Căci, deși seducătoare, reușitele științifice ale doctrinarilor nu au făcut posibilă epuizarea subiectului. Convingerea pe care o exprimăm este aceea că actualitatea incontestabilă a subiectului rezidă, de fapt, în actualitatea nevoii de a căuta mijloacele concrete pentru a face din concept o evidență, o realitate, ceea ce și se întreprinde în prezent în Uniunea Europeană.

Convingător în acest sens este și desfășurarea Conferinței academice cu genericul: „Consolidarea statului de drept în Europa – de la concept comun la mecanism de implementare”, desfășurată în perioada 3-4 aprilie 2014, la Innsbruck (Austria).

Pășind pe calea integrării în Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să continue realizarea unor măsuri concrete întru realizarea statului de drept ca să nu rămână doar o construcție juridică, formulată în Constituție, folosită de diverse persoane fără să cunoască și să pătrundă în esența ei.

Bibliografie:

1. Mircea Djuvara, *Teoria generală a dreptului*, vol. I, București, Editura Librăriei Socec & Co., 1930, p. 105.
2. Sofia Popescu, *Statul de drept în dezbaterile contemporane*, București, Editura Academiei Române, 1998. p. 36 și urm.
3. Tudor Drăganu, *Introducere în teoria și practica statului de drept*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1992.
4. Petru Miculescu, *Statul de drept*, București, Editura Lumina Lex, 1998, p. 299.
5. SPEECH/12/596). Rezoluția adoptată de Parlamentul European la 3 iulie 2013 și Concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 6 iunie 2013 au confirmat această constatare (a se vedea și SPEECH/13/348).
6. SPEECH/13/677. Pentru informații suplimentare: Discursul președintelui José Manuel Barroso privind starea Uniunii în 2012: SPEECH/12/596, Pagina de internet a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm,
Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei
Europene și comisarul UE pentru justiție: <http://ec.europa.eu/reding>,
Twitter: @BarrosoEU, @VivianeRedingEU

Copyright©Constantin LAZĂRI

ECONOMIE

Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul antreprenoriatului verde

Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN

zsiscan@ase.md

Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova

Abstract: In the article, the cooperation between the Republic of Moldova and the European Union in the field of green entrepreneurship is considered as mutually beneficial in the light of strengthening the competitiveness of both economies. The author reveals such main domains of the cooperation as ecoagrofood, bio- and renewable energy. There are also highlighted the key programmes and projects as outcomes of governmental, communitarian, international and corporate efforts related to cooperation. A special attention is paid to the identification of some problems regarding the development of green entrepreneurship in the Republic of Moldova. For solving them as well as making the cooperation in the field more systematic and synergetically positive, the author suggests the elaboration of a joint RM-EU Strategy for the Development of Green economy and entrepreneurship.

Key-words: green entrepreneurship, ecoagrofood, bioenergy, biomass, biogas, programmes and projects in green entrepreneurship.

Conform Raportului Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și al Organizației Mondiale a Sănătății, dezvoltarea ecologică a agriculturii, resursele naturale și echilibrul ecologic sunt recunoscute drept sectoare prioritare pentru soluționarea problemei dezvoltării globale durabile [1].

În acest context a evoluat o megatendință a economiei mondiale de ecologizare sau, în termeni englezi, „greening economy and business”. Astfel, dezvoltarea „antreprenoriatului verde” devine o posibilitate de obținere a unor avantaje competitive de către economia națională la nivel global și regional. În contextul dat, cert este faptul că atât Uniunea Europeană, cât și Republica Moldova, menținându-și vectorul euro-strategic, sunt cointeresate în dezvoltarea unor astfel de avantaje competitive în comun.

Cercetarea noastră, efectuată în domeniul vizat, a arătat că eforturile Republicii Moldova în vederea încurajării antreprenoriatului verde se axează

pe trei direcții principale: acțiunile instituțiilor guvernamentale, în special în sectorul agricol și cel energetic; eforturile naționale și internaționale, mai întâi de toate, în comun cu cele europene, în cadrul unor programe și proiecte, precum și eforturile întreprinse la nivel microeconomic de către unele companii.

Referindu-ne la acțiunile instituțiilor guvernamentale, menționăm cadrul legislativ în baza căruia se reglementează antreprenoriatul verde al Republicii Moldova în domeniul agroalimentar: Legea nr.115 din 09.06.2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică; Hotărârea nr.149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică și Hotărârea Guvernului nr.1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor agroalimentare ecologice”. Mecanismul de dezvoltare a antreprenoriatului verde în domeniul agroalimentar a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) încorporat în „Programul pentru promovarea producerii și comercializării ecologice pentru anii 2010-2015” [2]. După cum se subliniază în acest program, producția agroalimentară ecologică este în plină ascensiune pe plan mondial, fiind practică în circa 154 de țări, pe o suprafața agricolă de cca 31 584 720 ha, din care 42,9% în Oceania (Australia), 23,8% în Europa, 23,5% în America Latină, 5,5% în America de Nord, 2,8% în Asia și 1,6% în Africa.

În Europa, la ora actuală, managementul ecologic este implementat în cca 7,6 milioane ha și cca 178 940 ferme, din care cea mai mare pondere le revine Austriei (12,9%) și Finlandei (7,22%) (tabelul 1).

Tabelul 1

Ponderea țărilor europene în practicarea managementului ecologic în agricultură

Țara	Ponderea	Țara	Ponderea
Austria	12,9%	Cehia	5,97%
Finlanda	7,22%	Estonia	4,59%
Italia	6,86	Slovenia	4,6%
Suedia	6,8%	Marea Britanie	4,42%
Grecia	6,24%	Germania	4,3%
Danemarca	6,2%		

Sursa: elaborat de autoare în baza datelor Programului MAIA [2]

În Programul MAIA este menționat, la justă valoare, faptul că pentru Republica Moldova producția ecoagroalimentară, precum și comercializarea acesteia, reprezintă „o șansă reală de penetrare pe piețele străine, care sunt suprasaturate cu produse din agricultura convențională și resimt lipsa unor produse ecologice”. Piața Uniunii Europene, în mare parte, nu face excepții. Acest fapt contribuie la evoluția pozitivă și ascendentă a cooperării UE cu Republica Moldova în domeniul dat. Însă analiza noastră a relevat caracterul dublu și chiar contradictoriu al acestei cooperări.

Pe de o parte, datorită, anume, faptului de suprasaturarea pieței UE cu îngrășăminte chimice, aceste substanțe sunt apreciate la o valoare scăzută, devenind obiectul comercializării cu destinația piețelor în care puterea de cumpărare este scăzută, Republica Moldova luând parte la ele. Agenții economici din Republica Moldova, procurând astfel de îngrășăminte, contribuie, de fapt, la pierderea avantajului său competitiv pe care îl creează ca oportunitate pentru antreprenoriatul verde. Astfel de agenți economici sunt încurajați în dezvoltarea piețelor de desfacere a îngrășămintelor chimice, promovând interesele corporațiilor chimice transnaționale, inclusiv de origine europeană, care sunt cointeresați în eliminarea potențialilor concurenți, încorporați în firme ce fac parte din antreprenoriatul verde.

Pe de altă parte, precum a fost subliniat anterior, atât Republica Moldova, cât și Uniunea Europeană consideră antreprenoriatul verde drept oportunitatea creării avantajelor competitive pe piața regională și globală. Prin urmare, antreprenoriatul verde contribuie și la realizarea dezvoltării socio-economice durabile. Menționăm că „principalul obiectiv al politicii agricole a UE, referitor la dezvoltarea rurală, îl constituie promovarea și dezvoltarea unei relații compatibile între agricultură și mediu. Agricultura ecologică își aduce o mare contribuție la dezvoltarea economică de durată și joacă un rol important în îmbunătățirea condițiilor de mediu, prezervarea solului, îmbunătățirea calității apelor, biodiversificarea și protejarea naturii” [2; 3]. În acest context, se subliniază faptul că „Republica Moldova are mari oportunități de promovare și dezvoltare a agriculturii ecologice, datorită unei suprafețe agricole de cca 1,8 milioane hectare și a solurilor nepoluate” [2]. Consemnăm că în Republica Moldova se înregistrează sporirea participării producătorilor agricoli ecologici, atât autohtoni, cât și străini (figura 1).

Figura 1. Situația curentă și prognoza în vederea unor indicatori din domeniul ecoagroalimentar

Sursa: elaborat de autoare în baza datelor MAIA [2]

Dintre firmele europene cele mai active sunt „BioFach” din Nuremberg, Germania și „Sana” din Bologna, Italia.

Totodată, producția ecologică se distinge prin costurile sale ridicate. În acest context, atrage atenția asupra sa caracterul prea optimist cu privire la costurile de producție și de comercializare a produselor ecoagroalimentare pe care le regăsim în Programul MAIA: „valoarea adăugată la producerea și comercializarea produselor ecologice, de rînd cu cheltuielile reduse la obținerea lor, permit majorarea venitului acumulat de comunitățile rurale în scopul soluționării problemelor socio-economice la sate” [2]. Cercetările noastre empirice (prin metoda de interviuare a managerilor de agenți economici de tip G.Ț. și S.R.L. din domeniu) au reliefat faptul cheltuielilor cu caracter crescând în domeniul ecoagroalimentar, datorită majorării costurilor de consum energetic, de transport și muncă. La fiecare treaptă a tehnologiilor verzi privind obținerea produselor ecoagroalimentare trebuie create condiții speciale de creștere, protejare, cultivare, colectare, împachetare, transportare etc., ceea ce rezultă în costuri mult mai ridicate ale producerii și comercializării produselor ecoagricole în comparație cu cele obținute prin agricultura convențională și intensivă, ce utilizează îngrășăminte chimice și practică agricultura ce implică semințele genetic modificate. În acest context, se consideră logică viziunea MAIA asupra caracterului Programului Național cu privire la prioritățile dezvoltării agriculturii în Republica Moldova: acest Program „trebuie să se situeze undeva la mijloc, continuând dezvoltarea agriculturii intensive și demarând producția agroalimentară ecologică” [2]. Totodată,

după părerea noastră, prioritatea de perspectivă ar trebui să o constituie anume dezvoltarea ecoagriculturii. Aceasta, deși implică investiții mari în prezent, poate aduce profituri considerabile în viitor și pe termen lung, grație caracterului său crescând de raritate și fiind tot mai mult solicitat. Nu e întâmplător faptul că în UE, la ora actuală, politica agrară comună se concentrează tot mai mult asupra problemelor mediului, dar subvențiile fermierilor, deși manifestă tendința de descreștere, sunt presupuse să fie direcționate anume către fermierii, care vor aplica metodele ecologice [vezi 3].

Guvernul Republicii Moldova, orientându-se spre integrarea în spațiul UE, ar trebui să-i susțină mai activ pe fermierii implicați în domeniul ecoagriculturii, ținând cont de faptul că aceștia pot crea avantajul competitiv durabil pe piața unică a UE. În contextul dat, pare încurajator faptul creșterii volumului de export al produselor ecoagroalimentare, partea majoră fiind destinată pieței europene. Optimistă este și prognoza cu privire la creșterea a exportului vizat (fig. 2).

Figura 2. Dinamica volumului producției eco-agroalimentare destinat exportului (tone), inclusiv prognoza

Sursa: elaborat de autoare în baza datelor MAIA [2]

Comparând datele pentru anii 2009 și 2013, semnalăm majorarea exportului cu produse agroalimentare ecologice (PAE) de 2,4 ori. Prognoza pentru anul 2015 constituie 75 760 tone, ceea ce va constitui creșterea exportului de 1,3 ori, în comparație cu anul 2013 și de 3,2 ori – cu anul 2009. Menționăm creșterea simultană și rapidă a volumului PAE destinate pieței locale: 780 de tone în 2009 și 17 398 tone în 2013, ceea ce constituie majorarea de 22,3 ori. Prognoza pentru anul 2015 este 22 728 tone, deci

creșterea volumului PAE destinate pieței autohtone este de 1,3 în comparație cu anul 2013 și de 29,1 ori – cu anul 2009 (vezi fig. 3).

Figura 3. Dinamica volumului producției ecoagroalimentare destinat pieței autohtone (tone)

Sursa: elaborat de autoare în baza datelor MAIA [2]

Este în creștere și totalul suprafețelor cultivate după modul de producție ecoagroalimentară: 32 102 ha în 2009 și 48 200 ha în 2013, se preconizează 58 685 ha în 2015, deci consemnăm majorarea de 1,5 ori în 2013 și încă de 1,2 ori în 2015 (vezi fig.4).

Figura 4. Dinamica totalului suprafețelor cultivate după modul de producție ecoagroalimentară (ha)

Sursa: elaborat de autoare în baza datelor MAIA [2]

Apreciem dinamica creșterii indicatorilor sus-menționați ca pozitivă, deoarece aceasta ne demonstrează o anumită considerare a dezvoltării antreprenoriatului verde în Republica Moldova în domeniul agroalimentar.

Totodată, studiile de caz, efectuate de noi în domeniul vizat, au arătat că fermierii cointeresați de înființarea afacerilor verzi în domeniul agricol suferă dificultăți de ordin birocratic și de lipsa informațiilor transparente în vederea susținerii financiare și tehnice respective. De aceea,

informațiile cu privire la posibilitățile de participare la programe și proiecte europene în domeniul dezvoltării PAE și al antreprenoriatului verde, în general, au importanță vitală. Prin urmare, atrage atenția asupra sa o problemă a dezvoltării antreprenoriatului verde în domeniul agricol: certificarea produselor destinate piețelor europene. Actul legislativ european de bază în domeniul dat este Regulamentul (CE) nr.834/2007 al Consiliului în care se stabilesc: standardele privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul; norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine; regimul de import al produselor ecologice din țări terțe. Regulamentul se tratează într-un șir de alte Regulamente ale Comisiei Europene din 2008 și 2009 în ceea ce privește modul de stabilire a normelor de aplicare și modificărilor respective [4]. Agenții economici, ce întreprind eforturi în dezvoltarea eco-agro-antreprenoriatului, subliniază faptul că certificarea produselor destinate piețelor europene nu este doar costisitoare, ci, frecvent, provoacă probleme de recunoaștere, deoarece, în laboratoarele Republica Moldova, nu tot timpul sunt toate reactivele ce permit analizele solicitate de partea europeană. Ca urmare, apare necesitatea reconfirmării certificatelor naționale de către structurile europene, suportând costuri aferente. Parafarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE în 2013 generează anumite oportunități pe calea soluționării problemei vizate. În primul rând, se manifestă intenția din partea UE de a investi în laboratoarele existente în Republica Moldova cu scopul reînnoirii echipamentului și dotării cu substanțele (reagentele) necesare analizelor produselor ecoagroalimentare destinate exportului în UE sau de a investi în construirea unor noi laboratoare. Actualmente sunt câteva instituții de bază în domeniul certificării respective: Organismul de Inspecție și Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice (CRPA Inspect), autorizat de MAIA, Institutul de Certificare Etică și Ambientală (ICEA Group), acreditat în sistemul Național de Evaluare a Conformității Produselor și autorizat de MAIA. Acestea desfășoară activitățile de inspecție și certificare a PAE în cadrul Regulamentului european CE 834/2007, Regulamentelor USDA/NOP (SUA), IAS (Japonia), CAG (Quebec) Canada. Din 2009, ambele instituții își desfășoară activitățile în strânsă colaborare. A treia instituție de bază o reprezintă „Certificar-Eco” SRL, Organism de Inspecție și Certificare a producției

agroalimentare ecologice. Aceasta este acreditată de Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor din Moldova conform standardelor: SM EN45011:2003 și SM SR EN ISO/CEI 17020:2006. În acest domeniu apar și unele laboratoare private.

Concluzionând asupra acestui aspect, menționăm că în domeniul exportului PAE cooperarea Republicii Moldova cu UE și alți parteneri internaționali este evidentă și de perspectivă, reciproc benefică. Însă, în prezent, această cooperare ține și de necesitatea soluționării unor probleme stringente, menționate mai sus. În ceea ce privește importurile produselor agricole și agroalimentare, situația este și mai problematică, deoarece reactivii pentru identificarea substanțelor periculoase sunt scumpe, dar unele ce pot determina niște substanțe interzise, de exemplu, pe piețele europene, nici nu sunt procurate. În cazul în care e vorba de importuri, unele firme din Polonia sau Turcia, ce nu pot vinde unele produse agricole pe piețele europene din cauza unor astfel de substanțe interzise, obțin certificatele de corespundere standardelor de calitate din Republica Moldova, deoarece substanțele sus-menționate nu pot fi identificate, prin aceasta având de suferit consumatorul autohton [5]. În cazul dat, soluționarea problemei este, mai întâi de toate, pe seama Guvernului Republicii Moldova și instituțiilor competente, deoarece, de fapt, iese din sfera intereselor comune de cooperare internațională.

A doua dimensiune a antreprenoriatului verde în Republica Moldova denotă acțiunile guvernamentale și ale instituțiilor aferente în domeniul bioenergiei. Aceasta dimensiune ne aduce și la a cea de a doua și a treia direcție de cooperare a Republicii Moldova cu UE în domeniul antreprenoriatului verde legate de programe și proiecte și de eforturile companiilor din Republica Moldova și UE. În contextul vizat, atrage atenția studiul „Bioenergia în Moldova” efectuat de Academia Științei a Moldovei în cooperare cu organismele internaționale [6]. Studiul se referă la următoarele realizări și posibilități:

- 1) Producerea energiei din surse alternative și anume din *biomasă*. Astfel, în 1999, Moldova a implementat prima instalație experimentală de producere a brichetelor din deșeurile agricole – coaja semințelor de floarea soarelui, cocenii de porumb, paie de cereale etc. Instalația a fost finanțată de Guvernul Olandei și gestionată de compania Agrobioenergia;

2) Potențialul de producere a *biogazului* în Moldova din plante și produse agricole (cartof, sfeclă, grâu, porumb etc.). Aceasta, în opinia noastră, nu prezintă interesul economic de perspectivă și de lungă durată, deoarece țara e mică și suprafețele utilizate pentru produsele agricole sunt limitate. Ținând cont de necesitatea dezvoltării și extinderii acestor suprafețe în scopul antreprenoriatului verde, exportul PAE, asigurarea pieței interne cu produse ecoagroalimentare (în opoziție cu unele periculoase importate), nu merită de utilizat produsele și plantele agricole pentru producerea biogazului. În plus, biogazul, emanându-se în atmosferă, provoacă efectul „green house”, ceea ce va atrage pierderea avantajului competitiv principal de către Republica Moldova în cooperare cu UE în domeniul antreprenoriatului verde – resursele relativ ecologice ale țării. În același timp, merită atenție astfel de proiecte, care au drept scop producerea biogazului din reziduurile comunale și transformarea ulterioară a biogazului în energie electrică (de exemplu, proiectul desfășurat în satul Țânțăreni, raionul Anenii Noi). Există și alte posibilități, de exemplu, producerea biogazului în urma utilizării deșeurilor din fermele animaliere (granturi europene pentru Avicola, Vadu-lui-Vodă; stocul complex din Colonița ș.a.) sau asigurarea producției vinicole cu energia electrică prin biogaz extras din reziduurile producției vizate. Astfel de proiecte, evident, că rezidă în efectul economic multiplu [13].

3) Posibilitățile de utilizare a *energiei geotermale* în Moldova. A fost menționat că în urma unor investigații au fost descoperite izvoare termale cu temperatura cuprinsă între 30°C și 50°C în regiunea de sud-est, lângă orașul Cahul și în regiunea central-vestică, în apropierea orașului Ungheni. Proiectele concrete sunt în decurs de elaborare în prezent.

4) Producerea *biocombustibilului Diesel* în Republica Moldova. În 2006, compania moldo-germană Bio-Company-Raps a lansat uzina producătoare de ulei de rapiță (coleseed), destinat utilizării în industria *biocombustibilului Diesel*. Uzina se află în satul Lipcani, raionul Briceni.

Cadrul național de perspectivă pentru cooperarea Republica Moldova -UE, în domeniul vizat îl constituie Strategia cu privire la Energie până la 2020, aprobată de Guvernul Republica Moldova în 2007. Unul din obiectivele de bază constă în ridicarea ponderii resurselor regenerabile în balanța energetică a țării până la 6% în anul 2010 și 20% în 2020 [7].

Notăm cooperarea intensivă în această direcție dintre Republica Moldova și UE în cadrul programelor și proiectelor comune, organizațiile

internaționale și agenții economici, implicându-se ca parteneri. Unul din proiectele notorii îl reprezintă INOGATE destinat Susținerii Eficienței Energetice și a Investițiilor în Energia Regenerabilă în Moldova și Ucraina în cadrul Programului „Energy Portal” – Programului de Cooperare Energetică între UE, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală [vezi 8]. Proiectul INOGATE a fost desfășurat în decursul anilor 2006-2011, în baza bugetului de 9,5 mln. euro, având drept scop stabilirea liniilor creditare în cadrul băncilor locale pentru a suplimenta facilitățile acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) proiectelor axate pe reducerea dependenței energetice, în special a IMM-urilor și pe utilizarea energiei regenerabile în industrie și gospodării.

Un alt proiect a fost lansat de BERD în 2009. Acesta are drept scop susținerea investițiilor în eficiență energetică a întreprinderilor din Republica Moldova. Se are în vedere proiectul MoSEFF – Sustainable Energy Financing Facility [vezi 9]. Linia creditară de 20 mln de euro, îmbinată de componentă de granturi de la 5 până la 20 la sută, se oferă de partenerii locali ai BERD-ului companiilor din Republica Moldova ce aplică pentru finanțare. Împrumuturile MoSEFF încep de la 25 mii de euro până la maximum 2 mln euro. Asistență tehnică li se acordă proiectelor de către compania germană, lider în domeniul engineering-ului și consultanței – Fichtner.

Cooperarea între Republica Moldova și UE în domeniul antreprenoriatului verde implică și proiectele legate de problemele ce se referă la schimbarea climei (climate change) din cauza aplicării tehnologiilor ecologofobe de către agenții economici. În acest sens, antreprenoriatul verde presupune practicarea tehnologiilor ecologofile, ce ajută la restabilirea mediului favorabil vieții sănătoase. În contextul vizat, a fost remarcabilă intenția României, exprimată în 2011, de a-i aloca 15 mln euro Republicii Moldova pentru anii 2012-2014 în scopul realizării proiectului „Green House”, destinat combaterii schimbărilor climaterice și reducerii consumului de gaz [10]. Interesul actual al Uniunii Europene se axează pe constituirea și dezvoltarea unei rețele ecologice pan-europene (PEEN), concentrate asupra consolidării unei infrastructuri verzi, atât pentru viața durabilă, cât și pentru antreprenoriatul verde [11]. Mandatul de coordonare a PEEN aparține Centrului European pentru Conservarea Naturii (ECNC). Cu ajutorul acestui centru, în anii 2011-2013, a fost implementat proiectul comun pentru Republica Moldova (regiunea Cahul) și Ucraina (Lugansk,

Odesa și Crimeea) în scopul încurajării biodiversității de stepă prin reducerea emisiei de CO₂ și dezvoltarea surselor locale de energie regenerabilă [12].

Un alt proiect, în vederea dezvoltării antreprenoriatului verde și a beneficiilor sociale în Republica Moldova, a fost lansat în 2011, pentru anii 2011-2014, de către parteneriatul UE și PNUD-Moldova, Guvernul Republicii Moldova fiind beneficiar. Bugetul total al proiectului „Energia și Biomasa Moldovei” a constituit 14.56 mln euro, Uniunea Europeană a contribuit cu 14 mln euro și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Republica Moldova a participat cu 560 mii de euro. Beneficiarii finali sunt peste 130 de grădinițe, școli, centre medicale și alte instituții publice în comunități rurale, precum și peste 500 de gospodării private, ce sunt încălzite cu energie regenerabilă produsă local din biomasă, mai ales a deșeurilor de paie [13].

Unul din cele mai considerabile proiecte în vederea îmbinării domeniilor de agricultură și energetică și, totodată, destinat dezvoltării antreprenoriatului verde a devenit proiectul realizat la nivel micro-economic, ca un parteneriat al companiei elvețiene Mercado Green Technology AG cu firma din Moldova BioEnergAgro SRL. Compania elvețiană investește circa 25 de mln euro pentru a construi un parc industrial în satul Țarigrad, raionul Drochia, concentrat asupra antreprenoriatul verde în domeniile sus-menționate [15].

Rezumând cele expuse, constatăm că relațiile de cooperare între Republica Moldova și țările europene în domeniul antreprenoriatului verde se dezvoltă pentru beneficiul reciproc. Totodată, ținând cont de atitudinea serioasă a UE față de perspectivele dezvoltării economiei verzi și antreprenoriatului verde, drept componente ale dezvoltării durabile, precum și luând în considerație vectorul european strategic al Republicii Moldova continuu, devine necesară elaborarea Strategiei comune Republica Moldova – UE în vederea dezvoltării economiei verzi și antreprenoriatului verde pentru a-i acorda acestui proces un caracter sistemic cu efectul sinergetic pozitiv.

Bibliografie:

1. Raportul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și al Organizației Mondiale a Sănătății 2010. URL: www.agravista.md/cgi/jump.cgi?DB=Fisier&view=File&ID=11071

2. Programul pentru promovarea producerii și comercializării ecologice pentru anii 2010-2015 (HVA). URL: www.maia.md/
3. The Common Agricultural Policy (CAP) of the EU after 2013. URL: www.ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
4. Regulamentul (CE) nr.834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007. URL: www.justice.gov.md/.../32007R0834-Ro.PDF
5. Дефицит привлекательности: Молдова может остаться без собственных товаров? www.aif.md, No. 10, 2012
6. G.G. Duca, I.S. Timofte, S.G. Robu, N.I. Timofte. Bioenergy in Moldova, Academy of Sciences of Moldova, 2009. URL: www.asm.md/
7. Hotărârea nr.102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030. URL: www.lex.justice.md/md/346670/
8. URL: www.inogate.org/
9. URL: www.moseff.org/
10. URL: www.Romania-Insider.com, Aprilie 20, 2011.
11. Green Infrastructure, European Commission. URL: www.ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/
12. European Center for Nature Conservation. URL: www.ecnc.org/
13. Energy and Biomass Project, UNDP-Moldova. URL: www.undp.org/ și EU Delegation to Moldova, Project Manager. URL: www.eeas.europa.eu/
14. URL: www.biogaz.md/
15. URL: www.bioenergagro.md/

Copyright©Zorina ȘIȘCAN

Factorii determinanți ai fluxurilor străine directe de investiții în Uniunea Europeană

Lector superior Corina CIUMAC

ciumac.corina@gmail.com

Academia de Studii Economice di Moldova, Moldova

Abstract: Attracting of foreign direct investments (FDI) has becoming increasingly researched worldwide as they contribute to the economic growth of countries. The most important factors determining the choice of firms to expand internationally through FDI are: access to local resources, access to the domestic market, a high level of efficiency and strategic asset acquisition. The FDI flows of the European Union are still influenced by the global economic and financial crisis. In 2012 the FDI outflows decreased with 53 % as compared to 2011, registering their lowest level since 2004. The recovery will take longer than expected, mostly because of global economic fragility and policy uncertainty.

Key-words: foreign direct investment (FDI), investment stocks, FDI inflows, FDI outflows, determinants of FDI, Gross Domestic Product, Greenfield investment.

În condițiile expansiunii fenomenului de globalizare și, ca o consecință, a înlăturării barierelor politice, economice și tehnologice, abilitatea de participare a unei țări în activitatea mondială reprezintă un indicator important al performanței și competitivității acesteia. Pentru a rămâne competitive afacerile economice internaționale contemporane se extind dincolo de tradiționalul schimb de bunuri și servicii, luând forma fuziunilor și achizițiilor, societăților mixte, acordurilor de licențiere și altor forme de cooperare în afaceri prin intermediul investițiilor străine directe.

Investiția străină directă reprezintă capitalul social investit și rezervele ce revin unui investitor nerezident care deține cel puțin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta și întreprinderea în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta. Dincolo de fonduri, investitorul străin furnizează know-how, tehnologie, proceduri de management și marketing.

Atragerea de investiții străine directe (ISD) a devenit din ce în ce mai cercetată la nivel mondial, dat fiind faptul că se contribuie la creșterea economică atât a țărilor investitoare, cât și a țărilor receptoare. ISD

contribuie la creșterea Produsului Intern brut (PIB), la formarea brută de capital fix și la balanța de plăți. Nivelul de dezvoltare economică precum și evoluția acesteia, estimate prin valoarea PIB-ului și evoluțiile anuale ale acestuia influențează în mod direct, atât oferta de capital investițional, cât și gradul de atractivitate a potențialelor țări-gazdă. Studiile în domeniu au estimat că la un procent de creștere a PIB-ului în țările dezvoltate rezultă o creștere cu 3,5% a fluxurilor de ISD.

Cel mai semnificativ impact al ISD este realizat prin activitatea societăților transnaționale în țările-gazdă prin sprijinul filialelor, asigurării cu resurse umane și infrastructură corespunzătoare. Un rol aparte revine investițiilor de tip greenfield, ce permit explorarea noilor sectoare de afaceri, ce stimulează dezvoltarea de noi infrastructuri și tehnologii avansate în țara receptoare de investiții.

Cei mai importanți factori determinanți în alegerea firmelor de a se extinde pe plan internațional prin intermediul investițiilor străine directe sunt: accesul la resursele locale, accesul la piața internă, un grad de eficiență mai ridicat și achiziționarea activelor strategice etc. Gradul de atragere a investițiilor străine directe este în corelație directă cu dimensiunea pieții țării-gazdă, creșterea continuă a potențialului pieții, stabilitatea economică, gradul de deschidere a economiei naționale, mărimea venitului național, funcționalitatea instituțiilor și nivelul de dezvoltare economică.

Politica europeană privind investițiile se dezvoltă în concordanță cu normele internaționale existente care sunt cele mai relevante pentru acest domeniu și, în special, cu normele Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS). De asemenea, Uniunea Europeană caută să completeze tratatele bilaterale de investiții încheiate de către statele membre ale UE. Cele mai multe negocieri bilaterale în domeniul investițiilor străine directe vizează protecția reciprocă a investițiilor și liberalizarea continuă a acestora. Reglementarea acestor direcții este în conformitate cu trecerea competențelor privind ISD de la țările membre către Uniunea Europeană, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009 [5].

Investițiile străine directe în Uniunea Europeană în anul 2012 și anul 2013 au fost în continuare afectate de criza economică și financiară globală. În 2012 investițiile Uniunii Europene în exterior au scăzut brusc, cu 53% mai puțin decât în 2011, astfel înregistrând cel mai scăzut nivel din 2004. Aceeași

situație a fost și în cazul intrărilor de investiții în Uniunea Europeană, care au scăzut cu 34%, atingând cel mai scăzut nivel din 2005. Astfel, fluxurile de intrări și ieșiri de ISD în 2012 au atins un nivel de peste 60% din nivelul record atins în 2007.

În 2010 ieșirile de ISD s-au diminuat cu 8%, în principal datorită declinului brusc în capitalul social, deși parțial compensat de o creștere a venitului reinvestit. În 2011 investițiile și-au revenit ușor cu o creștere de 18% față de 2010 ca urmare a recuperării capitalului propriu investit în afara UE. Fluxurile de ISD în Uniunea Europeană au scăzut în 2010 cu 22%, dar și-au revenit parțial în 2011, cu o creștere de 13%. Profitul reinvestit a contribuit cel mai mult la această schimbare pozitivă [5].

Stocul investițiilor străine directe ale statelor Uniunii Europene în afară la sfârșitul anului 2012 au însumat 5 207 mlrd. dolari SUA, iar stocurile de ISD deținute de țările terțe în Uniunea Europeană au însumat 3 947 mlrd. dolari SUA. Datele, prezentate de Eurostat, confirmă că Uniunea Europeană continuă să fie un investitor net în relațiile sale cu restul lumii. Atât stocurile de ISD deținute de către Uniunea Europeană în exterior, cât și stocurilor celorlalte țări în Uniunea Europeană au crescut constant între anii 2009 și 2012, înregistrând o creștere de aproximativ 40%.

Este relevant de menționat că stocurile de ISD deținute de Uniunea Europeană în exterior reprezintă aproximativ 40% din totalul stocurilor, iar celelalte 60% sunt distribuite în cadrul Uniunii. Principalele destinații ale investițiilor străine directe ale țărilor UE în restul lumii la sfârșitul anului 2012 erau centrele financiare offshore (24,5 mlrd. dolari SUA), Canada și India (câte 21,8 mlrd. dolari SUA fiecare), SUA (20,4 mlrd. dolari SUA), China și Hong Kong (ambele cu 13,6 mlrd dolari SUA) și Rusia (12,3 mlrd. dolari SUA).

În ceea ce privește investițiile în UE, principalii investitori la sfârșitul anului 2012 erau SUA (134,8 mlrd. dolari SUA), Canada (25,8 mlrd. dolari SUA), Japonia (11 mlrd. dolari SUA), Rusia și Hong Kong (ambele cu 9,5 mlrd. dolari SUA).

Tabelul 1.
Stocurile de investiții străine directe în principalele țări din Uniunea Europeană, 2000, 2012 (mln.dol.SUA)

	Stoc ISD intrări		Stoc ISD ieșiri	
	2000	2012	2000	2012
Uniunea Europeană	2 350 014	7 805 297	3 508 626	9 836 857
Marea Britanie	463 134	1 321 352	923 367	1 808 167
Franța	390 953	1 094 961	925 925	1 496 795
Germania	271 613	716 344	541 866	1 547 185
Belgia	-	1 010 967	-	1 037 782
Spania	156 348	634 539	129 194	627 212
Olanda	243 733	572 986	305 461	975 552
Suedia	93 791	376 181	123 618	406 851

Sursa: elaborat de autor în baza: World Investment Report 2013/http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf

După cum observăm din tabelul de mai sus, toate 7 țări prezentate sunt net investitoare, deoarece stocurile de investiții în străinătate depășesc stocul investițiilor din străinătate. Atât stocul intrărilor de ISD, cât și stocul ieșirilor de ISD din anul 2012 au depășit de aproximativ trei ori volumul investițiilor din anul 2000. Cele mai atractive pentru investitorii străini pe parcursul acestei perioade au fost Marea Britanie, Franța, Germania și Belgia.

Marea Britanie se plasează pe primul loc în ceea ce privește stocurile de investiții străine directe. Companiile din Marea Britanie investesc în străinătate sub forma reinvestirii profiturilor, tranzacționării cu active, prin achiziții și fuziuni, și a altor tranzacții de capital. Destinațiile în care Marea Britanie a investit preponderent sunt Australia, Belgia, Luxemburg, Franța, Africa de Sud, SUA, Canada și Irlanda. Companiile britanice au investit preponderent în sectorul serviciilor, industriei prelucrătoare și exploatarea resurselor naturale. Investițiile străine directe ale Marii Britanii în străinătate au fost în creștere cu 3,6 % față de 2011 [8].

Factorii determinanți de atragere a investițiilor străine directe sunt în permanență în atenția guvernului britanic și sunt materializate în strategiile

elaborate la nivel de țară. Spre exemplu, în documentul „Trade and Development for Growth” au fost prioritizate următoarele obiective: valorificarea mai bună a oportunităților existente pe piețele emergente (China, India, Brazilia), crearea condițiilor de atragere a investițiilor străine directe în domeniul infrastructurii și sectorului de cercetare-dezvoltare, acordarea de consultanță investitorilor, asigurarea unui cadru financiar de susținere a investițiilor.

Franța ocupă locul doi în Europa în ceea ce privește atragerea investițiilor străine (17%), după Marea Britanie (20%), dar depășind Germania (12%). În ceea ce privește investițiile străine atrase în industria Franței aceasta deține primul loc în Uniunea Europeană. Principalele țări care investesc în Franța sunt: Elveția, Marea Britanie, SUA, China, Hong Kong, Belgia, Germania, Olanda [9].

Atragerea investițiilor străine în Franța este determinată de amplasarea geografică favorabilă pe continentul european, dimensiunea mai mare a pieței interne, nivelul de calificare al forței de muncă și infrastructura dezvoltată.

Companiile străine care au investit în Franța contribuie semnificativ la dezvoltarea economică a acesteia și anume:

- asigură locuri de muncă pentru 13% din populație;
- înregistrează 19% din cifra de afaceri a economiei franceze;
- reprezintă 31% din exporturi;
- reprezintă 12% din investițiile în economie;
- reprezintă 20% din cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale firmelor;
- formează 42,4% din capitalul celor 40 cele mai mari firme franceze listate la bursă.

Germania ocupă locul 3 în Europa și locul 6 la nivel mondial în ceea ce privește intrările de investiții străine directe. Investitorii consideră că cel mai atractiv factor al Germaniei este infrastructura dezvoltată. Alte avantaje competitive ale Germaniei sunt: sectorul cercetare-dezvoltare în creștere, un mediu de afaceri stabil și calitatea înaltă a forței de muncă.

Tabelul 2. Intrările de investiții străine directe în principalele economii ale Uniunii Europene, 2007-2012 (mln. dolari SUA)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Uniunea Europeană	859 118	545 325	359 000	379 444	441 557	258 514
Belgia	93 429	193 950	60 963	85 676	103 280	-1614
Franța	96 221	64 184	24 219	33 627	38 547	25 093
Germania	80 208	8 109	22 460	57 428	48 937	6 565
Irlanda	24 707	-16 453	25 715	42 804	11 467	29 318
Italia	43 849	-10 835	20 077	9 178	34 324	9 625
Luxemburg	-28 260	16 853	19 946	34 753	22 166	27 878
Marea Britanie	200 039	89 026	76 301	50 604	51 137	62 351
Olanda	119 383	4 549	38 610	-7 366	17 179	-244
Spania	64 264	76 993	10 407	39 873	26 816	27 750
Suedia	28 846	36 888	10 033	-64	9 246	13 711

Sursa: elaborat de autor în baza: World Investment Report 2013//http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf

Statele Unite ale Americii au fost principalul deținător de stocuri de ISD în UE. La finele anului 2011, SUA au deținut 35 % din totalul stocurilor de investiții străine directe în Uniunea Europeană. Statele Unite a investit în principal în sectorul serviciilor financiare, urmat de sectorul de producere, dintre care 1/3 din investiții au fost direcționate în producerea de computere, produse electronice și optice.

Elveția se plasează pe locul doi atât în ceea ce privește ieșirile de ISD, cât și intrările de ISD, cu un stoc de 467,3 euro în 2011, cu 18 % mai mult decât în 2010 [6].

Alte țări cu pondere semnificativă în intrările de investiții în UE au fost Japonia și Canada cu câte 4% fiecare, urmate de Brazilia, Singapore, Hong Kong și Rusia. În anul 2011 cea mai mare rată de creștere a fost atinsă de Hong Kong (54 %) și Singapore (12%). Stocurile de ISD ale Chinei în UE au crescut de aproape 3 ori în 2011, dar n-a reușit să se plaseze printre primii zece investitori ai Uniunii Europene.

Tabelul 3. Ieșirile de investiții străine directe din principalele economii ale UE, 2007-2012 (mln. dolari SUA)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Uniunea Europeană	1 257 890	982 036	381 955	497 801	536 499	323 131
Belgia	80 127	221 023	7 525	43 894	82 492	14 668
Franța	164 310	155 047	107 130	64 575	59 553	37 197
Germania	170 617	72 758	69 643	121 525	52 168	66 926
Irlanda	21 146	18 949	26 616	22 348	-4290	18 966
Italia	96 231	67 000	21 275	32 655	53 629	30 397
Luxemburg	73 350	14 809	1 522	21 435	9 169	17 273
Marea Britanie	325 426	183 153	39 287	39 502	106 673	71 415
Olanda	55 606	68 334	34 471	68 332	40 900	-3 509
Spania	137 052	74 717	13 070	37 844	36 578	-4 869
Suedia	38 841	30 363	25 908	20 178	28 158	33 428

Sursa: elaborat de autor în baza: World Investment Report 2013//http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf

La finele anului 2012, America de Nord a deținut cea mai mare pondere a stocurilor de investiții străine directe ale Uniunii Europene (33%). SUA a deținut 29% din totalul stocurilor de investiții a Uniunii Europene cu o creștere de 11,5% față de anul precedent. Principalii investitori ai Uniunii Europene în SUA sunt: Marea Britanie (18%), Franța (13%) și Germania (13%).

Elveția a fost cea de-a doua destinație a investițiilor străine directe a UE, constituind 12% din total stocuri, intermedierea financiară reprezentând principal sector de atragere a investițiilor. A treia destinație a investițiilor europene în 2012 a fost Brazilia cu o pondere de 5%, depășind Canada cu câteva puncte procentuale.

Pe continentul asiatic, principalii deținători ai investițiilor europene au fost Hong Kong, Singapore și China, toate trei împreună reprezentând jumătate din investițiile europene în Asia. Japonia (85,8 miliarde euro), a

pierdut poziția sa printre cei trei parteneri de top din Asia ai UE, devansând India, Coreea de Sud și Indonezia [7].

În Africa, principalele destinații pentru stocurile de investiții din UE au fost Africa de Sud (79,5 miliarde euro), Nigeria (32,4 miliarde euro) și Egipt (25,8 miliarde de euro).

Tabelul 4. Investițiile străine directe în țările Europei Centrale și de Est, membre UE, 2007-2012 (mln. dolari SUA)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Uniunea Europeană	859 118	545 325	359 000	379 444	441 557	258 514
Bulgaria	12 389	9 855	3 385	1 525	1 827	1 899
Cehia	10 444	6 451	2 927	6 141	2 318	10 592
Grecia	2 111	4 499	2 436	330	1 143	2 945
Polonia	23 561	14 839	12 932	13 876	18 911	3 356
România	9 921	13 909	4 844	2 940	2 523	2 242
Slovenia	4 017	4 868	-6	1 770	2 143	2 826
Slovenia	1 514	1 947	-653	359	999	145

Sursa: elaborat de autor în baza: World Investment Report 2013,
[//http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf](http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf)

Schimbarea de sistem economic și politic efectuată în zona est-europeană la sfârșitul deceniului trecut și începutul celui prezent a deschis o importantă piață de atragere a investițiilor străine directe. Dimensiunea cererii interne, semnificativ afectată și limitată de fenomenele de declin economic ce au însoțit, cel puțin pentru un timp, tranziția la economia de piață, rămâne majoră. Un șir de alți factori locaționali, cum ar fi costuri de producție scăzute, în special cel al forței de muncă, gradul de calificare înalt al acesteia, existența unei infrastructuri de comunicații și industriale adecvată, la care se adaugă adoptarea unor reglementări liberale și stimulative pentru investitorii străini, constituie elemente majore de atragere a ISD.

Tendența de liberalizare a investițiilor în țările Europei Centrale și de Est a dobândit în planul reglementărilor naționale *formulări* apropiate sau chiar similare cu privire la aspecte importante ale regimului ISD în țările-gază:

- acordarea unui tratament echitabil, nediscriminatoriu investitorilor străini, tot mai multe legislații stipulând clar acordarea tratamentului național;
- acordarea de garanții împotriva naționalizării, cu excepția unor situații bine definite, ca ținând de interesul public;
- reglementarea diferendelor în materie de investiții, inclusiv prin recurgerea, în caz de nesoluționare, la arbitrajul internațional;
- asigurarea repatrierii libere a profiturilor și capitalului.

Reglementările naționale sunt mai nuanțate în următoarele două domenii esențiale pentru investitorii străini:

- dreptul de stabilire;
- sistemul de facilități investitoriale.

Punctele forte ale țărilor din Europa Centrală și de Est rămân a fi costurile mai mici ale forței de muncă și un regim fiscal încurajator. Din țările Europei Centrale și de Est cele mai atractive pentru investițiile străine directe sunt Polonia, Cehia și România. Este remarcabilă performanța Poloniei care a reușit, începând cu 2007, să atragă anual în mediu câte 14 mln dolari SUA.

Investițiile străine directe atrase de România au scăzut în 2012 pentru al patrulea an consecutiv (1,6 mlrd. euro), cu 11 % mai puțin decât în 2011. Olanda a fost țara care a contribuit cel mai mult la dezvoltarea economiei românești.

La finele anului 2011, soldul investițiilor străine directe în România a atins valoarea de 55,139 milioane euro, adică cu 4,9% mai mult decât soldul înregistrat în anul precedent. Conform informațiilor oferite de BNR, investițiile străine directe au fost orientate către domenii precum industria prelucrătoare (31,5% din total), asigurări și intermediari financiare (18,2%), comerț (11,4%), tranzacții imobiliare și construcții (10,7%), tehnologia informației și comunicații (5,4%). Dacă e să ne referim la țara de origine, primele patru poziții sunt ocupate de Olanda (21,7% din soldul ISD la finele anului 2011), Austria (17,5%), Germania (11,4%) și Franța (9,1%), poziții neschimbate din anul 2009 [10].

În vederea stimulării investițiilor străine directe, Uniunea Europeană a lansat negocieri cu mai multe țări și regiuni. Este în desfășurare negocierea Acordului Comprehensiv Economic și Comercial (Comprehensive Economic and Trade Agreement -CEFTA) cu Canada. CETA va fi probabil primul acord al UE care va include un capitol substanțial privind protecția reciprocă a investițiilor, prin adoptarea abordării post-Lisabona.

Ca urmare a încheierii negocierilor de liber schimb dintre UE și Singapore, în decembrie 2012, cele două țări desfășoară negocieri intense privind stimularea reciprocă a investițiilor conform noilor principii stipulate în Tratatul de la Lisabona. Acordul de Liber Schimb dintre UE și India, în desfășurare din 2007, urmează să includă un capitol aparte privind investițiile străine directe.

Sunt în desfășurare negocierile Uniunii Europene cu Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Republica Moldova, Kazahstan și China în ceea ce privește includerea de noi principii privind investițiile bilaterale în acordurile existente sau în curs de semnare.

În **concluzie** constatăm că pentru Uniunea Europeană, ca unul din cei mai mari investitori din lume, investițiile străine directe reprezintă un instrument principal pentru dezvoltarea și creșterea economică. Investițiile străine directe permit realizarea proiectelor de mare anvergură, atragerea tehnologiilor avansate și lansarea noilor practici privind administrarea corporativă. Fluxurile investițiilor străine directe depind de o serie de factori, precum situația politică și economică, infrastructura, capitalul uman, politicile naționale și nivelul birocrăției. Reformele economice sunt cruciale la contribuirea atragerii investițiilor străine directe și eficiența lor crește dacă cadrul legal are un caracter stabil, transparent și nediscriminatoriu.

În ultimele decenii între țările lumii s-a încins o concurență acerbă în ceea ce privește crearea celor mai avantajoase condiții pentru atragerea investițiilor străine directe și, în acest context, experiența mondială ne demonstrează că îmbunătățirea climatului investițional reprezintă condiția principală de atragere a investitorilor străini.

Bibliografie:

1. *Foreign Direct Investment in the European Union, EU-Japan Center for Industrial Cooperation, Tokyo, 2010.*

2. Guntram B. Wolff. *Foreign direct investment in the enlarged EU: do taxes matter and to what extent?* Discussion Paper Series: Economic Studies, No 13/2006
3. James P. W., Jiangyan Y. *Determinants of foreign direct investments: A Sectoral and Institutional Approach*. IMF Working Paper. WP/10/187, 2010.
4. World Investment Report 2013/http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf
5. World Investment Report 2012: towards a new generation of investment policies. UNCTAD. 239 p.
6. UNCTAD Handbook of Statistics 2013/
<http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=759>
7. [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign direct investment statistics](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics)
8. [http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar afaceri/Indrumar afaceri MBrit.pdf](http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar_afaceri/Indrumar_afaceri_MBrit.pdf)
9. [http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar afaceri/Indrumar afaceri Franta.pdf](http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar_afaceri/Indrumar_afaceri_Franta.pdf)
10. [http://www.bnro.ro/Investitiile-straine-directe-\(ISD\)-in-Romania-3174.aspx](http://www.bnro.ro/Investitiile-straine-directe-(ISD)-in-Romania-3174.aspx)

Copyright©Corina CIUMAC

Rolul lanțurilor valorice industriale în sporirea creșterii economice naționale

Lector superior drd. Marina POPA

socolovschi_marina@ahoo.fr

Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova

Résumé: La crise financière et économique a recentré l'attention sur l'importance primordiale d'une forte chaîne de valeur de transformation industrielle, compétitive et diversifiée et de créer des emplois pour les économies du monde y inclut pour la RM. Il est essentiel d'accroître la productivité dans le secteur manufacturier et les services connexes, pour soutenir la reprise et le développement de l'emploi, pour la durabilité de l'économie et aider à créer un modèle viable de développement économique.

Mots-clés: chaîne de valeur, industrie, productivité, emploi, compétitivité, économie nationale, industrie textile, environnement des affaires.

Dezvoltarea armonioasă a economiei naționale este condiționată de asigurarea succesului economic bazat pe crearea unui mediu stimulator pentru schimbare și inovație.

Competitivitatea unui stat se bazează pe promovarea unei economii puternice, diversificate și orientate spre export prin îmbunătățirea continuă a eficienței ramurilor-cheie ale industriei naționale. Competitivitatea poate fi definită ca un set de instituții, politici și factori care determină nivelul de productivitate al unei țări. Productivitatea determină atât nivelul de bunăstare al unei economii la un moment dat cât și potențialul de creștere a acesteia în viitor. Literatura și practica economică au evidențiat faptul că dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere reprezintă unul dintre factorii-cheie ai creșterii competitivității unei economii alături de dezvoltarea fructuoasă a sectorului productiv din această economie. Promovarea premiselor ce stimulează companiile să investească în dezvoltare și cunoaștere implică stabilirea relațiilor de cooperare și colaborare între agenții economici privați și instituțiile publice. Dat fiind faptul că organizația contemporană este un sistem deschis, influențat și orientat în activitatea sa de mediul extern, se consideră că o firmă obține un avantaj competitiv atunci când mediul, în care aceasta își desfășoară activitatea, sprijină cea mai rapidă acumulare de mijloace de producție și

deprinderi profesionale specializate, îi asigură o mai bună informare și o mai mare capacitate decizională privind necesitățile legate de produse și procesele de producție. Întreprinderile industriale bazate pe capacitate înaltă de inovare, resurse umane eficiente și sistem de management modern sunt pilonul creșterii economice.

A. Definirea lanțului valoric al întreprinderii

Analiza lanțului valorii oferă posibilitatea întreprinderilor să identifice și să înțeleagă operațiunile care creează valoare. O companie obține profituri peste nivelul mediu când valoarea rezultată este mai mare decât costurile necesare obținerii acestei valori. Analiza activităților permite evidențierea domeniilor în care aceasta are potențialul de a crea valoare [2].

Lanțul valoric leagă activitățile unei firme cu părțile sale funcționale și încearcă să facă o evaluare a contribuțiilor pe care fiecare parte le aduce la valoarea adăugată a organizației. Porter folosește conceptul de „lanț de valori”, ca instrument de analiză a avantajului concurențial, descompunând întreprinderea în activități relevante din punct de vedere strategic, pentru a înțelege mecanismul costurilor și sursele de diferențiere. Nivelul relevant pentru construirea lanțului valoric este cel al activităților firmei dintr-o anumită ramură. Diferențele dintre lanțurile valorice ale concurenților sunt o sursă esențială de avantaj concurențial. Lanțul valoric al unei firme poate varia pentru articole diferite din linia sa de produse. Lanțul valoric arată valoarea totală și se compune din activități valorice și marjă valorică. Activitățile valorice sunt activitățile distincte din punct de vedere fizic și tehnologic pe care le execută întreprinderea. Marja valorică este diferența dintre valoarea totală și costul colectiv al executării activităților valorice.

Analiza lanțului vertical al valorii se realizează în două etape:

- Etapa 1 – construirea filierei de producție a produsului (fig. 1.1);
- Etapa 2 – construirea filierei de producție detaliată a activităților firmei pentru produsul respectiv. (fig. 1.2).

Pentru fiecare etapă se evaluează sursele posibile de avantaj concurențial și natura acestora: diferențiere, cost, resurse. Evaluările trebuie să aibă în vedere așteptările clienților.

Fig.1.2 Filierea de producție

Fig. 1.2 Filierea de producție a activităților

Sursă: Brătianu C. *Management strategic. Curs învățământ la distanță*. București, 2000. pag.51

Identificarea activităților valorice impune separarea activităților care sunt distincte din punct de vedere tehnologic și strategic. Activitățile valorice se împart în două clase mari: activități primare și activități de sprijin.

a) Activitățile primare ale lanțului valoric pot grupa activitățile firmei cum ar fi:

a) logistica operațiunilor interne, care se referă la domeniile răspunzătoare de recepția bunurilor de la furnizori, stocarea lor pe perioada impusă de exploatare, gestiunea și transportarea lor în perimetrul

întreprinderii;

b) producția, care se referă la activitățile de obținere a produselor și serviciilor în cadrul firmei;

c) logistica operațiunilor externe, care se referă la distribuirea produsului final către clienți;

d) serviciile, se referă la activitățile de service, în timpul și după vânzarea produselor.

Fiecare activitate va adăuga valoare. Diversele categorii de activități pot constitui domenii de avantaj concurențial pentru organizație.

b) Activitățile de sprijin se referă la:

1. managementul aprovizionării – o activitate de aprovizionare poate fi asociată cu una sau mai multe activități valorice specifice pe care le sprijină; costul activităților de aprovizionare reprezintă o parte mică din costurile totale;

2. managementul dezvoltării tehnologice – fiecare activitate valorică înglobează tehnologie; dezvoltarea tehnologiei este importantă pentru avantajul concurențial în toate ramurile economice;

3. managementul resurselor umane are efect asupra avantajului concurențial în orice firmă, prin rolul pe care îl joacă atât în determinarea competențelor profesionale și a motivației angajaților, cât și în determinarea costului de angajare și instruire;

4. managementul firmei – este uneori tratat numai ca „articol de cheltuieli generale”, dar poate fi o sursă importantă de avantaj concurențial.

Aceste activități de susținere sunt generatoare de valoare, la fel ca cele primare. Pentru crearea unui avantaj competitiv durabil este necesar să se analizeze detaliat toate sferele generatoare de valoare.

O trăsătură principală a ramurilor este că foarte rar o singură firmă desfășoară toate activitățile creatoare de valoare (începând cu proiectarea produselor și până la livrarea la consumatori). O mare parte din crearea valorii se realizează în lanțul aprovizionării și al distribuției.

Companiile care au dobândit competitivitate strategică nu trebuie să manifeste rigiditate. Schimbările rapide care se produc fac ca firmele să nu poată folosi permanent aceleași competențe. În competiția actuală, sursele tradiționale ale avantajului concurențial (forța de muncă, materiile prime și dotarea tehnică) devin ineficiente. Firma trebuie privită ca pe un ansamblu de resurse eterogene, posibilități și competențe-cheie, care sunt folosite

pentru a dobândi o poziție pe piață. Resursele constituie surse ale competențelor, unele fiind chiar competențe-cheie. Folosind aceste competențe, firmele pot desfășura activități pe care concurenții nu le pot copia.

O analiză suplimentară care trebuie făcută este analiza **sistemului valoric**. Concurenții pot folosi un sistem valoric diferit sau identic: unii furnizori pot oferi prețuri mai mici, servicii mai rapide, produse mai fiabile. Avantajul concurențial poate proveni din colaborarea cu cei mai buni furnizori, prin utilizarea unor noi sisteme de distribuție sau prin stabilirea unor noi relații cu un furnizor. Analiza sistemului valoric are o importanță strategică, deoarece trebuie extinsă dincolo de organizația propriu-zisă. Dacă factorii de succes au fost evaluați corect, ei vor furniza baza necesară pentru analiza valorii adăugate, la sistemul nivelului valoric.

Analiza lanțului și a sistemului valoric va oferi informații despre **valoarea adăugată**. Dacă firma dispune de mai multe produse, unele ar putea fi comune: materiile prime comune folosite în numeroase produse finale, legăturile dintre dezvoltarea tehnologică și producție, alianțele, parteneriatele. Produsele comune pot fi conectate, pentru a da naștere unui avantaj concurențial. Aceste legături ar putea oferi avantaje concurențiale față de rivalii care nu pot avea asemenea legături sau nu le pot dezvolta suficient de rapid. Concurenții pot copia acțiunile firmei, dar legăturile speciale care există între elementele lanțului și ale sistemelor valorice ale organizației sunt mult mai greu de imitat, deci pot asigura avantaje competitive durabile.

B. Rolul lanțului valoric în creșterea economică a statelor

În prezent, obiectivele de dezvoltare a unei economii diferă de la țară la țară, în funcție de strategia de creștere economică, de instituțiile publice existente și de factorii proprii de producție. Cu toate acestea, dezvoltarea industrială este cheia succesului oricărei economii, căci activitățile productive reduc sărăcia, promovează imaginea țării în afara granițelor prin capacitățile sale de export și accesul la piața mondială grație lanțurilor valorice industriale.

Pentru a spori eficiența lanțurilor de valoare industriale este necesar de întreprins următoarele măsuri:

- dezvoltarea unor strategii tehnologice, organizaționale și de comercializare pentru a crește producția întreprinderilor din lanțul de valori;

- scăderea barierelor de intrare în cadrul unui lanț valoric pentru companii în vederea obținerii de plus valoare de către aceasta;
- dezvoltarea lanțurilor valorice ce ar permite crearea locurilor de muncă;
- identificarea anumitor strategii ce ar spori gradul de competitivitate a tuturor actorilor implicați în lanțul valoric industrial;
- dezvoltarea și gestionarea tehnologiilor într-o manieră mai eficientă în vederea minimizării consumului energetic pentru un mediu ecologic pur;
- promovarea colaborării și a integrării pe verticală între diferiți actori din lanțul valoric industrial și gestionarea managerială eficientă în cadrul lui;
- crearea unui mediu propice de către instituțiile statale privind funcționarea eficientă a lanțurilor valorice industriale (fig.1.3).

Fig. 1.3 Modelul creșterii economice prin lanțul valoric industrial

Sursă: elaborat de autor

Dezvoltarea lanțurilor valorice industriale ar contribui la creșterea economică a economiei naționale prin:

- ◆ Reducerea sărăciei prin includerea în activitatea lanțurilor valorice a populației rurale și a populației social-vulnerabile;
- ◆ Crearea locurilor de muncă și sporirea veniturilor populației;
- ◆ Promovarea creșterii economice prin crearea întreprinderilor în unele zone vulnerabile și dezvoltarea infrastructurii în regiunile respective;
- ◆ Dezvoltarea companiilor industriale mici și mijlocii și includerea lor în lanțurile valorice locale și internaționale.

Tabelul 1.1

Corelația între lanțurile valorice industriale și dezvoltare economică

	Obiective de dezvoltare			
Dimensiunile dezvoltării	Reducerea sărăciei	Crearea locurilor de	Creștere economică	Crearea și dezvoltarea

<i>lanțului industrial</i>		muncă și sporirea veniturilor		întreprinderil or industriale
Îmbunătățirea sistemului de aprovizionare din lanțul valoric	+++	++	+++	++
Ameliorarea capacităților de producție și tehnologice din întreprindere	+	++	+	++
Accesul la piețe de desfacere și facilitarea schimburilor	--		+	+
Ameliorarea sistemului de management în cadrul lanțului valoric	++	+	+	++
Finanțarea lanțului valoric	-	+	++	-
Ameliorarea mediului comercial și a mediului social-politic	+	+	+++	+
TOTAL	++	+	++	++

Legendă: Efect- ușor pozitiv +, pozitiv ++, foarte bun+++

Efect – ușor negativ -, negativ --, foarte rău ---

Sursa: adaptat de autor în baza Diagnostic de la chaîne de valeur industrielle. ONUDI, 2011. pag.15

C. Lanțul valoric din industria textilă a Republicii Moldova

Sectorul de textile-confecții este unul dintre sectoarele dinamice ale industriei moldovenești la etapa actuală. Sectorul de textile-confecții este o componentă a economiei naționale generatoare de aport valutar, de dezvoltare regională echilibrată, de stabilitate socială și un mediu propice afirmării inițiativei particulare. Se poate afirma că sectorul textile confecții are capacitatea de a se dezvolta în continuare. Numărul de angajați în acest sector reprezintă 22,71% (20.4 mii persoane) din totalul de personal angajat în industrie (89.8 mii persoane, 2013). Din numărul total de întreprinderi și unități de producție (4895 companii), 8,35% activează în sectorul industriei textile și confecții (409 companii).

Obiectivul principal al sectorului îl constituie restructurarea și dezvoltarea în vederea creșterii competitivității cu costuri materiale și sociale minime și eficiență maximă. Principalele acțiuni care trebuie întreprinse pentru a conduce la realizarea acestui obiectiv sunt:

- Restructurarea, modernizarea și redimensionarea capacităților din acest sector, determinând astfel creșterea gradului de utilizare a capacitațiilor de producție;
- Retehnologizarea fabricației și reducerea consumurilor materiale și energetice;
- Stimularea activității de cercetare-proiectare-creație uzinală;
- Sprijinirea IMM-urilor prin crearea unui sistem de ofertare flexibil și operațional și a unui sistem de informare tehnică și legislativă;
- Crearea lanțurilor valorice eficiente ce ar aduce plus-valoare sectorului, iar drept consecință ar fi sporirea creșterii economice.

În prezent, în industria națională, caracteristicile principale reflectate de lanțurile valorice existente corespunzătoare sub-sectoarelor sunt:

- Cele mai mari valori adăugate sunt în verigile care nu fac parte din lanțul național – furnizorii de materii prime, marketing / publicitate / branding / vânzător en-gros/distribuitor;
- Cele mai mici influențe aparțin verigilor interne: depozitarea materiilor prime/produselor finite, finisare, ambalare;

- Cea mai mare influență în structura lanțului aparține verigii externe – marketing / publicitate / branding;
- Sectorul are nevoie de servicii de suport în domenii cum ar fi controlul calității, tranzit, depozitarea de materii prime, aptitudini specializate (designeri), informații despre piață (identificarea și conectarea la noi lanțuri de distribuție).

Republica Moldova nu are o școală corespunzătoare de design industrial și activitățile de design specializat au mare nevoie de aceasta pentru sectoare exportatoare importante cum ar fi mobila și confecțiile. Alinierea pregătirii designerilor la nevoile actuale ale industriei și construirea de alianțe între designeri și sectoarele relevante este un obiectiv important pentru dezvoltarea continuă a sectoarelor respective.

Factorii principali de succes care influențează competitivitatea la nivel internațional a sectoarelor de confecții sau încălțăminte sunt identificați ca fiind: prețul, calitatea, design-ul, ambalarea, eticheta ecologică. Scopul principal ar trebui să fie trecerea graduală de la sistemul „lohn” la intrarea în funcțiile de design și marketing pentru a putea beneficia de oportunitățile unei afaceri complete sub propria marcă. Prin urmare, este foarte important ca lanțurile valorice din acest sector să se integreze în cele internaționale. Măsurile ce trebuie întreprinse ar fi:

- Pregătirea în design, aliniată modei internaționale;
- Brand building și promovare (de exemplu: creșterea participării la evenimente de promovare specializate de peste hotare);
- Conștientizarea importanței protejării brandurilor și a drepturilor de proprietate intelectuală pe noi piețe;
- Asistență pentru a încuraja alianțele de afaceri între producători pentru a crește capacitatea de producție și a diversifica producția și marketing-ul extern;
- Furnizarea de informații specifice cum ar fi standardele internaționale;
- Depășirea decalajelor tehnologice, adică o dezvoltare mai rapidă a tehnologiilor avansate în toate sectoarele economice și o implementare a direcțiilor de dezvoltare tehnologică durabilă la nivel sectorial;
- Sprijinul direct acordat întreprinderilor pentru achiziția, transferul și adaptarea de tehnologii avansate, pentru a asigura un nivel mai ridicat de eficiență și integrare tehnologică în sectorul de textile și confecții;

- Îmbunătățirea accesului pe piață pentru textile și confecții prin măsuri de reducere a tarifelor, reducere și eliminare a barierelor non-tarifare și facilitarea formalităților administrative, de vamă sau de licență.

Cu toate că includerea lanțului valoric al industriei textile în cel internațional ar promova creșterea economică în economia națională, în Republica Moldova acest sector întâmpină un șir de probleme și constrângeri. Republica Moldova se confruntă cu diverse puncte slabe ale mediului politic și economic, ce limitează competitivitatea agresivă și duc astfel la diminuarea bunei dezvoltări generale.

La nivel de instituții, *constrângerile sunt următoarele:*

- necunoașterea legislației, a sectorului bancar și a programelor de pregătire;
- scăderea avantajului costurilor reduse de muncă datorită altor țări cu costuri de muncă și mai scăzute;
- existența unor bariere de ordin administrativ-birocratic ce creează costuri suplimentare pentru înființarea și funcționarea unui IMM;
- reprezentativitatea redusă a IMM-urilor la nivelul asociațiilor sectoriale ce se ocupă cu problemele legate de dezvoltarea acestora;
- lipsa abilităților de management, marketing și antreprenoriale;
- lipsa unei strategii de export a sectorului;
- instabilitate fiscală;
- cooperarea redusă a producătorilor în cadrul organizațiilor de reprezentare create.

La nivel financiar *se conturează următoarele constrângeri:*

- acces necorespunzător la finanțare pentru firmele private autohton;
- ineficiența infrastructurii care duce la costuri ridicate de transport;
- promovare insuficientă a instrumentelor financiare adresate IMM-urilor;
- insuficiența investițiilor străine (atât din punct de vedere al aportului financiar cât și pentru know-how managerial, transferul de tehnologie și accesul la piețele externe);
- veniturile reduse ale populației ce preferă produse de slabă calitate;
- costurile ridicate de consiliere și îmbunătățire a cunoștințelor în

domeniul managementului riscului, financiar sau al exportului;

- costurile ridicate ale finanțării datorate dobânzilor percepute de băncile comerciale locale comparativ cu cele din țările concurente.

La nivel legislativ, *constrângerile sunt următoarele:*

- legislație internă defectuoasă în domeniul comerțului, exportului și transportului de mărfuri;

- probleme de birocrăție la trecerea frontierei;

- reglementări naționale ce se manifestă ca bariere netarifare în calea comerțului;

- costuri ridicate de export.

La nivelul producătorilor, *sunt remarcate următoarele constrângeri:*

- eforturi insuficiente pentru restructurare cu scopul introducerii de noi tehnologii în industrie care au ca scop sporirea valorii adăugate a produselor;

- nivel redus de educație tehnologică;

- lucrul în sistemul „lohn” care a împiedicat inovarea, dezvoltarea de produse noi și creația proprie;

- neatingerea standardelor de calitate solicitate de cumpărătorii internaționali.

Constrângerile pieței de textile-confecții

1. Piața internă

- Dimensiunile reduse;

- Puterea redusă de cumpărare;

- Lipsa unui program de educare și reorientare a preferințelor consumatorilor de la producția în masă la cea personalizată;

- Creșterea constantă pentru produsele ieftine.

2. Piața externă

- Concurența în creștere pe piața europeană și cea estică datorită apariției unor noi actori (China, Taiwan, Turcia);

- Lipsa unei imagini consacrate a Republicii Moldova ca țară exportatoare de produse sub marcă națională;

- Conlucrarea insuficientă între sectorul public și cel privat în domeniul târgurilor și expozițiilor internaționale;

- Birocrație la nivelul instituțiilor administrației centrale și la nivelul punctelor vamale.

Pentru a elimina aceste deficiențe și a spori competitivitatea sectorului industriei confecției prin crearea și promovarea lanțurilor valorice industriale este necesar:

- Adoptarea de standarde internaționale și implementarea sistemelor de management al calității, fapt ce va crește competitivitatea IMM-urilor moldovenești pe piețele internaționale;
- Asistența financiară pentru organizațiile economice implicate în susținerea IMM-urilor;
- Stimularea înființării și dezvoltării de IMM-uri în toate zonele țării cu scopul creșterii competitivității regionale;
- Crearea de centre de design în domeniul confecțiilor și încălțăminte;
- Protejarea mărcilor, modelelor și desenelor industriale;
- Promovarea unei culturi antreprenoriale și întărirea performanțelor manageriale, dezvoltarea spiritului antreprenorial (responsabilitate, spontaneitate, adaptabilitate și inițiativă) prin sistemul educațional;
- Înființarea caselor de comerț pentru firmele din sector cu reprezentanță în străinătate în dublul scop de marketing și colectarea de informații despre concurența externă;
- Dezvoltarea unor programe de integrare industrială corelate specific cu cele ale UE.

În concluzie menționăm că interconectarea economiei la fluxul economic european și global va avea drept consecințe implicarea activității de cercetare și inovare științifică în crearea de produse cu valoare adăugată mare, dezvoltarea de grupări specializate industriale (gen cluster) și nu în ultimul rând creșterea rolului și a utilizării activității de consultanță privind evaluarea stadiului de pregătire pentru export.

Prioritățile în dezvoltarea industriei ușoare sunt următoarele:

1. Susținerea lansării și dezvoltării sectoarelor primare ale industriei în scopul creșterii ponderii produselor specifice pe piața internă și externă. Acestea includ furnizorii de materii prime, topitorii, filaturi, țesătorii, tricotaje nețesute, tăbăcării;
2. Crearea și reținerea unei valori adăugate cât mai mare pe componenta națională a lanțului valoric. Modalitatea de realizare propusă este orientarea producției și vânzării către produse inteligente,

multifuncționale cu caracteristici performante;

3. Promovarea generică a produselor industriei ușoare pe plan mondial, consolidarea piețelor existente și pătrunderea pe noi nișe de piață.

Referințe bibliografice:

1. Bojoagă, A. *Dinamica modelelor de business*. Timișoara, 2011.
2. Bratianu, C. *Management strategic. Curs învățămînt la distanță*. București, 2000.
3. *Diagnostic de la chaîne de valeur industrielle*. ONUDI, 2011.
4. <http://ideideafaceri.manager.ro>. Inițierea în cultura managerială și organizarea afacerii.
5. www.onudi.org
6. www.statistica.md

Copyright©Marina POPA

ISTORIE POLITICĂ

The EU Blue Card: Implementation and Experience of Member States

Alexandra ZAGREBELNAIA

zagrebelnaia@gmail.com

University of Deusto, Spain

Master of Arts Student in Euroculture, Erasmus Mundus

Abstract: International labor migration plays an important role in global economic relations nowadays. The present article analyzes the Blue Card, an approved EU work permit that allows high-skilled non-EU citizens to work and live in any country within the European Union (excluding some Member States). After a short overview on the developing of the EU Blue Card from the proposal to implementation, it compares the implementation of the Card in two Member States – Spain and Germany (as they are two countries of different economic and migration pattern).

Key-words: labor migration, high-skilled workers, EU Blue Card, implementation, Spain, Germany.

A problem of migration is very urgent nowadays. An important role in global economic relations plays international labor migration – the movement of workers who search for employment in other countries. The flows of migration rush from one region or country into another. Although this movement provokes some problems, labor migration provides clear benefits to both receiving and sending countries. The main objectives of the modern immigration policy of the EU are: the intensification of the fight against illegal migration and support and the encouragement of the legal one.

In recent years the EU has been facing different problems, such as aging of the population, labor shortages, and low competitiveness toward the USA and Asia. Commission's agenda for new skills and jobs estimates that by 2015 shortages of information and communication technology practitioners will be between 384,000 and 700,000 jobs. By 2020 there will be a shortage of about one million professionals in the health sector [1]. One of the possible solutions for these problems was implementation of the policy for High-Skilled Immigration (hereinafter HSI). First it was focused mainly on the EU workers, but it turned out that most of them have the

same problems. Due to this fact, the EU has started to look for high-skilled workers from the third countries (non EU members).

Due to the high number of restrictions and bureaucratic procedures it has always been difficult for third country nationals to obtain a good work in the EU. The implementation of the Blue Card provides a great opportunity to non-EU citizens.

The idea of the implementation of European alternative to U.S. Green Card was proposed in 1999, although its consideration was postponed due to the global terrorist attacks in the U.S. in 2001. European Parliament has started a detailed discussion of the introduction of EU Blue Card only in 2007 [2].

The Blue Card Proposal was presented at a press conference in 2007 in Strasbourg, by the Commissioner for Justice, Freedom and Security Franco Frattini and President of the European Commission José Manuel Barroso. The latter justified the objectives of the proposal as: a shortage of labour and skills in the future; the difficulty for third country workers to move between different Member States for work purposes; the interest of vast majority of the Member States in attracting high-skilled workers, different and sometimes conflicting admission procedures for the 27 member states, lack of cross-border dimensions in the national immigration policies, and, finally, the "rights gap" between EU citizens and legal immigrants [3].

The name of the residence card (Blue Card) was proposed by the think tank Bruegel. It was inspired by the US Green Card and made reference to the EU blue flag [4].

According to official statistics, it took the Member States 19 months of negotiations to reach a consensus on this issue. Some Member States were concerned about worsening of training conditions for the citizens, while others were afraid to lose migration sovereignty. Such countries as Denmark, Ireland and the UK, didn't approve the Blue Card at all, because they wanted to have their own jurisdiction for immigration policies [5].

Finally, in May 2009, the European Union approved the 'Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment' (the Blue Card Directive) [6].

According to this directive the main objectives of the EU Blue Card implementation are to enhance competitiveness within the context of the Lisbon Strategy and to limit “brain drain”. The Directive established the following entry conditions:

- “a valid work contract or job offer with a salary of at least 1,5 times the average gross annual salary paid in the Member State concerned;

- a valid travel document and a valid residence permit or a national long-term visa;

- Health insurance;

- for regulated professions, documents establishing that they meet the legal requirements, and for unregulated professions, the documents establishing the relevant higher professional qualifications” [7].

In the present Directive there were also discussed the admission procedure, issuance, withdrawal of the EU Card as well as the rights and residence in other Member States. According to it, each Member State can amend the application and admission process of a country. After 18 month of the legal residence the Blue Card holders may move to another Member State for employment [8].

After the Blue Card Directive was approved in 2009, the Member States had a deadline till June 19, 2011, to transfer it into their national legislation. Although most of the countries supported the policy for attracting HSI, it was a long and difficult process to implement the policy into national level. Some of the countries, such as France and Czech Republic considered the Blue Card only as a compliment to their national policies; others, such as Spain and Hungary didn’t have their specific HSI policy. Those of the Member States who wanted to focus on their own HSI policy decided to opt out of the Directive. Many of the Member States had failed to meet the deadline and received a warning letters from the Commission. However, some of the counties didn’t react to these warnings, delaying the transposition of the Blue Card.

At the present moment only 17 Member States presented information about the transposition of the Directive in their countries. The Member States who didn’t present any data are Cyprus, Greece, Lithuania, Poland, Slovenia, Sweden and Portugal [9].

As from 2013, the Commission collects from the Member States statistics on the amount of third-country nationals to whom an EU Blue Card has been issued, renewed, withdrawn or refused. As from 2014, it reports on the application of the directive to the European Parliament and the Council every three years and proposes any necessary changes.

Spain and Germany have been the most popular and attractive destinations for immigrants from the Eastern Europe. However, until recently the main amount of the labor migrants were illegal, with employment in the low-skilled sector.

The implementation of the EU Blue Card gives a great opportunity to the high-skilled third-country nationals to live and work legally in the European Union. According to the Directive, the participating Member States can amend some aspects of the Blue Card according to their national preferences. High-skilled nationals willing to work in Europe can get the necessary information about the application process and for the desirable country (including Spain and Germany) on-line on the official web-site of The Blue Card Network [<http://apply.eu/>] as well as on the EU immigration Portal [<http://ec.europa.eu/immigration/>].

Spain has implemented the EU Blue Card under the Royal Decree (557/2011) from June 30, 2011. According to the official requirements published on the Blue Card Network website, to apply for a Spanish Blue Card applicant must hold a university or college diploma from an educational programme that lasted at least three years, or have at least five years of professional experience. The other regulations include the following:

“Third-country nationals must apply for an EU Blue Card at the Spanish embassy or consulate in their country of origin or residence. Those applicants who are legally staying in Spain or possess an EU Blue Card issued by another country may apply for a new one at the Provincial Aliens Affairs Office.

The salary threshold is at least 1.5 times the average annual salary (about 33,767 a year), but it may be reduced to 1.2. A labor market test is necessary unless the application is filed through the Large Business Unit.

The salary threshold may be reduced to 1.2 times the most recent average gross monthly wage in Spain for jobs which are in particular need of non-EU workers and which belong to the major groups 1 and 2 of ISCO” [10].

An EU Blue Card is granted in Spain for one year, renewable for periods of two years. After 5 years of legal residing, the applicant may apply for a long-term resident status.

Although the Directive was implemented in 2011, there are no information regarding the amount of accepted applicants and required jobs.

Germany has fully enacted the Blue Card legislation in April 2012. According to the official requirements published on the EU Immigration Portal, to work in Germany as a highly-skilled worker, employee must first obtain a visa to enter Germany. In case of Spain it wasn't mentioned. The applicants willing to work in Germany are also required to obtain a Settlement permit, allowing them to work. According to official conditions, highly-skilled workers eligible to obtain a German Blue Card include scientists with special knowledge; university teachers or assistants with executive functions; specialists and executives with special professional experience who reach an annual income of not less than the amount of the pension scheme contribution ceiling which is adjusted annually. The priority is given to employees working in engineering, mathematics and IT areas. Apart from the shortage occupations, the labor market test is not required for the application.

EU Blue Card holders are entitled to a permanent residence permit after 33 months of legal working in Germany. This residence permit has no time limit. It can be reduced to 21 month in case the applicant will demonstrate the sufficient German knowledge (B1 level).

According to the German news media "Die Welt" as for November 2012 Germany attracted only 27 high-skilled workers from the third-countries [11]. However, the latest results proved the success of the Blue Card Implementation. As of January 1, 2014, Germany had given out 7,000 Blue Cards. 4,000 of these were given to foreigners who were already living in Germany [12].

In order to make the European Union a more attractive destination for high-skilled workers and young well-educated specialists, the EU produced alternative to the US Green Card, named the EU Blue Card. One of the objectives of this new work permit was to create a relatively common HSI policy for all the participating Member States. The Directive faced challenges on the level of implementation and transposition of the policy into national level. The lack of publicity available information on the Blue

Card application process for some countries causes difficulties for high-skilled workers willing to find an employment. This results in a low effectiveness of the policy.

However, the example of Germany proves that the Blue Card Directive can be successful, attracting high-skilled specialists and reducing labor shortages. Although there is still a space for improvement, complex approach may transform EU Blue Card into competitive system, such as US Green Card in future.

Bibliography:

1. Commission, 2010. An Agenda for New Skills and Jobs: A European Contribution Towards Full Employment. In *European Commission*, 2010, p. 9.
2. "Welcome to Europe". In *Bruegel* 31 March 2006.
<http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/48-welcome-to-europe/>
3. "EUROPA - Rapid - Press Releases". In *Europa.eu*. 23 October 2007.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-650_en.htm?locale=en
4. *Ibid.*
5. Cerna, Lucie. "Towards an EU Blue Card? The Delegation of National Highly Skilled Immigration Policies to the EU-level". In *COMPAS Working Paper* 0865. Oxford: COMPAS. 2008.
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/working_papers/WP_2008/WP0865%20Cerna.pdf
6. Council Directive 2009/50/EC. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0050:EN:NOT>
7. *Ibid.*
8. *Ibid.*
9. Cerna, Lucie. "Understanding the diversity of EU migration policy in practice: the implementation of the Blue Card initiative". In *Policy Studies*, 34:2, 2012 (180-200), p.189.
10. EU Blue Card Network. Spain Blue Card Visa Information.
<http://apply.eu/BlueCard/Spain/>>
11. Borstel, Stefan. "Blue Card wird zum Ladenhüter" (in German). In *Welt Die*. 19 November 2012.
http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article111262623/Blue-Card-wird-zum-Ladenhueter.html

12. “BA-Chef Weise. Nur 7000 Zuwanderer mit Blue Card”. In *Heise Online* (in German). 1 January 2014. <http://www.heise.de/newsticker/meldung/BA-Chef-Weise-Nur-7000-Zuwanderer-mit-Blue-Card-2073163.html>.

Copyright©Alexandra ZAGREBELNAIA

L'interet national – facteur déterminant des priorités stratégiques de la République de Moldova

Prof. Dr. Hab. Victor JUC

juc.victor@gmail.com

Institut de Recherches juridiques et politiques de l'Académie des sciences de
Moldova, Moldova

MCF. Dr. Carolina DODU-SAVCA

carolina.dodu-savca@studiieu.org

Institut d'Etat des Relations Internationales de Moldova, Moldova
ECSA Moldova

Abstract: The paper highlights two complex issues: the fundamentation of the concept of national interest and the definition of the national interest of the Republic of Moldova. The national interest is an objective-subjective category due to the fact that it encompasses imperishable purposes as well as purposes that are designed by the ruling elite, in accordance with its strategic options. The elaboration of the national interest should be based on the interests of the society and individuals, because the state exists for individuals and not vice versa. The national interest of the Republic of Moldova includes several components, starting with securing and ensuring fundamental rights and freedoms and ending with the realization of the European vocation of the people of Moldova.

Key-words: national interest, State, society, the individual(s), objective-subjective character, fundamental rights and freedoms, territorial integrity, independence, competitive market, European vocation, national security, Republic of Moldova.

La formulation de l'intérêt national se présente comme un procès dynamique et complexe étant donné que cette catégorie reflète des réalités sociales qui comportent la totalité des besoins et aspirations communs à tous les membres d'une entité socioculturelle. Il est impératif de noter que la satisfaction et le soutien de ces besoins et aspirations sont une condition indispensable à l'existence et à l'identité de la société en tant que sujet de l'histoire. L'intérêt national reflète les aspirations d'un peuple d'occuper, dans le cadre de la communauté mondiale, une place qui correspond le mieux à ses traditions historiques, culturelles et spirituelles et qui lui assurerait la pleine réalisation de son potentiel.

La principale institution politique habilitée à définir l'intérêt national, ainsi qu'à l'exprimer et à le soutenir, est l'État qui assure la légitimité de son pouvoir en valorisant les aspirations de la communauté socioculturelle qu'il représente. A. Schlesinger, jr. estime que l'État qui n'accorde pas l'attention nécessaire à l'intérêt national en tant que force motrice de sa politique ne peut pas survivre. Dans une perspective académique, R. Keohane a insisté sur la nécessité et l'opportunité d'élaborer une théorie de l'intérêt, mais sans faire, comme le souligne D. Sanders, une référence explicite à l'intérêt national. R. Keohane indique le fait que le manque d'une telle théorie rend impossible toute théorie des relations internationales. Dans la même veine, Valentin Beniuc estime que «l'intérêt national est le projet le plus complexe qui peut être réalisé par un pays, son élaboration et son développement représentant un acte extrêmement nécessaire et responsable qui vise non seulement à une parfaite cristallisation conceptuelle, mais aussi à la mobilisation sociale pour l'exécution de ce projet. La nation, la communauté d'un État qui n'est pas pleinement consciente de ses intérêts ne peut pas compter sur une existence et un développement durables» [1, p.117].

Selon A. Linklater et S. Burchill, l'intérêt national «consiste dans la préservation de l'identité politique et culturelle d'une nation et doit être le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de l'ordre public et de l'équilibre interne» [2, p.75], alors que, selon Iu. Pîntea, les intérêts nationaux sont basés «sur les valeurs et le patrimoine national, le potentiel moral et intellectuel de la société qui sont réalisés et garantis par l'activité de perspective dans les domaines économique, politique et militaire, social et démographique, informationnel et de l'environnement, etc.» [3, p.24].

Certes, aujourd'hui les idées de A. Schlesinger, jr. ou de Iu. Pîntea, telles que «le fait d'ignorer les intérêts nationaux peut entraîner la disparition de l'État comme sujet indépendant de rapporteurs internationaux», sont secouées essentiellement par les processus transnationaux de la mondialisation. Pourtant, ces réalités ne peuvent pas être un obstacle pour qu'une nouvelle démocratie, et notamment la République de Moldova, ne puisse pas formuler expressément et catégoriquement ses intérêts nationaux, en mobilisant ses efforts pour les atteindre. V.Saca fait valoir à juste titre que «si dans les conditions de l'Europe occidentale ce concept est considéré en quelque sorte un obstacle

à l'intégration, en Europe de l'Est il s'impose au premier plan, ce qui reflète les tendances des États à renforcer l'identité de l'intérêt national et de se retrouver en dépit des désintégrations» [4, p.75].

Selon V. Beniuc, «l'essence de l'intérêt national, en principe, et pour la République de Moldova, en particulier, est déterminée par des facteurs qui assurent la continuité et la qualité de l'État et de la société dans l'environnement concurrentiel national et international» [5, p.116]. Elle comprend : les moyens et le niveau de développement économique; le potentiel intellectuel et scientifique de la communauté qui aspire à bâtir une économie fondée sur la connaissance; les capacités de l'État de le réaliser dans l'ensemble du territoire du pays et en accord avec les voisins et les partenaires stratégiques; le niveau de la conscience nationale; le renforcement de l'identité et de l'unité nationale (A. Colațchi préfère le terme «autoconscience nationale». Dans ce cas, la notion de l'«autoconscience» ne désigne pas la «conscience» dans le sens général. Le terme est utilisé dans le sens de la prise de conscience de son appartenance à une communauté. Ce terme est jugé par A. Colațchi le plus approprié parce qu'il le considère le «créateur/générateur» qui assure aux autres organismes la qualité de communauté sociale [6, p.187]). A. Burian estime que les intérêts nationaux se forment dans une interconnexion complexe des facteurs économiques, sociaux, nationaux, psychologiques, etc., qui «dans leur ensemble déterminent le contenu et le caractère de l'expérience nationale-historique du peuple et du pays respectif» [7, p.196]; comme tels, ils ne peuvent pas exister indépendamment de la conscience de leurs acteurs.

Incontestablement, le manque d'une théorie sur l'intérêt national représente un point vulnérable, un vrai péril pour l'existence de l'État et du peuple; péril qu'il ne faut pas négliger, car dans l'absence d'une formulation/réglementation claire des objectifs et des priorités stratégiques de développement les menaces et les risques se présentent de manière inévitable. A. Burian opine que le succès d'une politique externe d'un État est déterminé par la clarté de la formulation de l'intérêt national, ainsi que par la conception que l'on se fait sur l'identification des voies et des moyens de leur réalisation. E. Ciobu les qualifie comme «impulsion de l'activité diplomatique», alors que V. Beniuc les définit comme «force mobilisatrice de base dans les actions du citoyen, de la société et de l'État».

En 1936, l'Encyclopédie des Sciences politiques (Oxford) a introduit dans le circuit scientifique la catégorie d'«intérêt national» dont la paternité est attribuée à R.Niebuhr et Ch.Beerd. Les deux scientifiques mettent les bases d'une analyse dans la clé du réalisme politique: les états réalisent les intérêts nationaux par la politique étrangère. J.Rosenau, qui ne partage pas ces idées réalistes, soutient qu'initialement la catégorie de l'«intérêt national» a servi de moyen de justification ou de conception de la politique étrangère d'un État donné. Un rôle déterminant dans cette théorie est joué par l'acception proposée par H.Morgenthau, selon laquelle la politique étrangère des états est déterminée par les «intérêts nationaux». Ces intérêts ont un caractère objectif en raison de leur connexion à la nature humaine et, respectivement, aux circonstances géographiques et aux traditions historiques et socioculturelles du peuple. L'intérêt national comporte deux éléments de base: le premier élément - *permanent*, qui relève l'impératif de sa survivance, la loi immuable de la nature; le deuxième élément - *variable*, qui représente la forme concrète, dans laquelle l'«intérêt national» peut se matérialiser en temps et en espace. La prérogative de déterminer les formes de son expression appartient à l'État, puisque c'est l'État qui a le monopole des relations avec le monde [8, p.45-51].

L'élément principal inclut trois facteurs: la nature de l'intérêt national qui doit être soutenu, la conjoncture politique dans laquelle il se développe et la nécessité rationnelle qui limite le choix des buts et des moyens. La base de l'intérêt national reflète la langue du peuple, la culture et les conditions naturelles de son existence, alors que les facteurs internes, tels que le régime politique ou l'opinion publique, ne peuvent pas influencer sa nature. Sur cette base, H. Morgenthau met les fondements «du concept de l'intérêt national défini en matière de pouvoir», qui assure la connexion entre la raison qui tend à percevoir la politique internationale et les faits destinés à la connaissance, ce qui crée la possibilité de comprendre la politique en qualité de sphère indépendante de l'activité humaine. Le contenu «du concept de l'intérêt défini en matière de pouvoir» ne reste pas interchangeable et dépend du contexte politique et culturel dans lequel se forme la politique étrangère de l'État, alors que l'idée de l'intérêt national ne se soumet pas aux influences spatio-temporelles. Th.de Montbrial, par contre, conteste la supposition de l'analyste américain et exprime l'opinion que l'idée de la possibilité de définir l'intérêt national de manière absolue et

univoque à long terme (comme fait existant par soi-même et découlant du principe de la survivance identitaire) est une idée difficile de soutenir [9, p.204]. Par conséquent, en insistant sur la supposition que «les buts de la politique externe doivent être déterminés dans le contexte de l'intérêt national», H. Morgenthau met les fondements d'une tradition réaliste de l'exploration de ce concept. L'essence de cette approche est comme suit: les intérêts nationaux de la politique externe de l'État se divisent hiérarchiquement en deux niveaux: principal et secondaire. Conformément à cette tradition, le premier niveau est déterminé par la situation géographique de l'État et fait référence à son indépendance politique et économique, à la sécurité et à l'intégrité comme unité socio-économique et politique, nationale-historique et culturelle. Ces intérêts sont assurés par des moyens diplomatiques, politiques et militaires, économiques et idéologiques. Le deuxième niveau inclut les intérêts de l'État de maintenir la stabilité du système des relations internationales et de la sécurité internationale, en mettant en œuvre le management des conflits et la participation à des procès de coopération économique et écologique, culturelle et scientifique. Les intérêts secondaires développent, en définitive, une relation de dépendance par rapport aux intérêts principaux, bien qu'ils jouissent en même temps d'une autonomie croissante et conditionnent des activités de la politique étrangère de l'État.

Selon la théorie réaliste sur l'intérêt national, les intérêts principaux d'un État sont *grosso modo* inchangeables à condition que l'État reste une entité politique, quels que soient les régimes politiques ou les élites politiques. L'évolution des circonstances contribue à la modification, à différents degrés, du contenu sectoriel de l'activité de la politique étrangère de l'État. Cette politique est dirigée vers le soutien de ces intérêts, de leur forme concrète d'expression ou des moyens de leur réalisation. Soulignons que les intérêts de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de la sécurité sont toujours et nécessairement maintenus.

Contrairement aux intérêts principaux, les intérêts secondaires se distinguent par un haut degré de flexibilité et de transformation. Les intérêts secondaires sont plus facilement influencés par les conjonctures internes et externes qui sont en processus de changement continu; on y trouve plus d'espace pour le compromis. Ils peuvent être distingués dans différentes périodes et sont sujets aux changements en fonction de la

satisfaction ou de la disparition d'une nécessité et la création d'une autre. Dans certains cas, les intérêts secondaires sont sacrifiés au nom des intérêts principaux avec des pertes plus ou moins importantes pour l'État. Cette situation est assez courante. La conception et l'interprétation des intérêts secondaires sont désignées par les dirigeants politiques ou par le besoin de sécurité et changent en fonction des circonstances militaires et stratégiques ou encore en fonction de la politique étrangère. Tous ces facteurs dépendent de la place et du rôle que l'État occupe dans le système international, c'est pour cela que l'État lui-même peut minimiser ou interrompre certaines relations – économiques, culturelles, sportives ou d'autres natures – qui relèvent des intérêts de deuxième niveau.

Dans le même temps, les intérêts secondaires peuvent contribuer à assurer les intérêts principaux et peuvent être utilisés comme moyen pour l'obtention des concessions ou des avantages, de la pression ou de l'intimidation. Il est également à préciser que les frontières entre les deux niveaux d'intérêts sont mobiles, en particulier dans les situations où le prestige de l'État est mis en doute, mais dans certains cas certains intérêts spécifiques sont déclarés ou proclamés d'importance vitale (pour l'État).

Une autre distinction entre les deux niveaux est spécifiée par S.Tămaș qui discerne, dans un esprit réaliste, deux composantes de l'intérêt national. La première, celle qui est nommée *permanente*, correspond globalement aux prévisions faites par S.Burchill et A. Linklater, tandis que la deuxième composante, celle qui est considérée *mobile*, est déterminée par les circonstances spécifiques d'une période historique. Les objectifs dans ce cas-là sont «établis selon l'évolution des relations de pouvoir, les alliances de sécurité et les projets de sécurité crédibles» [10, p.167].

A.Wolfers estime que la réalisation des intérêts nationaux de l'État réside dans l'augmentation de sa force, surtout de sa puissance militaire. En prenant comme système de référence la situation internationale après la guerre, la catégorie de «l'intérêt national» est, selon l'analyste américain Wolfers, en relation organique avec une autre catégorie, celle de la «sécurité nationale». Globalement, les deux catégories sont identiques et poursuivent des objectifs communs. Wolfers distingue: des «intérêts de l'État» et des «intérêts individuels». Les premiers sont abordés en interdépendance et par rapport aux objectifs nationaux, qui se divisent en «direct» et «indirect». Les objectifs nationaux directs ne représentent que la

sécurité et l'indépendance nationale; ils ne sont pertinents que pour les personnes qui s'identifient avec leur État national.

Les réflexions de J. Frankel s'inscrivent dans la même veine en soulignant que les intérêts nationaux et les objectifs nationaux déterminent les directions, les orientations et les particularités de la politique étrangère des États. À son avis, il est à distinguer les suivants types d'intérêts nationaux: aspirationnels, qui proviennent des principaux idéaux et des valeurs spirituelles du peuple; opérationnels – ce sont les intérêts pratiques qui forment les objectifs immédiats de la politique quotidienne du gouvernement; descriptifs, qui englobent les débats au Parlement et dans la presse, les idées exprimées par l'opinion publique sur la politique étrangère.

Le cadre conceptuel de la notion de «l'intérêt national» reste ouvert aux débats. Si pour P.Seabury et K.Thompson l'intérêt national est «un complexe conceptuel et normatif de buts», pour S.Krasner il est «un ensemble d'objectifs ordonnés transitivement et validés empiriquement qui n'a avantaagé de manière disproportionnée aucun groupe dans la société» [11, p.68]. A.George utilise l'expression «intérêts nationaux vitaux» qui inclut plusieurs valeurs-survie physique, la liberté et l'abondance économique, tandis que M.Wight exclut le mot «national» du syntagme en expliquant que «les intérêts vitaux d'un État sont ce qu'il pense qu'ils le sont et non ce qu'un autre pouvoir dit qu'ils doivent l'être» [12, p.105], surtout que «le premier devoir de tout gouvernement est la protection des intérêts du peuple qu'il dirige et qu'il représente par rapport aux intérêts des autres peuples».

Dans la même lignée s'inscrivent les idées de D.Clinton qui définit un double contenu de l'intérêt national. D'une part, l'intérêt national comporte le bien commun à toute la société, celle-ci constituant une communauté de gens qui a établi des relations durables et a concerté sur des normes de vie et sur des normes de comportement. D'autre part, il englobe les objectifs de la politique étrangère des états qui ont des rapports communs. Selon I.Savu, les intérêts nationaux représentent «dans la politique étrangère et dans la politique de sécurité, le principe régissant les actions diplomatiques, militaires et économiques afin de promouvoir le bien commun de la société» [13, p.30-40]. A.Burian estime que le niveau du développement socio-économique et socio-politique du pays, la situation géographique, les traditions nationales et historiques, les objectifs et les exigences visant à

garantir la souveraineté et la sécurité sont les facteurs qui «transposés dans la politique étrangère, se focalisent sur la conception de l'intérêt national» [14, p.189].

Par conséquent, la tradition du réalisme, qui n'est pas d'ailleurs la seule conception à ce propos, associe l'intérêt national à l'intérêt de l'État et confirme l'utilisation justifiée du syntagme «intérêts nationaux de l'État»: les intérêts sont édifiés sur la base des besoins objectifs de la nation et c'est l'État en tant qu'organisateur du début national qui met en œuvre ses politiques. G.Hegel a noté que l'État est puissant et bien géré lorsque les intérêts particuliers sont en accord avec l'objectif général et à la seule condition que ce principe trouve sa réalisation; seulement dans ces conditions, il exprime pleinement les «intérêts nationaux généraux». H. Suganami, de son côté, estime que les notions «nations» et «états» sont généralement synonymes. D'ailleurs, ces notions ont été longtemps confondues, comme le constate D.Ethier, à cause des aspirations des entités étatiques modernes d'unifier en une seule nation les groupes humains résidant sur les territoires relevant de leur juridiction; «les intérêts nationaux de l'État» sont un phénomène socio-historique; «les intérêts nationaux de l'État» ne peuvent exister indépendamment de ceux qui les désignent et comportent, selon H.Morgenthau, l'identité nationale. V.Beniuc opine que «la communion d'un État qui ne prend pas conscience de ses intérêts ne peut pas compter sur une existence et un développement durables ou sur une vie prospère»; l'État représente la nation dans ses relations avec le monde extérieur, les intérêts nationaux étant un facteur intégrateur, selon U.Ozkirimli, qui réduit les dissensions entre l'État et la société civile. Dans le même ordre d'idées, V.Saca, en analysant la structure et certains aspects fonctionnels qui contribuent à la définition de l'intérêt national de la République de Moldova, souligne que le problème de l'édification de ce concept suppose la justification d'une idée générale-nationale qui «uniraient autour de soi tous les citoyens indépendamment de leur origine ethnique ou sociale». Cette possibilité a été également mise en évidence par P.Varzari; l'intérêt national est déterminé par les idéaux qui reflètent les valeurs sociales et ne peut pas être conçu, selon H.Morgenthau, en dehors de l'impératif de l'auto-préservation de l'État, puisque les objectifs majeurs sont, comme l'indique P.Țigankov, la sécurité et la

souveraineté nationale comme expression du pouvoir suprême, du bien-être économique et du développement [15, p.126].

Il convient de mentionner que les chercheurs et spécialistes n'identifient pas unanimement l'intérêt national à l'intérêt de l'État. A titre d'argument, Ia.Etinger estime que l'intérêt national est une notion à caractère objectif et historique qui est apparue dans le résultat de l'interaction de nombreux facteurs tels que la situation géopolitique de l'ethnie, le nombre d'habitants du pays/la population et les relations avec les entités nationales ethniques voisines, la religion, les traditions et les particularités culturelles. Les intérêts de l'État, au contraire, sont en grande partie une notion subjective, étant en conjonction avec la compréhension et l'interprétation des intérêts nationaux par les forces politiques qui détiennent le pouvoir (les forces qui reflètent les aspirations de certaines couches sociales). Nous découvrons chez G.Mirski un point de vue quasi-similaire: les intérêts de l'État sont réduits en grande partie aux intérêts des milieux dirigeants.

La catégorie de l'«intérêt national» réunit non seulement les apologistes préoccupés par la mise en place d'un cadre conceptuel et d'une diversification de son contenu, mais aussi les adversaires qui la privent du caractère scientifique et opérationnel. Ici se retrouvent ceux qui nient l'objectivité par rapport à la subjectivité et qui cherchent à promouvoir les hypothèses selon lesquelles les intérêts nationaux sont réalisés par l'activité des dirigeants politiques, qui peuvent les remodeler conformément aux aspirations personnelles ou à celles du groupe. Ainsi, J.-B. Duroselle estime qu'il serait mieux s'il y avait des possibilités pour définir l'intérêt national en matière d'objectivité, or, «toute réflexion sur l'objectivité est subjective» [16, p.88]. Sur le plan expérimental, par rapport aux repères approfondis dans la sociologie française des relations internationales, J.- P.Derriennic soutient que malgré le caractère objectif de l'intérêt, il s'avère à la fois inconnaissable parce qu'il y a le risque que la subjectivité des sujets qui font l'objet de la recherche (les gens et les communautés sociales) soit remplacée par la subjectivité du sociologue [17, p.26].

Il est utile de noter que les prises de position qui remettent en question l'applicabilité et l'importance théorique de la notion d'intérêt national ne semblent pas être une rareté. Ces prises de position ont évolué de la tendance de minimiser la pertinence de la détermination des options

de politique étrangère jusqu'à la négation de sa valeur dans le contexte de la mondialisation et de l'érosion de la souveraineté de l'État. Dans l'acception de H.Bull, l'intérêt national est identique avec les intérêts de l'État, mais cette conception n'a pas de sens aussi longtemps que des objectifs précis et des conditions spécifiques ne soient pas définis. A titre illustratif, ce sont: «les buts concrets ou les objectifs que les États poursuivent ou devraient poursuivre: la sécurité, la prospérité, les objectifs idéologiques ou d'autres options» et que seulement dans ces conditions «le problème traité» vise les moyens de leur promotion [18, p.61 - 62]. G.Modelski considère que la notion de «l'intérêt national» n'est pas scientifiquement fondée, en raison du fait que les intérêts que le leader politique exprime ne reflètent ni les intérêts de la nation ni ceux de l'État», mais les intérêts de la communauté. Dans le dernier cas, il s'agit des intérêts conçus et formés par le leader politique au nom de la communauté qu'il représente et à laquelle il les [ces intérêts] présente ultérieurement. L'espace de la communauté est à la fois plus étroit et plus large que les frontières de l'État: il est plus étroit parce que le dirigeant politique n'exprime pas pleinement les intérêts des groupes sociaux et des citoyens de son État, mais également, il est plus large, car il reflète les intérêts des autres États, alliés ou amis, des groupes sociaux et des individus. L'État représente la condition indispensable à l'existence du leader politique, car il lui offre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu'il se désigne.

G. Modelski soutient que le leader politique doit tenir compte de trois types d'intérêts: les besoins de la communauté, qui ne sont pas autres que les intérêts repérés par les dirigeants politiques du passé; les demandes des collaborateurs temporaires, ce qui représente les intérêts découlant les objectifs actuels; les exigences des opposants, c'est-à-dire les intérêts qui peuvent être négligés pour le moment afin d'atteindre les objectifs de l'avenir [19, p.8-10, p.19-20]. Selon M.Finnemore, la politique étrangère des États n'est pas déterminée uniquement par les intérêts objectifs (dérivés des capacités économique, politique ou militaire par rapport au potentiel des autres acteurs), mais elle est aussi déterminée à parts égales par les normes et les valeurs qui structurent les relations internationales.

Par conséquent, dans la formulation des intérêts nationaux, le dirigeant politique doit prendre en compte toutes les exigences qui ont trait à la politique qu'il promet ou qu'il a l'intention de promouvoir; et même

s'il décide de négliger certaines exigences et certains intérêts, il ne peut pas négliger les conséquences de la décision prise lors de la formulation de ses objectifs de la politique étrangère. En tenant compte de la diversité des intérêts, qui ne sont que des souhaits et des exigences visant au comportement des autres États, le dirigeant politique cherche à exercer une influence sur ce comportement en transposant les intérêts de la communauté qu'il représente dans des objectifs de la politique étrangère. Si G.Modelski réserve au leader politique presque exclusivement la prérogative de l'exercice des intérêts nationaux et la formulation des objectifs de politique étrangère, R.Snyder reconnaît ce droit à un nombre plus grand de personnes. Il attribue un rôle important au processus de la prise de décision: les intérêts nationaux sont exprimés par les dirigeants politiques qui sont au pouvoir et qui peuvent adopter des décisions politiques et peuvent formuler des objectifs nationaux à court ou long terme, ayant à la base les intérêts nationaux.

R.Keohane et R. Axelrod sont d'avis que «les perceptions définissent les intérêts et pour comprendre le degré de réciprocité des intérêts il est indispensable de concevoir le processus par lequel les intérêts sont perçus et les préférences sont déterminées» [20, p.88 -89]. D.Sanders soumet à la critique cette idée en raison du fait que les intérêts sont définis en matière de structure de bénéfice à la manière du jeu «Dilemme du prisonnier». Sanders cherche à déterminer «les limites de l'approche de la théorie des relations internationales fondée sur la théorie des jeux» par le biais des débats entre le néoréalisme et le néolibéralisme. Pour être plus convaincant, Sanders essaie de formuler le contenu des intérêts de l'État-nation sous l'aspect de leur perception chez les dirigeants qui le représentent. Il distingue deux types d'intérêts inhérents à un État national: économique et écologique, qui comprennent le bien-être économique et environnemental de la population à long terme; politique et de sécurité, qui visent à maximiser la capacité de l'État à répondre rapidement et efficacement aux menaces et défis externes [21, p.378]. À son avis, une théorie des intérêts de l'État-nation qui, en fait, doit être abordée dans un contexte historique, «représente une condition nécessaire pour expliquer de manière satisfaisante le comportement de l'État national, ainsi que les résultats de l'interaction entre eux». Il est nécessaire, cependant, que l'élaboration des jugements de valeur ou la propulsation des spéculations

intellectuelles sur la formulation et les conséquences des convergences ou des divergences des intérêts des États soit anticipée par la connaissance de la façon dont les responsables politiques perçoivent le contenu des intérêts de l'État qu'ils représentent. Cette exigence est réalisable par le truchement des «études empiriques amples et difficiles» (l'activité de recherche scientifique de Q.Wright est édicatrice en ce sens – n.n.), alors que pour la sécurité, il serait bien, selon le chercheur américain, de mettre en place une «typologie des intérêts».

J.Rosenau estime également que l'élaboration de la théorie de l'intérêt national est un processus de nature subjective, car il exprime les intérêts des groupes sociaux auxquels le leader politique appartient. Même si cela est nécessaire «pour décrire, expliquer et analyser la politique étrangère et les relations internationales en matière d'intérêt national», cette catégorie ne peut pas servir d'outil d'analyse, vu le manque des procédés et méthodes empiriques pour l'évaluation de ces processus. Selon R.Aron la notion de «l'intérêt national» est polysémantique et donc moins opérationnelle pour analyser les finalités et les moyens de relations internationales. Or, chaque État définit des objectifs et des fins éternels, qui peuvent se manifester à la fois de manière abstraite et concrète : dans le premier cas, ils représentent la tendance à la sécurité, à la puissance et à la gloire et dans le deuxième cas, ils s'expriment dans la volonté d'élargir l'espace de vie, d'augmenter la population et de disséminer des idéologies et des valeurs que l'État partage. L'activité de la politique étrangère des états s'expriment dans les actes des dirigeants qui disposent d'un certain degré de liberté dans le choix des objectifs. Un rôle important est accordé à l'idéologie, aux ambitions, au tempérament et aux autres caractéristiques des politiciens de haut niveau. Dans le même temps, les dirigeants, grâce à la place qu'ils occupent, cherchent à créer l'impression qu'à la base de toutes les activités qu'ils exercent se trouve l'intérêt national.

Contrairement à S.Krasner et M.Wight, qui soutiennent que les intérêts nationaux expriment les aspirations de l'ensemble de la nation ou du peuple tout entier, F.Pearson et J.Rochester, ainsi que J.Rosenau, n'excluent pas la possibilité que les intérêts nationaux favorisent une ou plusieurs classes sociales à statut privilégié. Ils distinguent les lacunes suivantes de la catégorie d'intérêt national: la conception simpliste des relations internationales, la réduction de leur diversité et de leur complexité

dans la compréhension des intérêts étroits de l'État; le caractère vague du terme; l'absence des critères identiques pour différents États dans l'exercice de la défense légitime; l'éventualité d'une incompatibilité entre les intérêts principaux et les intérêts secondaires de l'État; l'intérêt national, défini par le gouvernement, peut apporter des avantages à l'ensemble de la nation, mais il peut en même temps cibler uniquement les segments privilégiés; certains États peuvent inclure dans la composition de leur intérêt national des notions comme «pouvoir» et «prestige» [22, p.149-151].

M.Merle s'oppose généralement à l'utilisation de l'expression «intérêt national» et propose en qualité de mobile de l'activité des acteurs le syntagme «l'identité nationale» qui comprend la langue et la religion en tant que piliers de l'unité nationale, les valeurs culturelles et historiques, la mémoire nationale et historique [23, p.473]. Selon lui, le comportement de la France sur la scène internationale peut être mieux compris si l'on tient compte des oscillations de ses traditions historiques entre le patriotisme et le pacifisme, entre l'idéologie coloniale et l'idée de «mission civilisatrice». Ces idées se réfèrent également, comme le souligne à juste titre M.Merle, aux traditions historiques des États-Unis, qui en particulier pendant la période de l'entre-deux-guerres ont oscillé entre isolationnisme et interventionnisme. Notons que la dernière position, devenue quasi-axiomatique, a été développée par de nombreux chercheurs (H.Kissinger, St.Hoffmann et autres exégètes). Bien sûr, il est impératif de prendre en compte, dans les activités de formation et de la mise en œuvre des intérêts nationaux, les traditions et les valeurs culturelles nationales, cependant H.Morgenthau n'a pas tort, car il n'oppose pas l'identité nationale à l'intérêt national, il l'estime comme son élément inaliénable. De plus, l'opinion de M.Merle, qui s'inscrit dans le cadre traditionnel français, amplifie le sens et la pertinence du facteur culturel.

Si la majorité absolue des chercheurs sont d'avis que l'intérêt national tient de la politique étrangère, J.-B.Duroselle et P.Renouvin au contraire considèrent que dans l'histoire européenne l'intérêt national appartient en particulier à la politique interne. Cette supposition est partagée par V. Saca, mais à la condition qu'elle se réfère exclusivement aux pays post-communistes en transition retardée, comme la Moldavie, où «l'intérêt national de l'État a un segment limité de manifestation et vise le plus souvent l'aspect interne de la politique et moins celui de la politique

étrangère» [24, p.114], alors que dans les démocraties consolidées on observe un équilibre entre les deux types de politiques.

Par conséquent, la définition de l'intérêt national, l'élaboration du contenu et la description de ses fonctions ont généré de nombreuses opinions, ainsi que des prises de position controversées. Les apologistes insistent sur le fait que cette catégorie offre de véritables leviers pour expliquer la politique internationale, tandis que les opposants la considèrent non étayée scientifiquement, dépourvue de caractère opérationnel et d'actualité. Les derniers invoquent le fait que l'intérêt national a eu de la pertinence dans l'époque de l'équilibre des forces du système d'états européens des XVIIIe - XIXe siècles, tandis qu'à l'heure actuelle, il a perdu essentiellement de sa signification. Sa valeur pratique est en déclin en raison des processus globaux d'intégration et de transnationalisation, ainsi qu'en raison du renforcement des acteurs supranationaux et de l'érosion de la souveraineté de l'État, en particulier par le transfert de compétence. En outre, le concept est une tentative de consolider l'unité inexistante entre l'État politique et la société civile, le bien-être et la survie de l'appareil bureaucratique. En fait, la réalisation des intérêts politiques, économiques et idéologiques de l'État ne s'est pas avérée être similaire au bien-être et au développement de la société civile. Les mouvements antiétatiques sont une expression/manifestation de ce conflit. Il est souvent mentionné que les sociétés contemporaines sont réparties à l'intérieur et que l'État dans le meilleur des cas peut jouer le rôle de médiateur entre les intérêts contradictoires dans leur cadre. L'État n'est plus donc un centre unificateur, et même s'il prétend l'être, il n'exprime plus l'intérêt national général et bien qu'il ait de l'influence sur certaines couches sociales, les appels à l'unité sous la bannière de la promotion de l'intérêt national et de la loyauté ont déjà beaucoup perdu de leur force et de leur capacité de mobiliser l'énergie de la société.

Mais à notre avis, il n'est pas moins vrai que l'intérêt national exprime le consensus national, où le dernier désigne l'intérêt du peuple tout entier, en particulier dans les relations avec le monde qui l'entoure. Ce n'est pas par hasard que les forces politiques et sociales les plus antagonistes, étant souvent placées en positions diamétralement opposées et en poursuivant des intérêts polaires dans la politique intérieure, parviennent à trouver des positions unanimes sur les questions de politique étrangère et

cherchent à promouvoir les intérêts nationaux sur la scène mondiale. Surtout en période de conflit international, les sentiments de patriotisme deviennent plus profonds, ainsi que la conscience de l'appartenance de l'individu à sa nation. Dans ces circonstances, on atteste l'opinion que le potentiel économique et politique, la force et le rôle de l'État sur l'arène mondiale déterminent la qualité de la vie et le bien-être de chaque compatriote. Ignorer ces aspects de l'identité psychosociale veut dire causer de graves erreurs dans l'évaluation de certaines situations de la politique intérieure et/ou étrangère.

L'intérêt national – d'une part, comme catégorie dont les paramètres sont déterminés par la situation internationale et, d'autre part, comme système dont les valeurs prévalent dans la société et au niveau de l'État – est la conception et l'expression des besoins sociaux et de l'État par l'intermédiaire de l'activité des dirigeants politiques. L'élaboration des intérêts nationaux est réalisée par l'interconnexion de plusieurs facteurs qui déterminent leur contenu et leur caractère. Il est nécessaire de tenir compte des priorités de la politique intérieure, des programmes des principales forces politiques, des intentions des groupes d'intérêts influents et des éventuelles prises de position par les États concernés. Assurer les intérêts nationaux veut dire exiger le respect de plusieurs conditions, telles que la stabilité interne, le bien-être socio-économique, l'atmosphère morale élevée dans la société, la sécurité nationale, une conjoncture internationale favorable, le prestige et l'autorité sur l'arène mondiale.

Dans cet ordre d'idées, nous pouvons identifier quatre facettes de l'intérêt national qui a été abordé en qualité de catégorie à caractère objectif-subjectif : l'aspect objectif, l'aspect subjectif, l'aspect motivationnel et l'aspect de la mise en œuvre de la politique. L'aspect objectif contient les aspects qui visent l'État comme organisateur du début national dans les relations à l'intérieur et à l'extérieur, y compris le développement économique du pays, la stabilité de la situation socio-économique et politique, le potentiel économique et militaire. Ici se forme le premier type de relations. Le deuxième type de relations se réfère à la situation géopolitique et au rôle et à la place de l'État dans les relations internationales, y compris dans le contexte du commerce mondial. L'aspect subjectif: il inclut les conceptions sur le monde et les valeurs partagées par les chefs d'État, conceptions qui impriment un contenu concret à l'activité

de la politique étrangère (basée sur l'intérêt national). L'aspect motivationnel: il représente la justification de certains actes de la politique étrangère, actes déjà commis ou éventuels (sous le prétexte de la défense des intérêts nationaux). L'aspect de la mise en œuvre de la politique : il comprend les buts, les objectifs et les moyens par lesquels les intérêts nationaux trouvent leur accomplissement dans l'activité de la politique étrangère.

Rappelons donc les deux hypothèses principales: premièrement, l'intérêt national est exprimé soit par l'État, soit par les dirigeants politiques, en cohérence avec la politique étrangère et, deuxièmement, l'intérêt national relève de la politique intérieure. Il est évident qu'à l'heure actuelle, ces suppositions ne reflètent pas de manière adéquate les réalités complexes du monde globalisé. Les intérêts nationaux sont exprimés, à notre avis, à la fois par et dans la politique intérieure, ainsi que dans et à travers la politique étrangère, non seulement en raison de leur interconnexion, mais surtout étant donné l'interdépendance entre le cadre interne, national et les relations internationales. Ce processus a été remarqué par J.Rosenau encore à la fin des années 1960 du XXe siècle. Dans une perspective théorique et méthodologique, S. Gorceac, T. Dumitraș et Iu. Rusandu résument les positions prises face au caractère de l'intérêt national en spécifiant qu'il est possible d'identifier deux courants d'analyse. Le premier est appelé «objectiviste», représenté par le réalisme et le second, appelé «subjectiviste», a été promu par les behaviouristes conformément à la «théorie de la décision» [25, p.21-22]. Bien que la dernière approche soit plus ample et plus diversifiée, vu le caractère réaliste de certaines de ses suppositions, il est plus indiqué de faire recours actuellement à une approche mixte, multidisciplinaire, compte tenu du caractère objectif-subjectif de l'intérêt national (les courants «classiques» ont perdu de leur pertinence puisqu'ils ne correspondent plus aux nouvelles réalités).

V.Saca souligne également, en se référant aux démocraties avancées, que l'intérêt de l'État en collaboration avec l'intérêt civil devient un mécanisme très important de la politique étrangère, impérieusement nécessaire pour refléter la volonté de la nation dans les relations internationales. À notre avis, l'intégration européenne de la République de Moldova est une question de politique intérieure, mais qui se réalise à la fois par la politique intérieure et étrangère. La dernière a la mission de justifier

les objectifs et de promouvoir les réalisations de la politique intérieure en prenant pour base l'idée que les paramètres des intérêts nationaux sont déterminés par la conjoncture internationale, y compris la situation géopolitique et les valeurs partagées par la société et prises en charge par l'État.

Dans son activité, un État doit prendre en compte, surtout à l'heure actuelle, trois types d'intérêts qui sont reliés entre eux par de nouvelles réalités: les intérêts propres, les intérêts des autres États et les intérêts mondiaux. L'État qui ignore les deux autres types d'intérêts risque de compromettre les intérêts nationaux. La cause est évidente: le développement des forces de production par la modification de leur composition, ainsi que le développement des médias grâce à la science et à l'information, l'intensification des processus de mondialisation et de transnationalisation, les aspirations à la démocratie réelle, à la dignité et au bien-être contribuent à modifier le contenu des intérêts nationaux et entraînent certains changements dans les rapports des éléments respectifs. Bien sûr, la réalisation des intérêts nationaux implique un équilibre solide entre les éléments constitutifs tout en poursuivant le développement de chaque composante. Gh.Kunadze constate qu'il est difficile d'assurer le plein développement de chaque élément et c'est pour cela que souvent la partie sous-développée est compensée par le développement d'autres composantes. V.Saca et S.Cebotari soulignent à cet égard qu'à l'heure actuelle «la notion d'intérêt national est définie non seulement par les dimensions des valeurs, mais aussi par le facteur pragmatique de la capacité de l'État de se proposer et d'atteindre certains objectifs» [26, p.62].

La proclamation de la souveraineté et de l'indépendance de la République de Moldova a supposé expressément la formulation des intérêts nationaux : définir les priorités stratégiques de développement et exiger la mobilisation des efforts politiques et sociaux pour leur réalisation. Toutefois, selon V. Beniuc, la République de Moldova est actuellement «en train de concevoir l'intérêt national, l'élite étant dans un processus initial, qui est malheureusement assez lent, de la détermination et de la sensibilisation» [27, p.116] de l'intérêt national. V. Saca souligne que dans les pays où la transition vers la démocratie est en retard, tel est le cas de la Moldavie, la structure de l'intérêt national est instable, puisqu'elle manque de substance et de valeur au niveau des champs constitutifs (positionnel, perceptif,

téléologique, technologique et réglementaire). Pour ces pays, le mécanisme d'organisation, de fonctionnement et d'autoréalisation du potentiel structural d'intérêt [28, p.113] est problématique en raison d'un espace restreint de manifestation. «L'édification de l'intérêt national en République de Moldova se déroule avec beaucoup de difficultés, en enregistrant des succès ou des échecs et même des reculs» [29, p.175-178]. Ce processus, basé sur un contenu plutôt déclaratif que réel, exige l'élaboration d'une «idée générale-nationale» en vue de la mise en place de l'idée d'intérêt, idée qui «unirait tous les citoyens». Dans la même veine, A.Burian souligne que les intérêts nationaux représentent une interconnexion complexe de facteurs qui «dans leur totalité déterminent le contenu et le caractère de l'expérience nationale-historique du peuple ou du pays» [30, p.192] et qui sont en relation de réciprocité avec l'autoconscience de soi de ses porteurs. Selon son opinion, les intérêts nationaux sont un «phénomène socio-historique», leur formulation représentant un processus historique graduel et de longue durée.

Soulignons que ni le Concept de la politique étrangère de la République de Moldova du 8 février 1995, ni le Concept de la sécurité nationale de la République de Moldova du 22 mai 2008, ni aucun autre document officiel ne le définissent expressément et sans ambiguïté. Ces documents contiennent seulement des références, mais sans spécifier plusieurs expressions ou syntagmes, comme «intérêts nationaux majeurs», «intérêts de la République de Moldova». Il convient de noter que même si les priorités et les directions principales de la politique étrangère, ainsi que les objectifs et les lignes directrices de la sécurité nationale sont définis et précisés sous aspect de valeur et en rapport hiérarchique, à notre avis, ils sont moins pertinents que les intérêts nationaux, les priorités ayant un statut d'objectifs stratégiques et les principales directions étant des mesures de valorisation des options décrites. Cette idée est confirmée par le Concept de la politique étrangère de la République de Moldova, qui fait référence aux «intérêts nationaux majeurs» et qui accrédite la conviction, non fondée d'ailleurs, qu'ils ont été développés et reflétés dans un document antérieur: «la réalisation de ces priorités (renforcement de l'indépendance et souveraineté du pays, intégrité territoriale, affirmation de la République de Moldova en tant que facteur de stabilité régionale, contribution aux réformes sociales et économiques, édification d'un état de droit ... - n.n.),

qui constitue l'essence de la politique étrangère de la Moldavie, assurera, en concordance avec les intérêts nationaux majeurs, l'édification de notre État de droit en qualité d'État indépendant, unitaire et indivisible» [31, p.97]. Dans le Concept de la sécurité nationale de la République de Moldova, on voit la connexion entre les intérêts nationaux et la sécurité nationale et il devient clair que «la protection et la réalisation» de ces intérêts seront assurées par l'intégration européenne et la participation aux processus de coopération internationale, ce qui diminuera, dans le même temps, le risque d'implication dans des conflits [32, p.7].

Par conséquent, le premier document imprime à l'intérêt national de la République de Moldova un caractère étatiste et confère à la dimension politique la primordialité, tout en visant à l'édification d'un État indépendant, unitaire et indivisible. Toutefois, cette formule d'importance stratégique n'est pas bien définie et ne reflète pas pleinement la complexité des réalités et l'intégralité du contenu du concept abordé. Selon B.Mejuev, qui soumet à l'analyse certaines élaborations du concept dans la pensée socio-politique russe des années 1990 du XXe siècle, l'État reste le facteur primordial de l'expression des intérêts nationaux, mais c'est aussi à la société civile qu'il revient un rôle pondérable dans la croissance, la formation et le renforcement de l'intérêt national. Le deuxième document tend à suggérer que les intérêts nationaux de la République de Moldova sont principalement associés à l'intégration européenne, par le biais des efforts d'aligner la législation nationale sur les exigences de l'acquis communautaire. V.Saca soutient que l'idée générale-nationale, comme facteur de mobilisation et de réalisation des intérêts nationaux, pourrait comprendre deux composantes: la réintégration du pays et l'intégration européenne, qui, en fait, ont traduit le consensus entre le gouvernement et l'opposition en 2005. V.Beniuc, de son côté, met l'accent sur les dimensions non politiques, en proposant la construction d'un système de «soft power», qui prévoit la croissance du potentiel économique et la mise en place des programmes dans le domaine de l'éducation, la promotion des valeurs culturelles et l'établissement de bonnes relations entre les citoyens afin de mettre en œuvre des politiques de renforcement de l'État et de la formation de l'identité nationale, de l'exercice de la politique étrangère efficace et de l'institutionnalisation des actions de diplomatie populaire axées sur le déroulement des actions contemporaines de partenariat international.

À notre avis, vu la complexité de l'interconnexion entre la politique intérieure et la politique étrangère, il est nécessaire de prendre en compte, lors de la formulation des intérêts nationaux de la République de Moldova, plusieurs aspects directifs: la priorité du citoyen par rapport à l'État: les intérêts nationaux doivent être basés primordialement sur les aspirations des citoyens, alors que la mission de l'État est de les mettre en œuvre et de les soutenir, en utilisant les leviers dont il dispose. Il est indispensable de comprendre que ce ne sont pas les citoyens qui existent pour l'État, mais c'est l'État qui existe pour les citoyens. Rappelons ici, qu'en termes de démocratisation et d'informatisation, les citoyens ont plusieurs moyens légaux pour manifester leur méfiance et pour nuire à l'image de l'État; la vocation européenne du peuple de la République de Moldova: il est nécessaire de créer l'image d'un peuple qui se prononce fermement et de manière cohérente pour l'économie de marché, l'image d'un peuple qui est en mesure d'utiliser efficacement les ressources et de construire des infrastructures de pointe pour produire des biens compétitifs, qui est en mesure de fournir des services de qualité, un peuple qui se prononce pour la démocratie pluraliste et qui est ouvert au dialogue. Dans le même temps, les intérêts nationaux doivent soutenir les traditions et les valeurs culturelles et historiques auxquelles le peuple s'auto-identifie; la sécurité nationale: c'est une catégorie multidimensionnelle, reliée aux intérêts nationaux, qui n'est pas associée uniquement à des questions politiques ou militaires (selon A.Wolfers, cette association n'est justifiée que dans des conditions de conflit et de guerre) et qui actuellement a augmenté la pondérabilité des composantes économique et sociale, démographique et alimentaire, énergétique, écologique et d'autres contenus [33, p.132-133]. À travers le prisme des intérêts nationaux, comme le dit I.Sava, la sécurité nationale représente la capacité d'un État de maintenir et de promouvoir l'identité nationale et l'intégrité fonctionnelle. Il convient de préciser, toutefois, que la sécurité nationale est souvent associée à la sécurité de l'État. A.Burian met en évidence ici la dimension géopolitique de la sécurité, par laquelle on «sous-entend, tout d'abord, la survie physique de l'État, la défense et le maintien de son intégrité territoriale et de la souveraineté, la capacité à répondre de façon appropriée à toute menace réelle ou potentielle du dehors». Le Concept de la sécurité nationale de la République de Moldova, au contraire, fait la distinction, à juste titre, entre ces deux catégories, en

spécifiant que «la sécurité nationale n'est pas seulement la sécurité de l'État, mais aussi bien la sécurité de la société et des citoyens de la République de Moldova».

Il est à noter que ce document, qui «énonce les priorités de l'État dans le domaine», contient également les menaces, les risques et les vulnérabilités impactant la sécurité nationale de la République de Moldova: le conflit dans les districts de l'Est; l'éventualité de certaines tensions ethniques; le terrorisme international; les risques et les vulnérabilités d'origine économique, sociale; les risques produits par l'activité humaine; les risques du domaine de la technologie de l'information; les risques issus du crime organisé et de la corruption [34, p.7].

Nous croyons que le nombre de menaces et de risques pour la sécurité nationale de la République de Moldova pourrait être élargi ou complété par la diversification des facteurs internes et externes, réels et potentiels, de la manière suivante:

a. difficultés internes à caractère économique et sociale, issues de la dépendance économique quasi-totale, ce qui conduira inévitablement à l'efficacité réduite de l'économie et à l'approfondissement des relations économiques asymétriques; la dévalorisation de la monnaie nationale et le retard de paiement des salaires, des pensions et des bourses; la diminution du volume de l'investissement; la croissance de l'inflation et la perte des dépôts bancaires des citoyens et des entreprises; le retard des réformes structurelles dans des conditions sévères lorsque l'industrie est pratiquement absente, l'agriculture est en grande partie non compétitive et le secteur des services est unilatéralement orienté et loin des normes mondiales; le nombre croissant de personnes non actives; la migration de la main-d'œuvre, dans la plupart des cas, il s'agit d'une migration chaotique; la nécessité de remboursement de la dette externe, etc. Ces dangers ne doivent pas être négligeables, surtout compte tenu de la crise financière mondiale déclenchée en 2008;

b. la perte importante de la capacité de compétitivité de la production nationale et la répartition inégale des exportations. Pour certaines catégories de produits, il s'agit d'une orientation unidirectionnelle. Le déséquilibre structurel est dû à la concentration sur quelques groupes de produits, et cela, parce que la «spécialisation de la République de Moldova, soutient V. Path, est orientée vers les produits à faible valeur ajoutée, en

utilisant la main-d'œuvre à faible qualification et en intégrant un contenu élevé de ressources naturelles ou de l'énergie» [35, p.69]. Ces facteurs, et un nombre d'autres facteurs encore, ont créé une situation compliquée pour le déficit du commerce extérieur et, bien sûr, ils ne peuvent pas contribuer à la diversification de l'offre et au renforcement des changements commerciaux. En 2010, selon les données du Bureau national de statistiques, il a constitué deux milliards 273,2 millions de dollars américains;

c. la dépendance à une seule source d'approvisionnement en énergie, le faible développement des ressources propres et renouvelables. Compte tenu, d'un côté, de la précarité énergétique de la République de Moldova, qui, en fait, n'a pas tardé de se manifester lors du conflit russo-ukrainien en janvier 2009 et, d'autre côté, compte tenu du fait que les suppositions du Concept de la politique étrangère (selon lesquelles la République de Moldova peut devenir une plaque tournante régionale pour les systèmes d'alimentation) ne se sont pas accomplies, nous pensons que les menaces et les risques de ce genre devraient être contrés ou réduits par des politiques efficaces sur la base des critères d'accessibilité (localisation géographique des fournisseurs) et de disponibilité (assurer la continuité et la régularité à moyen et long terme). D'autres mesures à prendre sont la diversification des fournisseurs et des sources de transport des agents énergétiques importés, mais aussi le développement du potentiel propre. Il est essentiel d'élaborer une stratégie pour la sécurité énergétique de la République de Moldova qui contient tous les aspects de la politique énergétique.

Nous considérons que les intérêts nationaux de la République de Moldova sont les suivants:

1. garantir et assurer les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

2. le développement libre de l'économie de marché multisectorielle et fonctionnelle, le bien-être matériel et un niveau de vie décent pour tous les citoyens;

3. assurer l'existence de l'État souverain, indépendant, unitaire et indivisible;

4. l'édification de l'État de droit, la promotion de la démocratie pluraliste et le renforcement de la société civile;

5. assurer la sécurité nationale;

6. la restauration spirituelle, la restauration de la conscience nationale et l'affirmation de la vocation européenne du peuple de la République de Moldova;

7. l'intégration européenne et euro-atlantique.

La définition des intérêts nationaux représente pour la République de Moldova l'occasion de démontrer que le pays s'est engagé à respecter les valeurs de liberté et de tolérance, qu'il est ouvert au dialogue et à la coopération bilatérale et multilatérale et qu'il a pour objectif de devenir un partenaire fiable et un générateur de sécurité afin d'obtenir un plus grand soutien et une plus importante crédibilité. Dans une perspective géopolitique, les intérêts nationaux de la République de Moldova se révèlent avoir un caractère particulièrement sous-régional, mais qui comportent des éléments régionaux. Cette particularité est déterminée par le fait que le potentiel politique et économique de la République de Moldova est limité et c'est pour cela que le pays ne peut prétendre aux rôles ou aux fonctions d'importance globale sur l'arène mondiale. Nous concluons donc qu'il est impératif, surtout en raison de la situation géographique dans une zone «grise» d'insécurité et d'instabilité politique et militaire, ethnique et confessionnelle, que la République de Moldova fasse des efforts supplémentaires pour le renforcement de ses positions.

Bibliographie:

1. Beniuc Valentin. *Instrumente de realizare a interesului și securității naționale în contextul inte-grării europene (cazul Republicii Moldova)*. In: Consolidarea administrației publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova. Materialele conf. șt. intern. Chișinău: AAP, 2007, p.116-117.
2. *Teorii ale relațiilor internaționale*. Scott Burchill (Ed.). București: Ed. Institutului European, 2008, 336p.
3. Pîntea Iurie. *Identificarea pericolelor existente și probabile pentru interesele naționale de bază ale Republicii Moldova*. In: Evaluarea strategică a securității și apărării naționale a Republicii Moldova. Chișinău: IPP, 2001, p.18-37.
4. Saca Victor. *Interesele politice și relațiile politice: dimensiuni tranzitorii*. Chișinău: USM, 2001, 472p.

5. Beniuc Valentin. *Op. cit.*
6. Колацки Анжела. *К вопросу о соотношении понятий «национальное самосознание» и «национальный интерес»*. In: Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova. Vol. 2. Materialele conf. intern. șt.-practice. Chișinău: AAP, 2008, p.187-188.
7. Burian Alexandru. *Geopolitica lumii contemporane*. Chișinău: Tipogr. Centrală, 2003, 456p.
8. Morgenthau Hans. *Politica între națiuni. Lupta pentru putere și lupta pentru pace*. Iași: Polirom, 2007, 735p.
9. Montbrial de Thierry. *Acțiunea și sistemul lumii*. București: Academia Română, 2003, 438p.
10. Tămaș Sergiu. *Geopolitica – o abordare prospectivă*. București: Noua Alternativă, 1995, 345p.
11. Griffiths Martin. *Relații Internaționale: școli, curente, gînditori*. București: Ziuă, 2003, 439p.
12. Wight Martin. *Politica de putere*. Chișinău: ARC, 1998, 326p.
13. Sava I.N. *Teoria și practica securității*. Suport de curs. București, 2007, 90p.
14. Burian Alexandru. *Op. cit.*
15. Juc Victor. *Fundamentarea și evoluția conceptului de interes național*. In: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice. 2009, nr.2, p.122-137.
16. Duroselle Jean-Baptiste. *Tout empire périra : une vision théorique des relations internationales*. Paris: Armand Colin, 1982, 357p.
17. Derriennic Jean-Pierre. *Esquisse de problématique pour une sociologie des relations internationales*. Grenoble, 1977, 498p.
18. Bull Hedley. *Societatea anarhică. Un studiu asupra ordinii în politica mondială*. Chișinău: Știința, 1998, 317p.
19. Modelski George. *Theory of Foreign Policy*. London, 1962, 152p.
20. Axelrod R. Keohane R.O. *Achieving cooperation under anarchy: strategies and institutions*. In: Baldwin D. (ed.). *Neo-realism and Neo-liberalism: The Contemporary Debate*. New-York: Columbia University Press, 1993, p.85-115.
21. Sanders David. *Relațiile Internaționale: neorealism și neoliberalism*. In: Manualul de știință politică / ed. Goodin Robert. Klingemann Hans-Dieter. Iași: Polirom, 2005, p.375-389.

22. Pearson F. Rochester M. *International Relations*. New-York: Columbia University Press, 1988, 231p.
23. Merle Marcel. *La politique étrangère. Traité de science politique*. Paris: Armand Colin, 1985, 428p.
24. Saca Victor. *Considerații privind structura interesului național în condițiile tranziției spre democrație*. In: Consolidarea administrației publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova. Materialele conf. șt. intern. Chișinău: AAP, 2007, p.113-115.
25. Gorceac Sergiu. Dumitraș Tudor. Rusandu Ion. *Conceptul „interes național” în geopolitică*. In: Economia (supliment). Chișinău: ASE, 1997, p.18-34.
26. Saca Victor. Cebotari Svetlana. *Identificări conceptuale în cadrul sintagmei „proces integrațio-nist - interes național - politică externă”*. In: Revista de Filosofie și Drept, 2006, nr.3, p.57-66.
27. Buzan Barry. *Popoarele, statele și teama. O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după războiul rece*. Chișinău: Cartier, 2000, 386p.
28. Saca Victor. Cebotari Svetlana. *Op. cit.*
29. Saca Victor. Saca Silvia. *Interesul național în contextul politicii național-etnice. Cazul Republicii Moldova*. In: Academia de Administrare Publică - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova. Vol.2. Materialele conferinței internaționale științifico-practice. Chișinău: AAP, 2008, p.175-178.
30. Burian Alexandru. *Op. cit.*
31. *Conceptia politicii externe a Republicii Moldova*. Nr.355-XIII din 2 februarie 1995. In: Cernencu Mihai, Galben Andrei. Rusnac Gheorghe. Solomon Constantin. Republica Moldova: istoria politică (1989-2000). Documente și materiale. Vol.I. Chișinău: USM, 2000, p.96-101.
32. *Conceptia securității naționale a Republicii Moldova*. Nr.112-XVI din 22 mai 2008. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.97-98 din 3 iunie 2008, p.7-10.
33. Burian Alexandru. *Op. cit.*
34. *Conceptia securității naționale a Republicii Moldova*. *Op. cit.*
35. Cărare Viorica. *Problemele Republicii Moldova din perspectivele extinderii Uniunii Europene*. In: Vectorul European al Republicii Moldova

și realizarea Planului de Acțiuni. Materialele conf.șt.-practice. Chișinău:
AAP, 2006, p.66-70.

Copyright©Victor JUC
Copyright©Carolina DODU-SAVCA

INTERCULTURALITATE / LITERATURĂ

Consequences of Female Migration in the documentary film *Mama Illegal*

Alexandra ZAGREBELNAIA

zagrebelnaia@gmail.com

University of Deusto, Spain

Master of Arts Student in Euroculture, Erasmus Mundus

Abstract: The rate of female migration has increased noticeably in the last two decades. This new trend of “feminization of migration” requires a separate research which would take into consideration gender differences. On the basis of the documentary movie *Mamma Illegal* that tells a story of three women from the poor villages of Moldova, who migrated to Europe, the present article investigates the problem of female migration from Eastern Europe, focusing on the consequences of this migration to separated families.

Key-words: female migration, irregular migration, documentary, *Mama Illegal*, Moldova, the European Union.

Although women have always been participating in migration processes, for a long time they remained “invisible” in migration studies. The latest research proved that the rate of female migration has increased noticeably in the last two decades. Nowadays this phenomenon is not something particular or isolated. Due to globalization it involves migrants from different parts of the world, such as Asia, Africa or Eastern Europe. According to the United Nations Statistics, the rate of female migration increased up to 49.6 % by 2000 [1]. If earlier female migration was a part of the family-reunion process, now women migrants move independently as job-seekers, asylums or refugees [2]. As a result of the so-called “Feminization of migration”, this trend in changing the migration gender pattern needs a special approach. Such issues as the reasons of female migration, the changing role of the women in society, consequences of migration, family cohesion, and social integration should be taken into account. According to American researchers Stephen Castles and Mark J. Miller, “feminization of migration” is one of the five main characteristics of the present era that can be called “The Age of Migration” [3]. The difference in cultural and ethnical background of the female immigrants, their country

of origin as well as the destination of migration, plays an important role in the investigation of the above-mentioned issues.

Migration patterns of Europe have changed since 1990. If earlier such countries as Spain, Greece or Italy were the countries of emigration, now they are receiving a large number of immigrants. A great part of them is coming from Eastern European countries, such as Moldova and Ukraine. Migrants from above-mentioned countries are usually facing socio-economic difficulties at home. In comparison to immigrants from Africa or Latin America, these migrants are more qualified, often having a higher education. However, despite their qualifications, they usually have to work in domestic sectors, performing care-taking or cleaning jobs. The need for a labor force in these sectors is stipulated by the fact that more and more women from the developed industrialized countries have a full-time employment. The other factor is the restructuring of the international labor market. That is why women from low-income countries successfully fill this gap [4]. It is obvious that this kind of work is more familiar to women than to men. Due to this fact, it's easier for them to get jobs in these sectors. According to the research made by Yvonne Riano (2005), it's easier for women to remain "invisible" in the host countries, even without the necessary documents. It was found that police usually control men immigrants, checking their documents and residence-permit. According to this research women usually feel more pressure from the society that makes them to leave the country and search for a work abroad [5].

By virtue of the prevalence of female migration, the increasing interest in media in this phenomenon can be noticed. More frequently TV programs, movies and documentaries are trying to portray the character of a modern woman-migrant. It is obvious that the most informative and reliable sources are documentary films, that are following the stories of real women, depicting their life and work conditions, the process of cultural and social integration in the "host" countries, and relations with the family that has been left home.

One of these films, *Extranjeras* (sp. Foreign Women), directed by Helena Taberna, shows how do the female immigrants, who are different culturally and even ethnically, live in Madrid. Seeking a "better life", these women have left their homelands and family. Immigrants tell their stories, explaining the reasons for immigration, the difficulties that they are facing

and the peculiarities of living and working abroad. Trying to maintain their culture and religion and to share their experience, women immigrants create places where they can meet and help each other, as well as share their culture. The important aspect, raised in the film, is the process of cultural and social integration and the adaptation of female immigrants. As it can be noticed from their stories, the process of integration differs greatly, depending on ethnicity and religion. Although the European Union promotes multiculturalism, tolerance and diversity, *Extranjeras* shows that in fact the examples of discrimination can be found even in such a developed and civilized city as Madrid. Muslim and African immigrants tell that it's more difficult for them to find appropriate employment and to participate in social life. Even though some of the respondents have a positive experience (obtaining a degree or opening private small business), the majority admits that the problems of integration still exist for them. The principle social circle of immigrants is other immigrants; their potential business (e.g. bars or hairdressing salons) is intended for the immigrant clients. It was also observed that immigrants usually hire other immigrants rather than local people. This trend creates more separation between locals and immigrants dividing them into two (or more) absolutely different communities.

The other issue, which unites above-mentioned immigrants from different countries, is their attitude to their families. Regardless of their ethnicity, culture or faith, the majority of women immigrants express a profound affection towards their children. Benefiting from the "Family reunion" migration policy of some European countries, women immigrants are trying to take their family members to the host countries. It can be noticed that in the documentary women, when they speak about their children, mention whether they are "with papers" or without. The process of legalization of their children becomes the most important aspect in the lives of women immigrants. As the majority of women immigrants took this difficult "path" of immigration in order to help their families and provide their children a happy future, there they struggle really hard to ensure equal rights for their children (such as the right to study in a public school, to attend language courses etc.). Unfortunately, not all of the women-immigrants have an opportunity to bring their family to host countries. Due to legal and financial reasons, it's difficult for these women to return home

or just to visit their families. Usually immigrants have to live apart from their families longer than it was planned originally. It's obvious that distance produces an enormous and irreversible effect on the families and especially on under-aged children.

The problem of family separation is still a big issue in the study of female immigration. It was particularly explored in another documentary movie called *Mama Illegal*, the example of three Moldovan immigrants living in the countries of the European Union: Italy and Austria.

The documentary film *Mama Illegal* (2011) was directed by the Austrian ORF journalist Ed Moschitz. For seven years he was following lives of three illegal immigrants (Raia, Aurica and Natasha) from the Republic of Moldova. In keeping with the official web-site of the documentary [<http://www.mamaillegal.com>], the problem of the female immigration disturbed him since he was working for the program "Village without Mothers" for an Austrian Television. Since 2004, he was visiting and filming women from this program for his own project that later resulted into the above-mentioned documentary. In his touching and full of tragedy film, Ed Moschitz raises such important questions as the reasons for irregular immigration and its consequences. For a more clear comprehension, it's important to know a current reality in the Republic of Moldova, a country of the heroines' origin.

Moldova is a small country that lives under the huge influence of emigration. Its weak economy keeps the propensity towards emigration very high. The years after 1991, when it declared independence, were marked by economic crisis and low levels of production. By the year 1999, 63% of the population lived below the poverty line. Inability to find an appropriate employment as well as poor salaries caused a rise of the emigration [6].

Approximately two thirds of Moldovan emigrants are males. Nevertheless, a choice of destination country depends on the gender of emigrants. Thereby, male population prefers countries of CIS (Commonwealth of Independent States), mainly Russia, where they usually perform construction works (74% of male migrants work in this sector). At the same time, female emigrants prefer the European Union (mainly Italy). Research shows that the majority of emigrants who choose the EU are females; they are usually more educated and are older than the average

emigrant. More than half of female emigrants work for a private individual in the domestic sector, providing cleaning and caretaking services. A relatively big part of immigrants comes from rural areas and from Southern Moldova, which is the poorest and the most disadvantaged region of Moldova and it's strongly affected by emigration [7].

The qualitative researches (UNICEF/CBS-AXA, 2007; UNAIDS, 2009 and UNFPA Moldova, 2010) showed that women, who immigrated to EU countries searching for a job, are often more likely to find a new partner in life and even to marry abroad.

It has been proved that emigration has a strong impact on family relationships. Thus, in each fifth Moldovan family with children at least one parent is working abroad. Separation with parents causes emotional and psychological damage to children, especially when their mothers leave. Usually, children whose parents work abroad receive worse nutrition and show lower achievements at school. Also these children are at a higher risk to get in conflict with the law. Husbands, whose wives are working abroad, often fail to perform their parent responsibilities, and most of them suffer from alcohol abuse.

The documental film *Mama Illegal* begins with a sad picture of a rural school where all of the pupils are victims of emigration: as at least one parent in their families works abroad. This scene perfectly illustrates the statistics of Moldovan emigration mentioned previously. This separation creates a new generation of children (that can be called "mobility orphans"), who grow without an appropriate participation and influence of parents on their lives. The departure of parents (even if they do so with the best intentions, trying to improve the lives of their families) seriously affects their family members, especially children.

The three main characters of *Mama Illegal* are working illegally as house-keepers for the European families. Owing to the fact that they have Caucasian appearance and can speak the language of the host countries, they remain "invisible" for the police. Nevertheless they live in a constant fear of deportation or dismissal. Although they are closer culturally to the traditions of the host countries and don't suffer from a racial or religious discrimination, it remains almost impossible for them to integrate in the European society. The documentary shows why it's difficult for Raia, Natasha and Aurica to participate in a social life abroad. As they are working

illegally, they don't have specified work-hours or leave of absence. Often they work on holidays or weekends spending the majority of their time in host families. The host families are aware of the illegal status of their workers. Although it's forbidden by law to hire irregular immigrants in Italy and Austria, the European citizens are likely to use their services because they are cheaper and employers can dictate their rules to poor, deprived of their rights immigrants. The employers sometimes show lack of any tolerance or compassion towards their illegal workers. For instance, when one of the immigrants, Raia, needed a health care and asked for help, the employers was concerned more about her safety. Without documents illegal immigrants can't obtain a medical assistance; they are afraid to ask strangers for help or even to go to public places. These are the reasons why the immigrants almost don't have any social life abroad. The only relief for them is the opportunity to communicate with their families and especially with their children left at home. Illegal status doesn't allow them to leave the host country; hereby they are prolonging separation with their families.

One of the parts of the movie is dedicated to the homecoming of the heroine (Aurica), who hasn't seen her children for almost 4 years. After coming home she faces lack of understanding with her husband and alienation of her children. She has never been really accepted in the West, but she feels the alienation from her homeland. The gender roles in her family are changed: while she was abroad, gaining money for her family, her husband was performing a role of "mother" for their two children. Although Aurica was trying to provide a better life for her children by working abroad, the consequences of her long absence resulted in a terrible family tragedy. Her husband, depressed by his miserable position in the family, committed a suicide leaving their children with the mother who became a stranger to her own children. Although Aurica loves her children, she finds it really hard to stay with them; she doesn't feel a "sense of belonging" to her own home.

The same alienation happened to the other heroine, Raia: when she had finally received the papers and came home, she couldn't get into contact with her children. Even though her children were relatively adults, they looked at their mother as if she were a stranger. This total loss of connection was caused by a long separation.

The examples of these women are not isolated cases; there are many more similar stories of families broken by emigration. Corroborating the

theory of Zygmunt Bauman, these women, like “vagabonds” are forced to move abroad for economic reasons, when they don’t want to do it. Then they are obliged to stay in a place, where they don’t want to be and work for the “tourists” who are free to make their life decisions. The film *Mama Illegal* perfectly chronicles the reality of people who are forced to work abroad and remain “invisible”. The film raises the questions of irregular immigration, family separation, and institutional responsibilities for the migration trend.

Among many awards and prizes, the most important is the Grand Prize at “One World” Human Rights Film Festival in Brussels. The jury that consisted of members of such organizations as “Human Rights without Borders” and “Amnesty International”, stated: “While the film does not give any answers, it poses a lot of questions about those circumstances that lead to illegal immigration, personal decision-making and institutional responsibilities” [8].

The prize decision for *Mama Illegal* was stipulated by the importance to “bring the complexity of illegal migration to European decision makers” [9].

Nowadays female migration is a big issue, which should be viewed separately from the male migration, as an independent phenomenon. Regardless of the reasons for migration, female migrants are more vulnerable and face more obstacles and consequences. The problem of female migration and family separation should be resolved on the governmental level. As it is a really big problem in Moldova nowadays, special policies should be implemented. On the local level, the vulnerable groups affected by migration should have a wider access to specific support services, including counseling, medical and legal assistance. On the international level, the liberalization of the visa regime (after the recent initialing the Association Agreement with EU it has more bases) will promote circular migration, significantly reducing the share of illegal migration. This will lead to a shortening of the forced separation and family reunion.

Bibliography:

1. Morrison, Schiff. *The International Migration of Women*. Washington: The World Bank, 2008, p. 12.

2. Zlotnik, Hania. "The Global Dimensions of Female Migration." In *Migration Information Source*. Washington: United Nations Commission, 2003, p. 132.
3. Castles, Stephen and Miller, Mark J. "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World". In *The Feminisation of Migration: Dreams and Realities of Migrant Women in Four Latin American Countries*, edited by Cecilia Lipszyc, 8-9. The New York: Guilford Press, 1998, p. 8.
4. Truong, Thanh-Dam. "Gender, International Migration and Social Reproduction: Implications for Theory, Policy, Research and Networking". In *Asian and Pacific Migration Journal* 5, no.1, 1996, pp. 27-53.
5. Yvonne Riaño, "Women on the Move to Europe. A Review of the Literature on Gender and Migration" In: da Marroni, M.G. and Salgado, G. (eds), *Latinamerican Diaspora: Migration within a Globalized World*. Autonomous University of Puebla (Mexico) and Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (Japan), 2005, pp. 207-239.
6. Vladicescu Natalia, Maria Vremis. "Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe". In *Final Country Report. Moldova*, 2012, p. 4.
7. *Ibid*, p.7.
8. *Mama Illegal*, Festivals and Awards, 2012, http://www.mamaillegal.com/festival_en.html
9. *Ibid*.

Copyright©Alexandra ZAGREBELNAIA

La République de Moldavie – entre hier et demain ou la perspective d’adhérer à l’Union Européenne

Chargée de cours, doctorante, Zinaida VERHOVEȚCHI

zinaverhovetchi@yahoo.fr

Université d’État de Moldova, Moldova

Abstract: The article emphasizes a chronological and a geographical outlook of the phenomenon of European integration of the Republic of Moldova. It contains a short review of main steps realized by Moldovan leadership during the last five years, since the instauration of the pro-European coalition. It sets a synthesis of several points of view towards this subject in European media, the examples being taken from different written documents. The article points the view towards the implementation of intercultural dialogue in the conditions of national diversity.

Key-words: European integration, intercultural dialogue, neighborhood politics, cultural identity, visa liberalization, national diversity.

“Beaucoup l’ont dit, si tu veux savoir où tu vas,
il faut essayer de savoir d’où tu viens” Oscar

La complexité d’un procès intégrateur - oscillation de la Moldavie entre hier et demain, entre l’Est et l’Ouest, entre européanisation et mondialisation

Remarquons tout d’abord le fait que, historiquement, jusqu’en 2009, la République de Moldavie s’est montrée incapable et impuissante quant à son rapprochement stratégique et idéologique vers l’ouest. Pour une étape débutante, l’adhésion à l’Union Européenne semblait être une vraie et périlleuse aventure prédestinée à un dur fiasco. Tout cet effroi n’est pas aléatoire étant donné l’influence russe dans cet espace. Cette histoire tellement controversée pourrait être partagée en deux parties bien définies du point de vue chronologique : la période d’avant et d’après 2009. Vu le destin de l’État moldave, ancienne république soviétique, membre de la CEI, destin connu et sans secrets, on peut aisément s’en rendre compte et comprendre la complexité et même la grièveté de la situation donnée. La République de Moldavie était dans un berceau, oscillant entre l’Ouest et l’Est. En dépit du dialogue d’intégration lancé à la fin du XX-ième siècle, faute d’une sensibilisation des Européens, d’un côté, et des activités

concrètes des Moldaves, d'un autre côté, cette communication a été presque paralysée, réduite à un mutisme palpable.

Le sujet de l'adhésion européenne de l'État moldave constitue un atout majeur pour l'assurance de la prospérité et de l'épanouissement de ce pays de l'ancien espace soviétique. Quant à ce thème, nous nous sommes proposé de l'effleurer en brossant une optique diachronique et topographique dédiée aux succès moldaves à ce chapitre. Citons donc une longue suite d'événements qui se sont déroulés dans cette direction jusqu'en 2009:

- 1994 - le 28 novembre - les premiers accords de partenariat avec le Conseil de l'Europe, trois ans après la déclaration d'indépendance de la RM et deux ans après l'éclat du conflit en Transnistrie ;
- 1995 - le 13 juillet - la RM, premier état de la CEI à rejoindre le Conseil de l'Europe ;
- 1997 - la RM signe avec l'UE un APC ;
- 1998 - on mène des négociations orientées afin d'établir une zone de libre-échange ;
- 2001 - le Pacte de Stabilité pour l'Europe de Sud-Est ;
- 2006- le Processus de Coopération dans l'Europe de Sud-Est ;
- 2007- l'Accord de libre-échange centre-européen ;
- 2009- le Partenariat Oriental de l'UE.

La Moldavie a voie libre, paraît-il, vers les normes et les structures européennes. Est-ce vrai ? En fait, nous allons vous argumenter que toute cette « aventure » était réelle uniquement sur papier. En réalité, l'année 2001 renverse totalement les aspirations et les rêves d'adhérer à la « grande famille » européenne à la suite du nouveau régime instauré à Chisinau. Les citoyens étaient en train de constater un dialogue paralysé, incohérent et non-viable ; l'absence des forces politiques efficaces, capables de s'identifier avec l'intégration ; l'incertitude, l'impotence et l'impuissance de la politique locale... Par contre, l'année 2009 représente une tournure majeure dans le dialogue de la RM et l'Europe. En dépit de la crise postélectorale, le pays assure, d'une part, la favorisation du rapprochement progressif, de la dynamique fructueuse, des réformes démocratiques, d'autre part, on déroule des activités concrètes, des actions de médiatisation, de sensibilisation des autorités européennes concernant la nécessité d'édification d'une économie du marché viable et fiable. Il est clair qu'une

bonne issue des réformes d'adhésion européenne dépend en même temps de la nature des relations de la RM établies avec la CEI ou avec la Russie, car tous les accords de partenariat et de coopération sont dirigés par le Kremlin [1].

Comme déjà mentionné, en 1997, l'Union Européenne a conclu l'Accord de Partenariat et de Coopération avec la République de Moldavie en tant qu'objectif de consolider sa démocratie et de développer l'économie grâce à un appui dans une large gamme de domaines à travers un dialogue politique bilatéral. Ceci vise à encourager des positions convergentes sur des questions internationales d'intérêt mutuel, à coopérer pour la stabilité, la sécurité et le respect de la démocratie et des droits de l'homme. Certes, c'était l'un des objectifs majeurs des autorités moldaves. Mais au-delà de toute cette démagogie pompeuse et hors tous ces propos juste pour apaiser les esprits, la réalité s'est avérée amère. L'œil n'est pas trompé par la longue lignée d'émigrants, les hauts taux du chômage, des rémunérations misérables, des lois sans fondement, des cris étouffés du peuple qui n'a aucune meilleure option que d'agréer la « grande noyade dans la marne de misère » sinon dans ses propres larmes. Il lui reste soit du boa, soit du lion, attendre paisiblement ou attaquer la prise des mesures draconiennes.

Et l'année 2009 vint le 7 avril, la débâcle qui a des retentissements dans tout le monde. On annonce l'arrivée au pouvoir de la coalition pro-européenne. Par l'intermède des discussions menées avec l'Europe, on aboutit à un accord de facilitation pour la délivrance des visas de court séjour, entré en vigueur début 2008. Et n'oublions pas les dates historiques de 28-29 novembre 2013, à Vilnius, événement marquant la signature de l'Accord d'Association avec l'UE. Les nouvelles ne s'arrêtent pas ici, le 27 février 2014, Le Parlement Européen a voté une écrasante majorité (460 votes pour, 40 contre, 10 abstentions), l'abolition des visas pour les citoyens moldaves. Le vote du Parlement est une réelle victoire pour la RM!

L'intégration européenne de la Moldavie - défis internes

L'intégration européenne est-elle possible? On parle de plus en plus de ce phénomène dans toutes les actions entreprises par le gouvernement actuel. Est-il adéquat de le faire dans les conditions existantes? Et, certes, n'oublions pas les traces de l'ancienne URSS... Il est certain que dans le cadre d'une société multilingue et multinationale comme l'est celle moldave, les frictions nationales et culturelles apparaissent, mais l'objectif-

cible pour édifier une société libre, partie intégrante de la grande famille européenne, doit être forgé dans le respect des valeurs nationales et démocratiques. Par ailleurs, ces jalons se veulent dans une optique réaliste et positive.

La «collision» nationale est-elle inéluctable ? Le dialogue qui devrait être instauré a un double rôle. Premièrement, il peut prendre des tournures conflictuelles et des mésententes et, deuxièmement, ce qui est beaucoup plus réjouissant, ce phénomène pourrait avoir une émergence enrichissante pour toutes les parties entrainées dans cette «collaboration». En parlant de telles valeurs européennes, notre pensée se rend vers l'édification d'une société fondée sur la tolérance, l'aide mutuelle et l'ouverture. Il serait pertinent que toutes les stratégies et tous les projets mis en œuvre soient dirigés vers le processus d'éviter l'appréhension de «vivre ensemble». Ainsi, notons l'idée qui constitue la quintessence du modèle émis par la Commission du Dialogue Interculturel: «une société ouverte au sein de laquelle des gens de différentes cultures peuvent coopérer dans un climat d'ouverture, de tolérance, de rencontre et de respect mutuel, une société ouverte traversée par des sensibilités, des appartenances et des cultures diverses, en évolution permanente, partageant très largement une adhésion aux valeurs fondamentales de la Constitution et des droits de l'Homme» [2]. Le mot-clé de ce thème reste «le respect», car c'est uniquement dans le respect de l'autrui, dans l'estime de la loi et des principes instaurés par une nation tout au long de l'histoire qu'on pourrait réussir l'acquisition de nouveaux sommets dans tout domaine qu'on se propose, soit dans la politique, soit dans l'économie ou dans une autre branche appropriée. Quels seraient-ils donc les outils à gérer? Une leçon qui doit être apprise à tout prix et presque par cœur, tient du fait que toute action, tout acte entrepris afin d'adhérer à l'Union Européenne, devraient s'orienter dans les limites démocratiques et non discriminatoires. Cela va sans dire que l'ensemble de solutions concrètes proposées par la gouvernance moldave seraient en corrélation avec les désirs et les aspirations du peuple, dans le respect profond des droits de chaque citoyen. Le panorama actuel véhicule un nouveau souffle et un trajet innovateur, on assiste à «la renaissance de l'oiseau Phœnix». L'itinéraire de l'intégration dans ce sens renferme plus ou moins une portée symbolique.

Le procès d'intégration, au-delà des difficultés d'ordre administratif, social et politique, entraîne des défis culturels et nationaux. Instaurer une «collaboration» entre plusieurs parties membres de cette «grande famille» paraît être à premier abord une réelle aventure, puisque chacun, en apportant sa partie, doit recevoir quelque chose en échange. Il ne faut pas négliger le patrimoine des pays occidentaux versus les acquis d'un pays de l'est. C'est pourquoi une approche réaliste et pragmatique dans ce sens se rendrait utile à bien des égards. Ce serait logique qu'on prenne en compte les divers exemples de l'histoire où on a assisté à ce genre de «mutualité» ou, par contre, «des collapsus». Il est inévitable que la diversité apporte de nombreuses conséquences, par d'autres mots, celles-ci pourraient être positives, enrichissantes, encourageantes. En revanche, un dialogue mal établi, le manque du dialogue ou bien les aléas du multiculturalisme et du plurilinguisme pourraient mener à des divergences, voire à des dissensions hostiles: «Un homme est tout de même une mosaïque, je suis Flamand occidental, je suis aussi Juif, je suis Flamand, je suis belge, je n'ai pas de double allégeance, j'ai une loyauté composée de dix éléments en fonction du lieu où je me trouve» [3]. C'est pourquoi le chemin d'intégration européenne dans un pays de l'Est doit promouvoir la diversité, l'instauration et la sensibilisation d'un dialogue interculturel, affirmer avec fermeté et assurance l'égalité et l'émancipation des gens. Comme on a énoncé dès le début, l'approche sur l'adhésion européenne de la République de Moldavie peut être analysée dans un double optique: d'un côté, l'influence du multilinguisme et notamment du bilinguisme sur le développement des projets d'intégration et d'immigration massive des citoyens moldaves à l'étranger et leur revalorisation de l'identité, d'un autre côté.

«La première table ronde a révélé la complexité et la multiplicité des concepts, des approches théoriques et des pratiques liées au thème de l'interculturel. Elle a clarifié les termes du débat et a servi de fil conducteur au colloque. Chaque culture au niveau de la communauté, du groupe est une culture plurielle car elle réunit de multiples individus et groupes et reste toujours issue d'une autre culture. Il n'existe pas d'état pré-culturel. De ce point de vue, toutes les cultures du monde sont mixtes. Sur le plan des représentations, cela n'est plus vrai. Certaines cultures se pensent pures, homogènes, intactes tandis que d'autres se voient plurielles, mélangées, métissées. C'est sur ce plan que surgissent les conflits.» [4]

L'intégration européenne de la Moldavie-vue externe. Les stéréotypes des médias du monde

Il est à noter la longue suite d'articles et d'émissions diffusés par l'Audiovisuel et les médias autochtones et au-delà de nos frontières qui traitent le sujet tant controversé de l'intégration européenne de la RM. Par ailleurs, malgré tous les efforts exacerbés des Moldaves de s'intégrer à pleine voix, il y a beaucoup de détails qui tiennent de la stigmatisation d'une nation et des stéréotypes créés envers une communauté des ressortissants. Même si on refuse d'être perçue comme une nation infériorisée, la société moldave peut énoncer une série d'articles affligeants et impitoyables à l'adresse d'un peuple tout entier, tantôt critiques, tantôt informatifs, ce sont des documents qui ont fait leur apparition dans les médias du monde [5]. Citons, par exemple, l'article «Splendeurs et misères de la Moldavie» par Khaldoun Laroui, dans lequel l'auteur présente une Moldavie insolite: «Je suis rentré récemment d'un long périple dans les pays de l'Europe de l'Est et... je n'en suis pas encore revenu ! Voici un petit topo du plus secret, du plus énigmatique et du plus déroutant d'entre eux: la Moldavie. La Moldavie, c'est le Cuba de demain! Voilà un pays débarrassé du communisme et où, 15 ans après l'euphorie du grand soir de 1991, la désillusion est générale. Première nouvelle : les communistes sont toujours aux manettes» [6]. Par la suite, cette longue lignée de documents [7, 8, 9] sert à nous formuler une conclusion claire visant notre position à l'égard de l'Ouest, ainsi que nos chances et nos défis.

Est-ce que ceci sert d'indicateur d'une éventuelle intégration ratée? De toute façon, les citoyens de la Moldavie sont beaucoup plus intéressés à l'intégration proprement dite, réelle, palpable, viable, *de facto*, qu'à une simple signature ou accord *de jure*. Mais, ce pays, est-il capable de dépasser tout impédimenta juste pour parvenir au but? Le temps sera le meilleur argument. «Que veut-on faire de la Moldavie dans vingt ans ? Les bouleversements à l'œuvre servent de révélateurs. Les périodes de crise montrent que les cadres anciens ne fonctionnent plus, tandis que les nouveaux ne sont pas encore en place. Concernant l'avenir, les regards se tournent, avec envie et anxiété, vers l'Europe. Il est cependant difficile de dire ce que sera alors l'Union Européenne. Les tactiques ne suffisent plus, il faut élaborer une vision d'ensemble, ou à défaut accepter de voguer sans réelle visibilité» [10, p.52].

L'image actuelle de la Moldavie. Perspectives.

Le territoire actuel de la Moldova dissipe peu-à-peu le suspens: maintien d'une Moldavie souveraine? Retour à la Roumanie? Intégration à une C.E.I. renouvelée? Réunification avec la Moldavie roumaine? Toutes ces options sont possibles, mais il est difficile de prédire avec certitude laquelle l'emportera à moyen et long terme. De toute façon, le succès d'aujourd'hui de la Moldavie sur le chemin européen est indubitable.

Conclusion

La Moldavie, profondément marquée par les événements récents passés en Ukraine, dans le respect du voisinage et le profond sentiment d'humanité et de tolérance, espère que «l'oiseau Phoenix» va renaître des ses cendres et cela va servir en tant que fondement pour un nouvel État démocratique et libre. Que la liberté et la paix soient chez soi dans tout le monde !

Biblio-sitographie:

1. Guicherd Catherine. *Ukraine, Biélorussie et Moldavie: entre l'Union élargie et la Russie*. In : Politique étrangère N°3, 67^e, 2002, pp. 683-696.
2. Edouard Delruel, Rik Torfs. *Rapport final Commission du dialogue interculturel*. p.6 - PDF; via www.dialogueinterculturel.be, visité le 12 février 2014.
3. *Ibidem*, p. 31.
4. *Dialogue interculturel et diversité culturelle – un débat renouvelé*. Synthèse du colloque de lancement de l'Année Européenne du Dialogue Interculturel, France, 2008 – document PDF.
5. Pélissier Nicolas. *Pour une médiaphysique des confins: étude du rôle des médias de masse dans la production de l'incertitude territoriale d'une ex-république de l'URSS : la Moldavie*. In : Quaderni. N. 34, Hiver 1997-98. L'incertitude des territoires. pp.141-158 via www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/quad_0987, visité le 16 février 2014.
6. Khaldoun Laroui. *Splendeurs et misères de la Moldavie* via Moldavie.fr - Portail francophone de la Moldavie. <http://moldavie.fr/spip.php?article865>, visité le 16 février 2014.
7. Emmanuel Dreyfus. *Moldavie au bord de l'écartèlement identitaire* - publié le 28.07.2009 <http://blog.mondediplo.net/2009-07-28>

8. Zoé Lamazou. *Moldavie-sur-Seine* - publié en août 2005 - <http://www.monde-diplomatique.fr/2010/08/LAMAZOU/19534>, consulté le mois de décembre 2013.
9. Pascale Jouannin. *La République de Moldavie à la croisée des chemins* - publié en 2002.
10. Florent Parmentier. *Moldavie - les atouts de la francophonie*, Paris, 2010, 135 pp.

Copyright©Zinaida VERHOVEȚCHI

WHO'S WHO

Consiliul onorific

Președinte:

Dusan SIDJANSKI

Profesor emerit, Facultatea de Științe Economice și Sociale, Institutul European, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Președinte de onoare, Centrul Cultural European, Geneva, Elveția

Fondator, Departamentul de Științe Politice, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Membru, Consiliul Directorilor al Fundației Latsis, Geneva, Elveția

Consilier Special al Președintelui Comisiei Europene, Bruxelles, Belgia

Membri:

Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice și Sociologie, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Co-director, Centrul European de Excelență Jean Monnet „Antonio Truyol”, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Director, Revista „Tiempo de Paz”, Madrid, Spania

Profesor Jean Monnet

Carlos Eduardo PACHECO AMARAL

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie și Științe Sociale, Universitatea din Azore, Portugalia

Președinte, Consiliul Academic, Universitatea din Azore, Portugalia

Director, Programul de Licență în Studii Europene și Științe Politice Internaționale, Universitatea din Azore, Portugalia

Coordonator, Centrul de Studii Europene, Universitatea din Azore, Portugalia

Profesor Jean Monnet

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Președinte, ECSA-World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”, Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Președinte, ECSA-România, București, România

Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Membru, Research Centre for Germanic Connections with New Zealand and the Pacific, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria
Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU)
Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România
Vicepreședinte, ECSA-România, București, România
Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova
Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova
Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Ariane LANDUYT

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Siena, Siena, Italia
Director, Centrul de Cercetări în domeniul Integrării Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia
Director, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia
Profesor Jean Monnet

Ani MATEI

Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Secretar General, Comisia Națională a României pentru UNESCO, București, România
Profesor Jean Monnet

Elena PRUS

Director, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Moldova
Redactor șef, Revista „Intertext”, Chișinău, Moldova

Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei, București, România

Grigore SILAȘI

Profesor universitar, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Director, Centrul European de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Profesor Jean Monnet

Mihai ȘLEAHIȚCHI

Profesor universitar, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova

Consilier al Președintelui Moldovei pentru Educație, Cercetare și Cultură, Chișinău, Moldova

Comitetul științific

Președinte:

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Director, Școala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România

Membru, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membru, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membru, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membru de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Judecător, Curtea Constituțională a României, București, România

Membri:

Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, Macau / China

Coordonator general, Programul de Masterat și Studii Postuniversitare în Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Internațional și Dreptul Comparat, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, Macau / China

Membru, Asociația de Drept European și Economie, Coimbra, Portugalia

Membru, Asociația de Drept Internațional, Londra, Marea Britanie

Președinte, ECSA-Macau, Macau, Macau / China

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membru, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Simion COSTEA

Conferențiar universitar, Departamentul de Istorie și Relații Internaționale, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, România
Redactor șef, Revista „L’Europe unie”, Paris, Franța
Expert, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia
Profesor Jean Monnet

Dorin DOLGHI

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Redactor șef, „Romanian Journal of Security Studies”, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Sedef EYLEMER

Conferențiar universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Universitatea „Katip Celebi” din Izmir, Izmir, Turcia

Teodor MATEOC

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Decan, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Cristina-Maria MATIUȚĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Director, Departamentul de Științe Politice și ale Comunicării, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Membru, Centrul de Studii pe Problemele Identității și Migrației, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Membru, Societatea Română de Științe Politice, București, România
Profesor Jean Monnet

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova
Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam,
Germania
Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste,
Universitatea din Maine, Le Mans, Franța
Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle
Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța
Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes,
Franța

Vadim PISTRINCIUC

Lector universitar, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România
Avocat, Baroul Iași, Iași, România
Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România
Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău,
Moldova
Redactor șef, Revista „Relații internaționale Plus”, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA-Moldova,
Chișinău, Moldova

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova

Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgium

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”,
Iași, România

Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Alexis VAHLAS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Științe Politice și
Management, Universitatea din Strasbourg, Franța

Director, Programul de Masterat în Studii de Securitate Externă și Internă a
Uniunii Europene, Institutul de Studii Politice din Strasbourg, Franța

Diego VARELA PEDREIRA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Economice și Business,
Universitatea din A Coruña, Spania

Editor Executiv, „European Journal of Government and Economics”, A
Coruña, Spania

Profesor Jean Monnet

Khaydarali YUNUSOV

Lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Economie Mondială și
Diplomație, Tașkent, Uzbekistan

Membru, Societatea Uzbecă de Drept Internațional, Tașkent, Uzbekistan

Membru, Asociația Americană de Drept Internațional, Washington, Statele
Unite ale Americii

Profesor Jean Monnet

Colegiul redacțional

Redactor șef:

Vasile CUCERESCU

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Director, Centrul de Studii Europene, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Președinte, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Redactor șef adjunct:

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef de catedră, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Drept Internațional, Facultatea de drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membru, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

In Honorem Ariane Landuyt

Elena SERGI

Ph.D. Student, University of Pavia, Italy
Collaborator at the CRIE-University of Siena, Italy

On the 15-16th of May 2014 the *International Colloquium “L'Europe vue des sciences humaines et social”* was held in honor of Professor Ariane Landuyt at the Department of Political and International Sciences of the University of Siena (Italy).

The Interdepartmental Research Centre on European integration (CRIE), which is the Jean Monnet Centre of Excellence of the University of Siena, organised this international conference in collaboration with eleven other European universities (Universidade de Coimbra, Panteion University Athens, Universidade dos Açores, Université de Montpellier 1, Universitatea din Oradea, Università di Bologna-Polo Forlì, Université de Strasbourg, Siegen Universitat, Universidad de Concepcion, Uniwersytet Pedagogiczny Krakow, Universidad de Salamanca) that have been working together for about twenty years in the framework of the *Lifelong Learning Programme*

coordinated by Professor Ariane Landuyt, Director of the CRIE. The conference was organised to celebrate the pioneering work of Professor Ariane Landuyt in European studies. It was attended by many esteemed international researchers and professors, amongst which also Professor Vasile Cucerescu President of ECSA-Moldova.

From the very beginning of her career, Professor Ariane Landuyt (full Professor of Contemporary History at the University of Siena since 1980) contributed significantly to the development and dissemination of knowledge on the process of European integration. Her commitment to European studies has been rich and varied. The teaching of the History of European integration at the Faculty of Political Science, University of Siena – for which she holds a *Jean Monnet Chair* – has allowed her to contribute to the European training of several generations of students via an interdisciplinary approach. Always following this approach and with a sense of openness and sharing – that characterizes also the European Union itself – she enlarged the borders of the Faculty of Political Sciences of Siena by launching in 2000 the Master in European Studies “The process of building Europe” which is joint with the Universities of Strasbourg and Montpellier I, the University Panteion-Athens, the Universities of Granada and Salamanca, the University of Coimbra with the University of Azores, the Universities of Hanover and Siegen, the Universities Jagiellonski and Pedagogica of Krakow, the University of Oradea, the University of Maribor, the Institut Marie Haps of Bruxelles, the University of Bologna-campus Forlì with the Punto Europa, the University of Concepcion (Chile) and with the collaboration of the Centre virtuel de la connaissance sur L'Europe (Luxembourg). Professor Ariane Landuyt has been the Director of this Masters program since its inception. Moreover, since 1986 until 2013, she was the coordinator at the University of Siena of an Erasmus/Socrates program of Contemporary History/European Studies that grouped together twenty-three European Universities.

Besides her teaching activities, there has been productive research on a broad range of European topics. She has published extensively and is co-editor of the series “*Fonti e studi sul federalismo e sull'integrazione europea*” (Sources and studies on federalism and European integration), published by Il Mulino (Bologna), and editor of the series “*Studi Europei*” (European Studies) published by CET (Florence). In 1988, she also created

the Interdepartmental Research Centre on European Integration of the University of Siena (Jean Monnet Center of Excellence since 2010) in which several researchers carried out studies on Community policies (such as those for cities, the environment or gender equality) and on the role of some eminent personalities of the process of European integration.

At the level of the Community's institutions, Professor Ariane Landuyt assisted various important tasks by providing her invaluable expertise. In January 1999 and 2001 she was nominated by the European Commission-General Administration Office the XXII "Academic Expert" for the evaluation of co-operation projects within the Institutional contracts Socrates-Erasmus Programme 1999-2000 and 2001-2002. In 2007 and 2008, she was nominated by the EACEA Agency as an "Academic Expert" for the evaluation of co-operation projects within the Institutional Programme Lifelong Learning of the European Commission. And in January 2008 she was nominated by the President Hans Pottering of the European Parliament as a member of the Academic committee in charge of supervising the scientific preparation of the European Parliament Visitors' Centre in Brussels (*Parlamentarium*).

For her pioneering academic activity, for the originality of her approach, open and interdisciplinary, and for the promotion of transnational networks in the field of European studies she received, on the 7th of May 2007 in Berlin, the *Lifelong Learning Award* given by the European Commission and the German Presidency of the European Union. Moreover, and on the 3rd of June 2013 she was awarded the *Laurea ad honorem in European Studies and International Relations* from the University of Oradea, Romania. The title of *Doctor Honoris Causa* was awarded by the Academic Senate of the University of Oradea, on the proposal of Professor Ioan Horga, Professor of European History at the University of Oradea, supported by an international scientific committee (M.M. Tavares Ribeiro, Coimbra; G. Contogeorgis, Athens; C.E. Pacheco Amaral, Azores; M. Brie, L. Şoproni, A. Stoica, D. Dolghi, Oradea; S. Bielanski, Kraków; A. Vahlas, Strasbourg; P. Allies, Montpellier; R. Averkorn, Siegen; I. Suli Zakar, Debrecen; R. de la Brosse, Reims; I. Gonzalez, Salamanca; L. Grazi, F. Di Sarcina, Siena; G. Laschi, Bologna; C. Blanco Sio-Lopez, CVCE-Luxembourg).

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041